

Proyecto Aprovechamiento Integral del Río Grande.

Estudio de Base Cero

15. Historia Ambiental

Responsable:

Dra. María del Rosario Prieto

Equipo de trabajo:

Lic. Roberto G. Herrera

Prof. Patricia Dussel

Sra. Silvana Saguí

**Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas Mendoza
CRICYT-Me**

📍 Av. Juan Ruiz Leal s/n, Parque Gral. San Martín, 5500 Mendoza, Argentina
☎ [+54](0)261-4287997 📠 [+54](0)261-4287370
✉ cricyt@lab.cricyt.edu.ar
🌐 www.cricyt.edu.ar

1.	Introducción	3
1.1.	<i>Delimitación espacial y temporal del estudio</i>	3
1.2.	<i>Objetivos</i>	3
2.	Materiales y métodos	4
2.1.	<i>Origen de la información</i>	4
2.2.	<i>Características de la información</i>	4
2.3.	<i>Clasificación de los resultados</i>	4
3.	Resultados	5
3.1.	<i>Procesos antrópicos antes de 1850</i>	5
3.1.1.	<i>Desde fines del siglo XVI a 1660</i>	5
3.1.2.	<i>Desde 1660 a 1770</i>	5
3.1.3.	<i>Desde 1774 hasta 1850</i>	5
3.2.	<i>Indicadores naturales antes de 1850</i>	6
3.2.1.	<i>Precipitaciones y hidrografía</i>	6
3.2.2.	<i>Flora y fauna</i>	8
3.3.	<i>Procesos antrópicos desde 1850</i>	8
3.3.1.	<i>Instalación de estancias</i>	8
3.3.2.	<i>Potreros, puestos y pasos para el ganado</i>	9
3.4.	<i>Indicadores naturales desde 1850</i>	13
3.4.1.	<i>Precipitaciones nivales en el sur de Mendoza</i>	13
3.4.2.	<i>Hidrografía histórica</i>	39
3.4.2.1.	<i>Crecientes, desbordes e inundaciones</i>	39
3.4.2.2.	<i>Caudales escasos</i>	54
3.4.2.3.	<i>Cambios de curso, obstrucciones y desvíos</i>	59
3.4.2.4.	<i>Consideraciones descriptivas</i>	71
3.4.2.5.	<i>Llancanelo y otras lagunas</i>	74
3.4.2.6.	<i>Aguas termales</i>	76
3.4.3.	<i>Flora</i>	77
3.4.4.	<i>Fauna</i>	80
4.	Conclusiones	83
5.	Bibliografía	84
	Anexo	87

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Delimitación espacial y temporal del estudio

Se ha realizado un relevamiento de la documentación disponible -publicada e inédita- sobre el área comprendida entre los ríos Diamante y Grande desde la cuenca superior de los ríos en el límite con Chile hasta la cuenca inferior.

El presente informe describe el proceso ambiental –natural y antrópico- desarrollado en las cuencas altas, medias y bajas correspondientes a los ríos Atuel, Salado, Malargüe y Grande entre 1850 y 1980. Se pretende ofrecer una “línea base” donde se asienten los estudios actuales sobre el área para lograr una mayor comprensión de los procesos ambientales.

En este extenso territorio se han realizado trabajos de evaluación y mapeo (Roig et al., 1992) que han establecido diversos grados de desertificación en una transecta de oeste a este, desde los 4500 msm hasta alrededor de 500 msm, en las siguientes unidades ambientales :

- Altas montañas y sus piedemontes;
- Depresión de Llanquanelo y cono aluvial del río Salado;
- Pediplanicie volcánica de la Patagonia extrandina (Payunia);
- Serranías del Macizo de San Rafael;
- Llanura fluvial oriental y corredor fluvial del río Atuel.

Nuestro estudio incluye a las tres unidades que presentan el más alto grado de desertificación, a saber: -Altas montañas andinas y sus piedemontes, Depresión de Llanquanelo y cono aluvial del río Salado, Corredor aluvial del río Atuel, subunidad de la planicie oriental,; situación que responde a un proceso ambiental -natural y antrópico- desarrollado en el área en los últimos quinientos años.

Para su descripción desdoblaremos nuestro estudio en ambas componentes ambientales, es decir desde los puntos de vista natural y antrópico, y en dos períodos: antes de 1850 a modo de introducción, y después de 1850 en detalle.

1.2. Objetivos

General

- Detectar los cambios naturales y antrópicos recientes (últimos 150 años) en los ecosistemas involucrados en el futuro aprovechamiento integral del Río Grande.

Parciales

- Evidenciar fluctuaciones y tendencias climáticas y detectar fenómenos meteorológicos extremos (sequías, inundaciones) que puedan haber influido sobre la economía y la sociedad regional.
- Detectar el impacto ecológico de las actividades agrícolas y ganaderas en la región, desde la segunda mitad del siglo XIX.
- Determinar las modificaciones en el ecosistema original que hayan conducido a cambios y adaptaciones de las actividades humanas.
- Distinguir períodos en los procesos climáticos y ecológicos.
- Implementar un archivo de datos climáticos y ecológicos derivados de fuentes históricas para los siglos XIX y XX.
- Confeccionar series temporales de los meteoros estudiados y fenómenos derivados de éstos lo más confiables y extensas posible, de modo que permitan realizar análisis objetivos.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Origen de la información

Mediante el trabajo de campo y cartográfico se seleccionaron los indicadores naturales y antrópicos que pudieran señalar cambios en los ecosistemas involucrados durante los últimos 130 años. En la mayoría de los aspectos a considerar se detuvo la búsqueda de información en 1970, salvo en lo que respecta a los factores climáticos e hidrológicos que se extendió hasta 1983.

Se rastrearon estos indicadores en la documentación histórica disponible a partir de 1850: descripciones de viajeros, militares y naturalistas, Censos, relevamientos de población y recursos, expediciones e informes militares, expediciones científicas destinadas a obtener información sobre los recursos naturales, documentos originados en actos del gobierno tanto provincial como nacional depositados en archivos históricos provinciales y departamentales.

Se dio especial relevancia a la información periodística, teniendo en cuenta que los diarios comienzan a aparecer en Mendoza a partir de 1850. Las fuentes utilizadas publicadas y la bibliografía especializada se pueden consultar en el capítulo 5.

Los documentos del Archivo Histórico de Mendoza (AHM) se han consignado entre paréntesis a continuación de las citas.

2.2. Características de la información

La información, si bien es relativamente abundante, es bastante fragmentada debido a una ocupación del territorio poco persistente y dispersa hasta bien entrado el presente siglo. Los periódicos son las únicas fuentes que presentan una cierta regularidad desde fines del siglo XIX, pero los provenientes de San Rafael son discontinuos porque las colecciones están incompletas o porque han tenido una vida efímera.

El único periódico que tiene continuidad desde 1885 es Los Andes, pero el hecho de editarse en Mendoza capital, ha incidido para que a veces no le haya prestado mucha atención a fenómenos naturales de la zona más meridional de la provincia, sobre todo en épocas en que las comunicaciones eran difíciles. Es por eso que la atención del trabajo se ha centrado, sobre todo en lo referente al clima y caudales hídricos, en los fenómenos extremos, dado que es muy difícil detectar las normalidades desde un punto de vista cualitativo, al no contar con una información más detallada.

Se consideraron, los siguientes indicadores del registro ambiental para buscar en la documentación histórica:

- Indicadores naturales: variaciones interanuales más relevantes de las precipitaciones en el periodo considerado; variabilidad de caudales de ríos, lagunas y salinas con detección de cotas máximas y mínimas; procesos históricos de salinización, sedimentación y erosión de suelos; catástrofes naturales (desbordes, desvíos, obstrucciones, deslizamientos); cambios históricos de los cursos de los ríos comprendidos en el área de estudio; presencia o ausencia de aguadas y vertientes; fisonomía, cobertura vegetal y principales especies de flora y fauna, considerando especialmente los camélidos y otras especies amenazadas o desaparecidas en la actualidad.
- Indicadores antrópicos: uso de recursos naturales como madera, leña y pasturas; (estancias, puestos, minas); ocupación y abandono de tierras; la introducción de especies vegetales y animales; apertura y uso continuado de caminos interiores y de vías de comunicación con Chile; construcción de canales, caminos y vías férreas

2.3. Clasificación de los resultados.

Tal como se citara en la introducción, desdoblaremos nuestro estudio dos períodos: antes de 1850 a modo de introducción, y después de 1850 en detalle; y dentro de ellos en dos componentes ambientales, desde los puntos de vista natural y antrópico. Se trata en primer lugar lo antrópico porque su evolución ha sido la determinante del flujo de información de base de este estudio, la que a su vez es la que arrojó los datos sobre los indicadores naturales.

3. RESULTADOS

El estudio se presenta en dos grandes bloques de tiempo: anterior y posterior a 1850.

3.1. Procesos antrópicos antes de 1850

(Prieto, 1985, Abraham y Prieto, 1992; Prieto-Abraham, 1998)

3.1.1. Desde fines del siglo XVI a 1660

Estas unidades ambientales estuvieron ocupadas desde hace más de 10.000 años, pero es con la llegada de los españoles que los procesos ambientales se aceleran, involucrando también a los mismos indígenas, que incorporaron prácticas degradatorias del ambiente.

A la llegada de los españoles el área de estudio estaba habitada por los puelches y más al sur los pehuenches. Los primeros ocupaban los territorios de los valles intercordilleranos del sur de Mendoza, hacia el Payén y de una banda y otra del río Chacay. Se han contabilizado en un documento, seis jefes con sus respectivas bandas asentados en ese territorio: "el indio Amaya, el Galguintero, indio Diego ladino, y Quelecalqueya, Tepelguelen y Raniguanqui". Otros grupos de esta etnia habitaban en los "parajes de Ocopal y Cerro Nevado" .

Estos grupos practicaban una trashumancia estacional. Durante el verano se instalaban preferentemente en los valles interandinos con mayores posibilidades de caza y durante el invierno se asentaban en lugares abrigados del piedemonte.

A partir de 1630, coincidiendo con un período de mayor humedad, los españoles comienzan a introducir ganado europeo en el área, hasta la laguna de Llancanello y el Río Atuel. Se consigna la presencia de corrales. Sin embargo, la mayor concentración de estancias se verifica en los Valles de Uco y Jaurúa (actuales departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos).

3.1.2. Desde 1660 a 1770

Como consecuencia de los ataques de puelches y pehuenches a las estancias se retrae la ocupación española a las orillas del Río Tunuyán y se abandonan los establecimientos del sur. En consecuencia, la hacienda se dispersa y se asilvestra, comenzando a competir con los grandes herbívoros autóctonos (guanacos) por el pasto y las aguadas.

Los españoles desarrollan una estrategia alternativa: las vaqueadas, que consistían en la apropiación del ganado cimarrón en las llanuras de San Luis y Córdoba y su posterior engorde en las márgenes del Río Tunuyán y en algunos sitios de pasturas naturales en la cordillera al norte de la provincia.

Paralelamente, algunas parcialidades dentro de los grupos indígenas meridionales -los puelches- se someten, adoptan prácticas agrícolas y comienzan a criar ganado europeo en reducciones cercanas al río Tunuyán.

Desde 1680 comenzó la reocupación de las estancias abandonadas, de modo que a comienzos del siglo XVIII convivían en la frontera indios "amigos" reducidos y españoles, mientras que otros grupos hostiles se asociaban con indígenas chilenos para atacar los incipientes establecimientos ganaderos.

En la década de 1770 los indios atacaron la mayoría de las estancias de los parajes de: Papagayos, Cormallin, Yaucha, Cepillo, Saguapoto, Aguanda, Quebrada del Manzano y la de Arriba que fue de los jesuitas, Capi, estancia de Correa y otras, todas ubicadas en los Valles de Uco y Jaurúa.

3.1.3. Desde 1774 a 1850.: Avance y consolidación de la frontera hasta el río Diamante

Comienza la instalación de fuertes en un movimiento de avance hacia el sur: el Fuerte de San Carlos, a orillas del río Tunuyán (1774) y el de San Rafael (1805) sobre el río Diamante. Alrededor de los fuertes se inician explotaciones agrícolas y ganaderas. Se inicia un período de acercamiento con los pehuenches.

El territorio pehuenche al sur del río Grande estaba focalizado en las zonas que tenían como eje el Cerro Campanario, Corral de los Guanacos y Laguna de Coipolauquen por un lado y Balbarco en la actual provincia de Neuquén, por el otro.

Hacia el norte de ese río este territorio se extendía involucrando los valles de los ríos Malargüe, Salado y Atuel. A fines del XVIII se decía en Chile que por el desembocadero de Tinguiririca, (El Planchón) Teno, el Huayco y Lontué, tienen salida y entrada los indios ... que habitan entre las cordillera...[tienen trato con los españoles] ...a ciertos tiempos en que los más fronterizos comercian la sal, que cuaja en abundancia y muy sabrosa en las grandes lagunas que tienen en los valles que cierran las cordilleras. Aliméntanse... de toda especie de carnes, sin reservar los caballos y yeguas y transitan de una y otra parte las cordilleras, mudando las tolderías en que viven..."(Amat y Juinent, 1765).

A fines del XVIII los españoles relocalizaron a ciertos grupos pehuenches y puelches entre los ríos Diamante y Atuel, desde las Juntas hacia el oeste en las adyacencias del "Camino Real" (actual ruta 40). Esta relocalización se produjo luego de 1781, cuando Amigorena les entregó ovejas para su explotación, comenzando también prácticas agrícolas.

Una vez lograda la paz, recomienza la explotación ganadera europea a gran escala mediante la instalación de estancias. Se inicia la compra de tierras a algunos caciques desde 1824 y repartos de tierras fiscales quitadas a los indígenas que permite la conformación de grandes latifundios, como el Campo Piedras de Afilas en la margen izquierda del Atuel. Entre 1805 y 1846, fecha de la instalación del fuerte de Malargüe se produce la consolidación de la franja de asentamientos ganaderos al oeste de Llanquanelo. A partir de 1846 paulatinamente se va poblando con estancias toda la franja montañosa y pedemontana occidental. Ya en 1850 se menciona la Estancia y los puestos de El Chacay en los campos de Malargüe hasta el Río Salado, con más de 4000 cabezas de ganado (AHM, 1850, 22-8).

En cuanto a los indígenas es importante remarcar el proceso de transformación de su economía recolectora en pastoril que comienza durante el siglo XVIII. En el siglo XIX criaban grandes cantidades de ganado ovino, bovino y equino. En 1833 se consigna la existencia de 700 caballos y 10.000 ovejas en manos de un solo cacique: Yanquetruz. Practicaban además la agricultura, con sembradíos en las orillas del Atuel.

Durante todo el XIX los pehuenches también se encargaron de cuidar las haciendas de ganaderos de Talca y Curicó, invernándolas en los potreros de la vertiente oriental de la cordillera. Se calcula de 20.000 a 30.000 cabezas anuales. Los documentos se refieren a ellos como las "poblaciones indio-chilenas" de Malalhue, Valle Hermoso, Laguna Blanca, Chacay y Cochicó. En 1846 se pensó en darles en merced el territorio comprendido entre el Río Malargüe, Grande y Agua Nueva. Peregrino Strobel se refiere a esta situación en 1866 "...en el Valle Hermoso ... había rebaños de bueyes, ovejas y caballos, que los chilenos envían hasta aquí y más abajo aún, hacia la Pampa, donde permanecen por cuatro o cinco meses, de noviembre a marzo, esto es, en la época durante la cual los ganados pueden atravesar sin peligro la cordillera" (Strobel, 1866, p.118)

Por otra parte, el estado provincial desde muy temprano en el siglo XIX (1830), instala controles en los pasos cordilleranos del sur (Cruz de Piedra, Planchón y Diamante) para cobrar impuestos por el traslado de los arreos para su venta en Chile. El pastoreo y engorde de los mismos se realizaba en los denominados Potreros de Cordillera -Valle del Yeso, Montañés, Las Vallas, Valle Hermoso, Valle de Las Cargas, Valenzuela, El Cobre y Santa Elena- que pertenecían en su mayoría al estado (AHM, C. 390, D. 47, 1871) el cual mediante el pago de un canon los arrendaba para engorde (invernada) de ganado bovino, ovino y equino. Por ejemplo en 1852 el gobierno provincial arrendó un campo para pastaje de haciendas cuyos límites eran "al sur, riberas del Río Grande; norte, Río Malargüe hasta Cajón de Loncoche por Naciente (E.) y oeste Cerro Talqueque ...se cree de 25 leguas, este señor [asegura] poblaría este campo de algunos vecinos chilenos..." (AHM, C.592, D.19, 1852, 30-11 Sec. Departamentos)

3.2.Indicadores naturales antes de 1850

3.2.1.Precipitaciones e hidrografía

La serie suavizada de precipitaciones de la planicie de Mendoza del siglo XVIII derivada de información histórica muestra tres períodos muy marcados de escasas precipitaciones. El primero a comienzos del siglo, desde 1709 a 1715, otro desde 1736 a 1751 y el tercero desde mediados de la década de 1780 hasta 1800. También se destacan intervalos de abundantes precipitaciones, con especial relevancia del largo lapso que va desde 1750 a 1785 (Prieto 1983, Prieto y Herrera 1991). Esta serie es válida para el sur de Mendoza, dado que la información utilizada para su confección proviene de los datos de la

producción agropecuaria de las estancias que llegaban hasta el Río Diamante. El tercer período se caracterizó en la cordillera por los grandes contrastes entre años húmedos y secos (Fig.1).

Las crecidas extraordinarias del río Mendoza, aparecen en los documentos a partir de mediados del siglo XVIII. Se han detectado 14 crecidas extraordinarias entre 1746 y 1960, lo que implica un retorno de 15 años (Prieto, Herrera y Dussel, 1999)

Por lo general estos eventos excepcionales no responden a una sola causa, deshielo, lluvias o fenómenos singulares como el desborde o ruptura de un lago. Generalmente al combinarse estos factores provocan una catástrofe mayor.

En el río Mendoza, si bien existe una discontinuidad temporal en la ocurrencia de crecidas extraordinarias, éstas se han producido en los mismos períodos verificados para las grandes crecidas señalando momentos de intensificación de estos fenómenos. La gran concentración de crecidas extraordinarias se da durante fines del siglo XIX y la segunda mitad del XX.

También se ha observado la alternancia de períodos de caudales bajos y muy bajos con períodos de grandes crecidas Existen claramente marcados dos momentos en que esta alternancia se hace presente en forma más notoria, manifestándose una actividad climática de fuertes contrastes: segunda mitad del siglo XVIII y primera mitad del siglo XX. (Fig.2).

También en el sur de Mendoza a fines del siglo XVIII en la época de deshielos se observa la afluencia de grandes masas de agua que inundaban la llanura. Amigorena durante su expedición contra los indígenas del sur de Mendoza, en marzo de 1784 no pudo pasar el Río Grande "...por causa del insuperable caudal de aguas...que causó la extraordinaria creciente de todos los ríos que lo componen...[los indios] arrojáronse a los grandes bañados y lagunas que entre el bosque formó la creciente sin ejemplar, arrojéme yo tras ellos con una partida, siempre por el gran camino de los indios que estaba inundado, pero después de haber caminado dos leguas en parajes a nado y no haber podido llegar al canal principal se tuvo por inaccesible..." (Morales Guiñazú, 1937: 210).

Estas grandes crecidas que por lo general seguían a períodos secos producían frecuentes cambios de los cursos de los principales ríos de Mendoza.

En 1798 el río Tunuyán abrió otro cauce hacia el sur (AHM, C.17/D.13, 1798). Unos años más tarde (1809) el río Diamante que funcionaba como afluente del río Atuel, se independizó de este último, abriendo un nuevo cauce hacia el este aportando directamente al Desaguadero-Salado. Si bien el encargado del Fuerte de San Rafael, Miguel Telles y Meneses, se atribuyó el desvío del río, concordamos con De Moussy, quien al referirse al hecho, afirma que la causa del evento fue una gran crecida en la temporada estival. Aconseja que los particulares no canalicen las aguas a su antojo, desviándolas de su curso natural "...para que el lecho principal no se enarene y cambie de curso, como pasó "...con el Diamante que, cesando su reunión con el Atuel, fue, a fines del siglo pasado a verter sus aguas en el Desaguadero, abajo del paso de las Piedritas... Este accidente ocurrió luego de una creciente... Siendo la planicie arenosa, el Diamante se vuelca alternativamente sobre sus dos orillas" (De Moussy, 1864).

El relevamiento geomorfológico muestra el antiguo curso del Diamante en su confluencia con el Atuel, en el paraje denominado La Cañada, al sur del oasis de San Rafael (Prieto y Abraham, 1998).

La laguna de Llancalelo es descrita para la misma etapa (1833) como grandes lagunas y bañados con una profundidad de alrededor de 5 metros: "Nancanelo...es una gran ciénaga casi toda rodeada de bajos y bonitos cerros; en el centro del valle hay unas grandes lagunas de agua exquisita, y tan cristalina que se ve todo el fondo de ellas, sin embargo de tener 6 varas medidas de profundidad, y tienen peces. El pasto es escaso y salitroso" (Velasco, 1937:79)

3.2.2. Flora y Fauna

Con respecto a **la vegetación**, no se advierten cambios en las especies en relación a la actualidad (Prieto y Abraham, 1998). Sí se han constatado cambios en la distribución espacial y en la cantidad de especies. Existía una mayor extensión de los bosques de algarrobo (*Prosopis flexuosa*), chañar (*Geoffroea decorticans*) y caldén (*Prosopis caldenia*) en los valles fluviales de la llanura; de chañares en la base del Nevado; de chacay (*Discaria trinervis*) y molle (*Schinus polygamus*) en los valles de los ríos andinos y alta cobertura de pasturas, sobre todo en los altos valles intermontanos ("potreros de cordillera")

En **la fauna** se observan mayores diferencias, tanto en el tamaño y distribución de las poblaciones como en la diversidad de especies. Comparando los datos históricos con los inventarios actuales de fauna de la región es evidente la mayor presencia durante el siglo XIX de camélidos (guanacos), sobre todo en el Valle del Río Grande y Salado, Payén, valles andinos y en el Nevado

Es interesante destacar la presencia de especies que en la actualidad han desaparecido de la región, como venados (*Ozotocerus bezoarticus*) en los valles andinos de acuerdo con una descripción de A. de Ulloa del siglo XVIII: "Los ciervos no se encuentran del lado de Chile. Algunos se ven en los valles orientales de los Andes, los que tal vez pasan de Cuyo, donde son muy comunes" (Nota de A. de Ulloa, Anónimo, 1912: 302).

Los esteros orientales constituían el hábitat del aguará (*Chrysocyon brachyurus*). En este último ambiente, también se registraban numerosos pecaríes (*Tayassu tajacu*).

3.3 Procesos antrópicos después de 1850

3.3.1. Instalación de estancias

Con la campaña al Desierto (1879) se produce la apropiación definitiva del territorio indígena por parte del estado y de particulares. Continúan los grandes latifundios dedicados a la ganadería, donde se

destacan los de Rufino Ortega , Edmundo Day, Bombal, Alvear (AHM, C.391/D.19, 1872). El Primer Censo Provincial ya consigna en 1864, 84 estancias en el sur de Mendoza, con una cantidad considerable de ganado (AHM, C.15/D.14).

Ganado en el sur de Mendoza	
Vacunos de crianza	71 112
Cabalgares y mulares	36 410
Ovejas y cabras	100 093
Aves y chanchos	1 026
Total	208 641

Ganado perteneciente a indios y chilenos	
Vacunos	30 000
Cabalgares	20 000
Ovejas	60 000
Cabras	1 000
Total	112 000

Nótese que más de la mitad pertenecía a indios y chilenos. Registra además el censo un total de 2453 habitantes en el amplio territorio conformado por San Rafael y Malargüe, así como 270 indios. Sobresalen como ocupaciones más relevantes la de hacendado, la de jornalero y peón y las de criadores o pastores.

En 1886 se verifica la presencia de estancias sobre el río Barrancas, en el límite con Neuquén en el recién creado Departamento de Malargüe (1877) (AHM, C.600).

Lange afirma: (Lange et al. 1895):

“Los campos recorridos son muy poco poblados... Apenas han transcurrido unos doce ó veinte años desde que las tribus indígenas fueron obligadas a retirarse de estas comarcas, y recién en los últimos años se ha principiado la colonización, hasta ahora en pequeña escala.

Cañada Colorada o Villa Beltrán, anteriormente capital del departamento de Coronel Beltrán o Malargüe, que ya no existe, es un establecimiento de campo de mucha importancia; tiene de 7 á 800 hectáreas de terreno cultivado en 300 leguas de campo bueno, poblado por hacienda. Villa Beltrán tiene plaza con una casa en las tres esquinas, un principio de edificio para Cabildo y tres casas de negocio mal surtidas.

Los demás puntos poblados son estancias y puestos de cuidadores de ovejas y cabras. Las más importantes de las estancias son: Arroyo Hondo al Norte del Río Diamante; el campo de Seru y Piedra de Afilar entre río Diamante y río Atuel; la de Coegüeco entre río Atuel y río Salado, con 15 cuadras de terreno cultivado, y la estancia Malargüe al Sur del río Malargüe con unas 50 cuadras cultivadas de alfalfa, maíz y trigo”.

3.3.2. Potreros y pasos para el ganado

Se siguen utilizando los mismos pasos cordilleranos para conducir el ganado a Chile que en la primera mitad del siglo XIX. Según los censos de la época, hasta el 17 de febrero de 1871 habían pasado por el Paso del Planchón 4.473 “cabezas de campo” (AHM, C.390, D. 47,1871). Rossetti que recorre el valle del Salado afirma que éste era “el derrotero común de los arrieros a fin de bajar a la pampa argentina...” (Rossetti, 1867)

Además continúan en función los Resguardos de Cordillera para cobrar el peaje. En 1872 se informa sobre la cantidad de ganado introducido en los Potreros de Cordillera “denominados Campos del Estado y valor del talaje cobrado a los introductores” por período de pastoreo:

Hacienda ganados chilenos	
Valle Hermoso: 600 ovejas	
Valle de la Cargas: 130 ovejas y 40 animales vacunos	
Las Vallas: 144 vacunos y 500 ovejas	
Valle de Las Cuevas: 150 ovejas	
Ganados mendocinos	
Valle Hermoso: 1470 vacunos	
Valle de Las Cargas: 500 vacunos	
También hay ganado en Valle del Yeso, Los Corralitos, Valle Montañés	

Fuente: AHM, C.391, D.23, Potreros de cordillera 1872

En 1895 Lange menciona los mismos pasos de comunicación con Chile:

Portezuelo del Cerro del Río Negro	Del Puesto de Vargas, al Sud del río Diamante, pasando Las Ancas y Mala Dormida, cruzando el Arroyo Tordillo y siguiendo el río Negro hasta el portezuelo del Cerro del río Negro, camino en parte áspero y poco transitado.
Paso del Tinguiririca	De Agua Caliente por el bordo Norte del Río Atuel hasta la boca del Arroyo de las Lágrimas; de allí entrando en la quebrada de este arroyo y doblando al Sud, cruzando el arroyo del Cajón del Burro y los afluentes superiores del río Tordillo, para llegar a Chile por el Paso de Tinguiririca...
Paso de Santa Elena	De Coegüeco a los Molles en el valle del río Salado, por el Arroyo de las Leñas al Portezuelo Ancho de donde se puede llegar a Chile por el Paso de Santa Elena o por el Paso del Planchón.

Paso del Planchón	De Cañada Colorada o Malargüe siguiendo el valle del río Malargüe, pasando el portezuelo de la Torrecilla y llegando a Chile por el Portezuelo del Planchón.
--------------------------	--

El importante volumen de ganado trasladado a Talca y Curicó en estos años por los pasos mencionados contribuyó en gran medida a la desertificación del área, debida entre otros a la compactación y erosión de las sendas utilizadas y sus alrededores por el pisoteo, el menoscabo de la vegetación y el sobrepastoreo en las cercanías del camino por la necesidad de alimentación de los animales durante la travesía.

La vegetación natural también sufrió una disminución como consecuencia del comienzo de la explotación de minas en la zona ya en la segunda mitad del siglo XIX. En 1878 se mencionan "La Choica", "El Cobre" y "La Descubridora" (AHM, C. 391, D. 80, 1878). Lange años más tarde (1895) afirmaba que la leña para la mina La Choica se llevaba desde el Matancillo en el río Tordillo.

A fines del siglo XIX comienza también la colonización de tierras para atraer a la inmigración. El paisaje se va transformando en algunas zonas, donde el latifundio alterna con parcelas de cultivo. Sigue el predominio de la alfalfa destinada al engorde del ganado bovino para exportación, pero la viña ya ocupa un lugar importante en la producción agrícola en la zona del actual departamento de San Rafael.

Perdura además el circuito de veranada e internada, sobre todo para el ganado ovino y caprino, cobrando importancia la figura del puestero como sujeto social. La primera mención que se ha encontrado sobre los pastores del sur es de 1863, en relación a una invasión de indios: "...un puestero del Chacay ... que tiene una crianza a su cargo...también da esta información...", (AHM, C.546, D. 123. San Carlos, 1863, 12-9).

Peregrino Strobel en 1866 testimonia la presencia de pobladores, seguramente puesteros y también de ganado en el Valle del Salado y la Laguna Blanca:

"En Leñas Amarillas "Nos hallamos delante, ...algunas miserables chozas, construidas con las leñas y las ramas que ofrecen los bosquecillos cercanos, en las cuales viven temporaneamente algunos pastores con sus familias. Se me dijo que fabricaban excelente queso...

...llegamos a un rancho, aparentemente estable, pues tenía las paredes de palos, ramas y barro y el techo de ramas era también cubierto de una capa de barro, para defender la mesquina habitación de las lluvias bastante fuertes, que caen en estos alrededores. Estos, no se porqué motivo llevan el nombre de **Las Animas**...Nos alojamos allí...chozas desaseadas, nidos de sanguinarias y gruesas chinches indígenas, llamadas Vinchucas...p.138

... En derredor de la **Laguna Blanca**...pacía una manada de yeguas con sus respectivos potros, la cual pertenecía probablemente al señor Don Domingo Bombal de Mendoza".

En 1896-97 se citan en los documentos algunas de las estancias existentes en el área:

"En Las Peñas: Estancia de Daniel González. En el Nevado y Punta del Agua Ea. de Juan Francisco Guevara. Otros hacendados fuertes: Berardo Simonovich, Moisés Arenas, Santiago Alcaya...Evaden el impuesto a la crianza, por lo que se ordena al comisario presenciar la recogida y tomar nota del ganado y contar las majadas de ovejas y de cabras en todos los puestos". (AHM, 1896).

Tanto estos terratenientes latifundistas como el estado arrendaban los campos a los comerciantes de hacienda y a algunos ganaderos fuertes. Estos a su vez subalquilaban a los puesteros y pequeños ganaderos, quienes debían pagar elevados arriendos. Tenían la obligación de vender su producción a los arrendatarios, quienes les proporcionaban alimentos a cuenta.

En 1895 (cuadro 1) Lange realiza un vasto recorrido entre los ríos Diamante y Malargüe desde el límite con Chile hasta el este de Llanquanelo y Saltos del Nihuil. Realizó un relevamiento de los puestos existentes y sus recursos naturales, contabilizando 52 entre puestos y estancias. Es notable que muchos de los puestos citados aún figuran en las cartas de 1975 del Instituto Geográfico Militar.

Cuadro 1. Puestos en 1895 según Lange

Mina Mitre al Paso de Tinguiririca	<ul style="list-style-type: none"> • Arroyo Blanco: puesto en Bardas negras • Vega Regada: puesto pequeño • Puesto de la laguna El Sosneao • Puesto del Mollar: puesto pequeño • Puesto del Sosneao en el Río Atuel: al frente del puesto de La Laguna, vegas pastosas, agua y leña.
De Mina Mitre al cerro de las Leñas amarillas	<ul style="list-style-type: none"> • Puesto de la laguna Amarga: puesto miserable y abandonado al norte de la laguna • Puesto de la laguna Seca: bastante pasto y leña • Puesto de Las Ramaditas: Ranchos regulares, bastante pasto y poco agua que brota de unas vertientes al sur de los ranchos • Puesto Juan Antonio: pequeña aguada en el invierno • Agua Caliente: varios puestos con buen agua que brota de una vertiente en el valle del río Atuel y corre por una acequia al puesto: campos pastosos y agua buena.
Mina Mitre al río Negro (afluente boreal del Malargüe)	<ul style="list-style-type: none"> • Puesto Toscal
De Mina Mitre a Coeguecó y Villa Beltrán	<ul style="list-style-type: none"> • Puesto del Burro: Valle de la Manga, pastoso y seco • Coeguecó: estancia con 15 cuadras sembradas de alfalfa mal regadas • Alamito (San Martín) del arroyo Alamito se conduce el agua por acequias. Varias casas cerca del Arroyo Alamito • Chacay. Casas que toman su agua del arroyo Chacay. Caudal regular, agua buena. • Cañada Colorada (Villa Beltrán) Establecimiento de Ortega. Potreros grandes de alfalfa, montes de álamos y sauces; campo bueno para cría de hacienda y cultivos. Se construye allí un molino para trigo. Buen agua en abundancia por una acequia grande del río Malargüe.
De Cañada Colorada a río Malargüe adentro	<ul style="list-style-type: none"> • Puesto del Alto: linda vista, camino algo áspero, lomajes pastosos con bastante leña • Campamento en el valle del río Malargüe: lomajes extensos con pasto bueno y bastante leña en las faldas. • Puesto de la Estancia: en el camino • Lagunita: Linda laguna con un puesto pintoresco. Mucha leña, buena agua. • Los puestos de Pincheira y Casa Pavese son cuevas en la barranca del río.
De Cañada Colorada a Ranchitos por Rodeo Viejo	<ul style="list-style-type: none"> • Puesto de los Adobes: al sur del Arroyo Chacay que tiene caudal regular y agua buena. • Puesto del Chacay adentro: puesto pequeño al sur del A. Chacay, buen pasto • Puesto del Rodeo Viejo: algo al norte del arroyo Viejo, con vertientes de buen agua. El arroyo tiene caudal regular. • Puesto Cieneguita: en un cajón con muchos fósiles • Los Ranchitos: orillas del río Salado: agua en abundancia pero muy amarga • Puesto del Cerro Puntudo
De Cañada Colorada a los cerros entre el río Salado y río Atuel	<ul style="list-style-type: none"> • Tapial de Juan López: Casa buena situada al sur de la Junta del Arroyo Manzano y Arroyo Alamito • Puesto Arroyo de Los Duraznos: arroyo con pequeño caudal que nace en el cerro de Las lagunitas. El puesto está abandonado • Puesto Guiñazú: puestito abandonado en el lado norte del arroyo Los duraznos. Detrás del puesto hay fósiles • Puesto Arroyo Colorado: Al SW de una vega con mucho pasto, agua y bastante leña. En el cerro oeste hay fósiles. El rancho es malo y está abandonado. • Puesto Marcelino Rosas: Norte del arroyo Chaparco
De Cañada Colorada a Malargüe	<ul style="list-style-type: none"> • Malargüe: Estancia bien situada entre las lomas de al lado Sur del arroyito de Loncoche con un hermoso corral de piedra. Paso fácil del río Malargüe.
De Malargüe a Llancañelo	<ul style="list-style-type: none"> • Llancañelo: ranchitos miserables, vertientes de agua buena; pozos de solamente dos o tres metros de hondura.
De Malargüe por cerro Carrilauquen a Llancañelo	<ul style="list-style-type: none"> • Estancia de doña Clotilde Navarro: casa buena con pequeño potrero de alfalfa al sur del río Malargüe • Ovejería de Estancia de d. C. Navarro: puesto en la orilla sur del río Malargüe • Estancia Llancañelo
De	<ul style="list-style-type: none"> • Carapacho: Puesto viejo, agua algo amarga

Llancanelo a Ovejera	<ul style="list-style-type: none"> • Jaguel del Salitral: rancho poblado: agua poca y salada. El camino pasa la salina • Trintrica: Puesto poblado con buena vega, agua bastante caliente (de más de 21° al brotar) • Ovejera: puesto abandonado con poca y mala agua y sin leña cerca
De Ovejera a La Pintada	<ul style="list-style-type: none"> • Puente del Niguil: puesto poblado con puente sobre el río Atuel • Estancia La Pintada: con algunos pequeños sembrados. Casa de piedra natural deshecha por el temblor de 1861. Campo seco con pequeños montes
De Trintrica a La Pintada por el paso Las Piedritas	<ul style="list-style-type: none"> • Fortín Nihuil: Puesto al norte del río Atuel. Camino regular que cruza varios salitrales . • Puesto del Paso de los Aparejos: Puestos a los dos lados del Atuel • Puesto Trintrica: Puesto en la orilla sur del río Atuel • Puesto del Paso de las Piedritas: norte del Atuel. El río tiene de 15 a 25 m. de ancho. • Puesto Jaguel Colorado: en la Sierra Pintada • Puesto Punta del Agua: al norte del Arroyuelo Punta del Agua, con escaso caudal de buena agua. • Puesto del Algarrobo: al sur de Punta del Agua

A principios del siglo XX ya se citan pequeños núcleos poblados como El Sosneao, Agua Caliente, Coihueco, Molles, Malalhué y las “rancherías de las cuencas de los ríos Grande y Barrancas” (Latzina 1909).

En el cuadro demográfico de los departamentos de Malargüe y de San Rafael correspondientes a los Censos Nacionales entre 1869 y 1960 se puede observar la escasa población del área existente hasta 1914. Dado que figuran los dos departamentos unidos podemos pensar que la población de Malargüe en ese período era escasamente significativa desde el punto de vista de la presión sobre el medio.

Año	Malargüe	San Rafael
1869		1861
1895		9846
1910		20011
1914		31230
1947		97053
1960	15716	95728

En la década del '30 se produce una declinación de la ganadería en el área por una serie de causas, entre las cuales tiene especial relevancia la erupción del Quizapú en 1932.

La disminución de los rebaños obedeció a varias circunstancias, tanto económicas como naturales. El trabajo de Abraham- Prieto (1992) las analiza:

- **Factores económicos**

Desde 1930 comienza a bajar el precio de la lana.

Desciende de \$ 1,00 el kg en 1929 a \$ 0,21 en 1932. Sucede lo mismo con el precio de los cueros de cabra. Esto obedeció a la crisis económica mundial del año 1930. Disminuye la exportación de ganado bovino, debido a los altos aranceles establecidos en Chile al ingreso de ganado desde Argentina.

Se suspende el crédito al puestero chico y mediano por parte de los acopiadores de ganado, quienes les compraban la producción y eran proveedores al mismo tiempo. El crédito les permitía subsistir hasta la esquila. Los puesteros no pudieron seguir pagando los campos a los locadores.

- **Factores naturales**

Desde 1928 a 1940 aproximadamente, se verifica un ciclo de bajas precipitaciones en toda la región cuyana, combinado con fuertes nevadas que cayeron en la zona ganadera, diezmando los piños de ovejas.

Las consecuencias inmediatas de esta conjunción de factores fue el progresivo despoblamiento del área y una disminución considerable del ganado menor, puesto que muchos pobladores liquidaron los puestos y se trasladaron a los pueblos conchabándose de peones.

En este contexto, ya de por sí grave, se produce la erupción del Quizapu en 1932. Los efectos negativos de la erupción volcánica se notaron inmediatamente en la actividad ganadera. La ceniza volcánica perjudicó el pastaje de la hacienda, cegó las fuentes de

agua y mató gran cantidad de animales provocando un progresivo despoblamiento del área montañosa y una disminución del ganado ovino.

Sin embargo en 1942 ya se observa un mejoramiento de las condiciones ganaderas en el área, tal como lo expresa El Comercio de ese año, traducido además en los Censos posteriores a 1930:

“Hemos tenido la oportunidad de recorrer el Poti Malal afluente del Río Grande. El hecho de que el Poti Malal sea rico en vertientes naturales, arroyos y arroyuelos, ha permitido la formación de numerosos puestos en la margen oeste. En ella, la explotación ganadera de lanares es intensiva con puestos de gran cantidad de cabezas. Por otra parte pequeños valles y cajones prestan pie a esta posibilidad, con sus pastos naturales que permiten y facilitan la cría... Esa cantidad de puestos...ofrecen la particularidad de que se advierte en ellos cultivos de cereales, como maíz, trigo, etc. factibles merced a canalizaciones primitivas y aprovechamientos rudimentarios de los cursos de agua.” (El Comercio, 14/01/1942).

3.4. Indicadores naturales desde 1850

3.4.1. Precipitaciones nivales en el sur de Mendoza

Se extrajo toda la información referida a caída de precipitación sólida en los periódicos de Mendoza, utilizando la metodología desarrollada en otros trabajos (Prieto, 1984, Prieto, Herrera y Dussel, 1999). El cuadro 2 presentado al final de este punto contiene la información completa, depurada y su validez verificada mediante técnicas históricas.

Periódicos consultados:

- El Eco de San Rafael
- La Verdad (General Alvear)
- La Acción (General Alvear)
- El Comercio (San Rafael)
- Los Andes (Mendoza)
- Mendoza (Mendoza)

Está comprobado que los periódicos generalmente consignan los eventos extremos o muy reiterados, que provoquen daños a la población o que tengan características catastróficas. Por lo tanto se puede afirmar que si no aparece en el diario un fenómeno de esta naturaleza es porque no se ha producido o porque ha sido de escasa magnitud. En la figura 3 se consignan

tentativamente los episodios más significativos, con su correspondiente apreciación cualitativa, de acuerdo con las opiniones vertidas en los periódicos y la reiteración de las noticias. A simple vista se observan, en cada década del último siglo, los años de precipitación abundante y muy abundante.

A efectos comparativos se exponen en el anexo reconstrucciones históricas sobre frecuencia de nevadas, altura máxima de nieve y relaciones con el fenómeno ENOS (El Niño- Oscilación Sur), hechas para el paso de la Cumbre en la cuenca del río Mendoza, en decir al norte de la provincia, a partir de publicaciones periodísticas entre 1885-1996 (Prieto, Herrera y Dussel, en prensa). cuyos gráficos se adjuntan en dicho anexo.

Las figuras 4 y 5 del anexo referido muestran respectivamente la cantidad de meses y de días por año con nevadas entre 1885 y 1996 en el paso de la cumbre. La figura 6 muestra esta misma serie de días con nevadas, pero suavizada con el test estadístico de Spencer de 15 términos, donde pueden observarse 6 o 7 períodos que pasaron el filtrado, de una duración media que podemos estimar entre 15 y 13 años (dividiendo 91 años entre 6 o 7 eventos) lo cual resulta consistente con lo ya observado para las crecidas del río Mendoza a partir del siglo XVIII y citado en 3.2.1. La figura 7 muestra la cantidad de días con nevadas por décadas referidas al mismo lugar y período.

En la figura 8 se compara por década la ocurrencia de eventos El Niño Oscilación Sur (ENOS) y los años en los que la nieve alcanzó una altura superior a la media del siglo (1885-1984, 2.09 m). Se puede ver en esta figura que la cantidad de años por década con altura de nieve superior a la media es siempre igual o mayor a la de años con fase cálida El Niño, excepto en la década 1905/14, donde ocurrió lo opuesto. En la Figura 9 se relaciona la serie de altura máxima de nieve con los datos aportados por Díaz y Kiladis (1992) sobre La Niña (fase fría del ENSO). Se observa que existe una relación significativa entre los años con altura de nieve inferior a la media y la ocurrencia del fenómeno La Niña. Se confirma entonces, que los eventos El Niño coinciden en general con años de abundantes precipitaciones en el área del paso de la Cumbre y que la presencia de la Niña tiene una fuerte incidencia en los períodos o años secos en los Andes Centrales.

Cuadro 2. Datos climáticos 1850-1980

Fecha	Fuente	Texto
19/12/1850	HM 390/15	Paso del Portillo. El Comandante del Resguardo del Portillo pone en conocimiento que "habiendo entrado hasta el lugar llamado Peñón Bayo, más delante de las Yareta y con motivo de estar tan inmediato al Portillo se pudo ver muy bien que a pesar de la mucha nieve que hay se descubre ya la subida, viéndose varias piedras de las que hay en el camino, que a mi juicio con ocho días de sol consecutivos se correrá toda la nieve...Me hallo ocupado en la compostura del camino, el que con las muchas nieves y lluvias se han desprendido varios rodados y lo han interceptado en varias partes..."
19/04/1853	AHM 390/36	Resguardo del Planchón. Sobrevino "...una nevazón repentina y extraordinaria en el mes de marzo que cerró súbitamente la cordillera haciendo imposible el pasaje. La duración y extemporaneidad del temporal anticipándose demasiado a la estación ha sido causa de la desgracia de algunas personas que han perecido y pérdidas y mortandades en los ganados; todo fue un completo trastorno y confusión; quedan abandonadas de este lado muchas haciendas cuyos dueños se hallaban en Chile..."
/2-3/1871	Vicuña Mackenna, A través de los Andes, p. 248	Don Federico Leybold "...había salido de Santiago en los primeros días de febrero de 1871 con el propósito de hacer una excursión...en las cordilleras de Chile i con este fin se dirigió a las pampas argentinas por el Portillo i repasó por el Paso de las Cruz de Piedra, contrariado día a día por las incesantes i torrenciales lluvias estivales hasta el 9 de marzo en que estuvo de regreso"
01/03/1871	AHM. C390	Resguardo del Portillo. "...el gran temporal que ha habido en la cordillera...ha obligado a volverse a algunos arrees ...por haberse estropeado demasiado...los demás arrees que tomó el temporal al pie del Portillo han vuelto pequeñas partidas con miras de pasar".
17/05/1871	AHM. C390	. Resguardo del Portillo. "...desde el 1 del actual ha cesado totalmente el tránsito para Chile de arrees y tropas... según los últimos viajeros venidos de Chile la cordillera no está capaz de pasar con arrees y mucho menos con tropa cargada..." En noviembre 10: paso abierto.
//1872	AHM, C389	Pasos de Portillo, Cruz de Piedra, Planchón y Diamante abierta hasta el 15 de abril

/12/1875	AHM,391/68	un gran temporal mató 2000 animales en los potreros de cordillera cercanos al Planchón
08-20/12/1875	El Constitucion al, 9/5/1876	Temporal en Paso del Planchón. "Sobre la mina La Descubridora situada en las cercanías del Paso del Planchón (a 12000 pies de altura: Cuesta de Las Damas, en Arroyo de la Choica). "Durante el último verano muchos visitantes compartieron las penurias y peligros del temporal del 8 al 20 de diciembre, suceso extraordinario por la estación en que tuvo lugar como por su duración y la cantidad de nieve caída..."
//1877	AHM,; C391, D. 80	El encargado del Resguardo del Planchón se traslada a ese sitio para vigilar los ganados... "Los propietarios de esta mina (La Choica) han sufrido perjuicios de consideración a causa de las nieves (de 1877)...el edificio...ha sido destruido completamente por las grandes cantidades de nieve que se han aglomerado durante el invierno"
07/05/1877	AHM, C389	Portillo. "viendo que la cordillera ya no da paso me he retirado"
//1878	AHM, C389	Portillo y Cruz de Piedra: "15 de enero: "hasta la fecha el camino a Chile por vía del Portillo permanece cerrado"
27/04/1878	AHM, C389	"el paso ha quedado completamente cerrado por la nieve de los últimos temporales". Planchón: abierto el paso de enero hasta el 30 de abril.
19/07/1879	Olascoaga, Estudio topográfico, p. 246 . Telegrama de Juan A. Salas	Sur Mendoza: Fuerte temporal en la cordillera obliga proveedores remitir víveres (a las tropas de Neuquén) por camino de la pampa..."
//1879	AHM, C389	Portillo y Cruz de Piedra. 21 de abril "...No hay haciendas que deban pasar, ni los pasos lo permiten por las nevazones que han caído en los últimos temporales dejando los pasos cerrados..."
22/04/1884	AHM, C389	Cruz de Piedra: "Me regresé en atención al mal estado en que se encuentra la cordillera..."
21/12/1884	Diario La Palabra, del 30 de diciembre de 1884, citado por Vicuña Mackenna, p. 251	Paso de la Cruz de Piedra. "El temporal sorprendió en ese paso...a varios conductores de ganado que llevaban sus haciendas a Chile...Entre los montones de nieve que caía sin cesar en copos inmensos...en medio de un frío intensísimo...han tenido lugar escenas de horror y desesperación...Ocho personas perecieron y sus cadáveres quedaron sepultados por inmensas capas de nieve...La mayoría de los arreos de vacas y mulas han perecido..."
/12/1884	AHM, C389	Paso de la Cruz de Piedra: "Con fecha 19 y 20 ocurrió un temporal donde resultan 11 individuos helados y quemados..."
//1885	. AHM, C389 AHM, C389	Paso de la Cruz de Piedra (San Carlos). Cordillera abierto en enero, febrero y marzo.
15/04/1885	AHM, C389	"...me regreso por el mal estado de la cordillera"
09/08/1885	Los Andes	San Rafael gran nevada
09/08/1885.	AHM, C389	San Rafael gran nevada
/11/1885	AHM, C389	el camino está libre. No hay nieve pero sí muchos vientos fuertes. Paso del Planchón: abierta de octubre a diciembre (AHM, C389).
/12/1885	AHM, C389	"...sólo han pasado tres chilenos para este lado con gran dificultad por la cantidad de nieves que actualmente hay"
/01/1886	AHM, C389	buen estado de la cordillera en los pasos del sur
10/09/1891	Los Andes	"Ha nevado en Coronel Beltrán durante 2 días y tres noches consecutivas, causando varios daños en las habitaciones y en la hacienda especialmente en los lanares..."
12/10/1895	Los Andes	Nevadas en el sur.
15/10/1895	Los Andes	"Desde el sábado (12) hasta ayer viernes a las 12hs. estuvo nevando en San Rafael
03/08/1896	Los Andes	Hay noticias que ha nevado en torno a la villa de San Carlos.
16/06/1897	Los Andes	Nieve en San Rafael.
16/06/1897	Los Andes	Nieve en San Rafael.
18/06/1897	Los Andes	Nieve en San Rafael.
02/07/1897	Los Andes	Nevadas en los departamentos del sur.
08/07/1897	Los Andes	San Rafael 20 cm de nieve.
21/07/1897	Los Andes	San Rafael nevadas.
01/09/1897	Los Andes	San Rafael lluvia y nieve.
02/09/1897	Los Andes	Nevadas en San Rafael continua temporal.
25-26/06/1898	Los Andes	Nieva en los departamentos del sur
01/07/1898	Los Andes	...continua nevando en el sur. San Rafael 0,15 cm. Parece que el temporal

		seguirá.
07/08/1898	Los Andes	Nevadas en San Rafael y Tupungato
8,9,10/08/1898	Los Andes	nevadas en San Rafael, Tupungato y San Carlos.
17-18/08/1898	Los Andes	nevadas en el sur.
16/07/1900	Los Andes	Nieva en San Carlos y San Rafael.
22/08/1900	Los Andes	Nieva en San Rafael.
16/07/1901	Los Andes	Nieva en San Carlos y San Rafael.
23/07/1902	Eco De San Rafael	"...la cantidad de nieve que se ha acumulado este año (en la cordillera) es de tal consideración que muy pocas veces se recuerda haya habido tanta..."
06/08/1902.	Eco De San Rafael	"...Esta causando alarma las noticias que se refieren con respecto a la gran cantidad de nieve que en este invierno ha caído y continua cayendo en la región cordillerana..."
23/08/1902	Los Andes	Gran nevada en San Carlos y San Rafael.
17/09/1902	Eco De San Rafael	"...Mendoza era una de las mas interesada en que las aguas bienhechoras vinieran a vivificar las siembras que una ya prolongada sequía agotaba..."
19/11/1902	Eco De San Rafael	"...Se coloca un puente sobre el Río Grande para que pueda prestar sus servicios en verano..."
15/01/1903	Los Andes	Huracán en San Rafael. Pérdidas a causa de la piedra
05/1903	Los Andes	San Rafael lluvia y nieve.
30/04/1905	Los Andes	Temporal en San Rafael.
05/04/1907	Los Andes	Ciclón en San Carlos.
16/02/1911	Los Andes	LLUVIAS EN San Rafael, San Carlos, Jocolí, Luján, Guadales, Monte Comán, Tunuyán, Cdante. Salas, Desaguadero, Santa Rosa, Alto Verde y Rivadavia.
18/02/1911	Los Andes	Lluvias en San Carlos, G. Cruz, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Luján.
24/02/1911	Los Andes	La línea férrea de San Rafael. Interrupción del servicio de trenes. Las lluvias caídas últimamente han vuelto a causar algunos desperfectos en la línea férrea de San Rafael. Las aguas han minado los terraplenes frente al Km. 76 cito entre las estaciones Comandante Salas y Aristides Villanueva; imposibilitando el tráfico de trenes. Actualmente se halla suspendido el servicio de trenes entre esta capital y San Rafael y viceversa. La interrupción se prolongará probablemente hasta mañana, día en que se cree quedaran reparados los desperfectos que ha sufrido la línea. Varias cuadrillas de peones se ocupan desde el martes en la reparación de la vía en los puntos donde ha sido destruida.
23-24/02/1911	Los Andes	lluvias en San Rafael (abundantes)
29/03/1911	Los Andes	lluvias en san Carlos y otros
23/07/1911	Los Andes	Fuerte vendaval en San Rafael (posiblemente Zonda).
02/10/1911	Los Andes	Nevadas en departamentos y San Carlos y San Rafael (algunos cm. De espesor) nieva desde el 30 de setiembre
03/10/1911	Los Andes	Nieve en San Rafael: 0.60 m de espesor
08 -10/1911	Los Andes	Temporal de nieve en San Rafael
09/10/1911	Los Andes	Temporal de nieve en San Rafael (más de 0.20 cm). Lluviosos en el resto de la provincia
16/11/1911	Los Andes	copiosos aguacero en San Rafael
06/12/1911	Los Andes	Lluvias copiosas en departamentos. También San Rafael y San Carlos
19-20/12/1911	Los Andes	lluvias S. Carlos y 25 de mayo
02/02/1912	Los Andes	fuerte ciclón en San Rafael (Colonia Alvear)
04/02/1912	Los Andes	copiosos aguaceros San Carlos y Chilecito (y en otros)
05/03/1912	Los Andes	Lluvia y piedra en S. Rafael
12/03/1912	Los Andes	Grandes lluvias San Carlos y otros
15/03/1912	Los Andes	Lluvias torrenciales, San Carlos y otros. Tunuyán: aluviones de la sierra
04-21/08/1912	Los Andes	lluviosos en toda la provincia
11/10/1912	Los Andes	fuerte huracán en San Rafael
14/12/1912	Los Andes	Tormenta en San Rafael acompañada de granizo
07/01/1913	Los Andes	(en diario del 9): En Alvear fuerte ciclón acompañado por piedra y aguas fuertes. El agua subió 10 cm.
06/02/1913	Los Andes	tormenta y granizo en San Rafael
21/07/1913	Los Andes	Violento ciclón en San Rafael. Numerosas desgracias personales: dos muertos y trece heridos (a las 2.30 PM adquirió su mayor violencia).
22-23/08/1913	Los Andes	nieva con intermitencias en toda la provincia
01/11/1913	Los Andes	Ciclón en San Carlos. Tumbó 40 postes de teléfono
14/11/1913	Los Andes	Nuevo ciclón en S. Rafael, especialmente en Colonia Alvear y Monte Comán.
27/07/1914	Los Andes	Fuerte nevada en San Carlos (el 26), Tunuyán y Carrizal, 30 cm de nieve
18/03/1915	Los Andes	Buen estado de los campos de Malarqüe debido a continuas lluvias
10/06/1915	Los Andes	nieva en San Carlos y otros departamentos.

23/06/1915	Los Andes	Ha nevado 25 cm. en el Sosneado
21/07/1915	Los Andes	Nevó en 25 de Mayo
22/09/1915	Los Andes	10 cm. de nieve en El Sosneado
23/09/1915	Los Andes	30 cm. de nieve en El Sosneado
08/11/1915	Los Andes	las continuas lluvias han convertido los campos de Agua Escondida (S. Rafael) en verdes prados
03/03/1916	Los Andes	Llovió copiosamente en toda la zona de Malargüe
05/06/1916	Los Andes	Nieve en Malargüe (5 cm), San Carlos, Chilecito, 25 de mayo y otros departamentos de la provincia
28/07/1916	Los Andes	Temporal en San Rafael. En el centro fuerte viento. Se juntó 35 cm. de nieve. El Sosneado -14° y 60 cm de nieve.
18/08/1916	Los Andes	fuertes vientos en San Rafael
30/09/1916	Los Andes	Temporal de viento en San Rafael.
23/12/1916	Los Andes	Sequía en Agua Escondida
/01/1917	Los Andes	altísimas temperaturas en todo el país: En S. Rafael 42° el 9/1.
03/03/1917	Los Andes	Llovió copiosamente en toda la zona de Malargüe
05/06/1917	Los Andes	Nieve en la provincia En el sur: Malargüe, 5 cm; También nevó en S. Carlos, Chilecito y 25 de Mayo.
28/07/1917	Los Andes	Temporal en S. Rafael. En el centro fuerte viento. Se juntó 35 cm. De nieve. En el Sosneado -14°C y 60 cm de nieve.
18/08/1917	Los Andes	fuertes vientos en S. Rafael
27/04/1918	Los Andes	Fuertes nevadas caídas en el sur (S. Rafael).
08/06/1918	Los Andes	Fuerte nevada en el sur (S. Rafael) Duró una semana
05/08/1918	Los Andes	En S. Rafael llovió y luego nevó. Nieve en Malargüe (40 cm de nieve)
13/03/1919	Los Andes	Lluvias intensas en San Rafael
02/06/1919	Los Andes	Fuerte temporal de nieve en la cordillera de Tupungato, muy frío.
28/11/1919	Los Andes	San Rafael. A causa de lo copiosas que han sido las nevadas en la cordillera, ...hace esperar que el caudal del agua aumente considerablemente tan pronto como se inicie el deshielo general; pues si bien se han ejecutado ya algunas obras es preciso reconocer que ellas serán insuficientes, toda vez que sólo comprenden una parte de la zona amenazada del río.
13/02/1920	Los Andes	En S. Rafael continua lloviendo todos los días
10/07/1920	Los Andes	Nevadas en Mendoza (toda la Provincia) . En el sur: San Carlos 25 cm y Chilecito 30 cm. (sudestada?).
28/10/1920	Los Andes	Nevadas en el sur de la provincia
17/08/1921	Los Andes	Violento huracán en Malargüe
12-13/06/1922	Los Andes	Lluvias y nieve en Chilecito, San Carlos, San Rafael y departamentos más al norte. En Malargüe frío intenso y viento sur , el día 13 nevó en abundancia
20/06/1922	Los Andes	En El Sosneado nuevo temporal; muy frío; nieva desde la mañana: 5 cm. Malargüe: nieva desde la mañana, intenso frío. Nieve copiosamente en Chilecito y San Carlos. Villa Atuel: lluvioso y frío. Tupungato nevando.
15/07/1922	Los Andes	Temporal en la campaña: nevadas en S. Rafael, Tupungato, Tunuyán, San Carlos...
16/07/1922	Los Andes	Temporal en la campaña: nevadas en S. Rafael, Tupungato, Tunuyán, San Carlos...
17/07/1922	Los Andes	Temporal en la campaña: nevadas en S. Rafael, Tupungato, Tunuyán, San Carlos...
18/07/1922	Los Andes	Temporal en la campaña: nevadas en S. Rafael, Tupungato, Tunuyán, San Carlos...San Rafael: 35 cm, Tupungato 40 cm. Tunuyán, 70 cm. San Carlos: 15 cm.
12/08/1924	Los Andes	nevadas en el sur de Mendoza: 20 cm
13/08/1924	Los Andes	nevadas en el sur de Mendoza
14/08/1924	Los Andes	nevadas sur de Mendoza
1925	Los Andes	Foto de una gran nevada en San Rafael en Revista de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Rafael de agosto de 1925, p. 25.
27/06/1926	Los Andes	Nevadas en los Departamentos del Sur
13-14/07/1926	Los Andes	Nevadas en San Rafael.
25/07/1926	Los Andes	Nevadas Tupungato, Tunuyán , S. Carlos y San Rafael
22/05/1927	Los Andes	Informan que se han cerrado los pasos de Planchón, Portillo y Cruz de piedra por efecto de los recientes temporales desencadenados.
27/05/1927	Los Andes	Nevadas en Tupungato, Tunuyán, Chilecito y San Carlos
05-06/07/1927	Los Andes	Nevadas en toda la provincia
31/08/1927	Los Andes	Nieve en El Sosneado
01/09/1927	Los Andes	Nieve en el Sosneado: 50 cm

08/09/1927	Los Andes	Temporal a ambos lados de la cordillera (que según parece se extiende hasta Neuquén). Violento temporal de nieve en Malargüe con violento viento sur. Se extiende hasta el 13 de setiembre.
01/06/1928	Los Andes	Nieve en Tunuyán, S. Carlos, Malargüe, El Sosneado, San Rafael, Villa Atuel, Gral. Alvear...
06/09/1928	Los Andes	Nevadas en algunos puntos de la cordillera: Nevada en Tupungato
11/08/1929	Los Andes	Nevadas en Malargüe
15/08/1929	Los Andes	Nevadas en Malargüe
16/08/1929	Los Andes	Nevadas en S. Rafael, Malargüe
04-15/07/1930	Los Andes	Temporal en el sur de la provincia: nevando en algunos puntos
12/05/1931	Los Andes	Nevadas Valle de Uco y Sur
09-10/09/1931	Los Andes	Nieva Valle de Uco y S. Rafael
27/04/1932	Los Andes	Temporal en Cordillera de Malargüe
05/05/1932	Los Andes	Negó en Malargüe después de varios días de lluvias intermitentes
15/01/1933	Los Andes	Nevadas copiosas en la Cordillera de Malargüe
24-25/05/1933	Los Andes	Nevadas en el Sosneado y Malargüe
07/07/1933	Los Andes	Nevadas S. Rafael, Malargüe, San Carlos, Gral. Alvear.
22/10/1934	Los Andes	Nevadas en Uco y San Rafael
07/11/1934	Los Andes	Notable aumento del caudal del río Atuel (por lluvias)
17-18/07/1935	Los Andes	Nevadas Uco, S. Rafael, Malargüe, Sosneado y Los Molles (20 y 40 cm)
01/10/1935	Los Andes	Nevadas en Malargüe, Sosneado, Los Molles
20/06/1938	Los Andes	Nevadas departamentos del sur
28-29/08/1938	Los Andes	Nevadas en San Rafael
08/09/1938	Los Andes	Informan que el temporal de nieve en Malargüe fue beneficioso por la sequía (80 cm)
20/07/1939	Los Andes	Nevadas en Malargüe
23-24/03/1940	Los Andes	Nevadas en Malargüe
06-07/06/1940	Los Andes	Nevada en Malargüe
24/07/1940	Los Andes	Temporal de nieve en Malargüe: camino a Río Grande interrumpido
25/07/1940	Los Andes	Un fuerte temporal de nieve en cordillera en el distrito de Malargüe. a raíz de la inusitada subida de las aguas del río Malargüe, fueron arrasadas las tomas y defensas quedando la población sin agua potable. Por otra parte los caminos de Valle Grande fueron interrumpidos. Este mal estado del tiempo en cordillera impidió que el avión de pasajeros de Panagra, que debía llegar... de Chile, pudiese hacerlo. El conocimiento de que el aluvión producido en la zona de Malargüe, ha causado la rotura del canal que parte del río del mismo nombre. El Ministro de Economía, Obras Públicas y Riego a adoptado medidas conducentes de reparación para tratar de normalizar cuanto antes el servicio de agua potable. Así mismo dispuso las reparaciones necesarias para dejar en condiciones normales el camino que une San Rafael con Malargüe
07/09/1940	Los Andes	Nevadas intensas en Malargüe
22/04/1941	Los Andes	Nevadas en el sur de la provincia
27/05/1941	Los Andes	Nieve en el sur. Malargüe 18 cm. Las intensas nevadas de la cordillera específicamente en el nacimiento del río Diamante y que han motivado la formación de importantes glaciares, pueden derivar en el estío, con el desmedido aumento del caudal del río, en desbordamientos peligrosos " Con motivo de las fuertes y copiosas nevadas que se están produciendo en la cordillera, hace parecer la bajada de grande creciente en nuestros ríos el próximo verano, como consecuencia de los deshielos
1941. Invierno	Los Andes (9-1-1942)	Las intensas y continuas nevadas que se registraron en el invierno último en el macizo andino y que, en su oportunidad ocasionaron grandes inconvenientes, continua ahora siendo causales de perjuicios graves. Ellos se derivan precisamente del derretimiento de esos enormes depósitos de nieve y glaciares formados en las altas cumbres cordilleranas, con la acción de los calores, propios de la época estival.
10-11/11/1941	Los Andes	Nevadas en Uco y San Carlos
17/04/1942	Los Andes	lluvia y nieve en Malargüe
23/04/1942	El Comercio	Jira del director de escuelas para poner en funcionamiento una escuela en Río Grande. -No hay rastros de nieve-
03/06/1942	El Comercio	Ha nevado intensamente en el sur del departamento. "En toda la zona sur de San Rafael ha nevado copiosamente en los últimos idas, llegando a alcanzar 30 cm la nieve caída en la villa de Malargüe y zonas cercanas. El fenómeno abarcó una extensa superficie cubriendo campos hasta mas al norte del Nihuil."
13-14/06/1942	Los Andes	Nevadas en Malargüe(27 cm), Sosneado, Uco, San Carlos.

14/06/1942	El Comercio	Nevó con intensidad en todo el departamento. A mediodía se registro una temperatura de -3 grados. "...aproximadamente a las 11 comenzó a nevar con intensidad luego de una escarchilla... la nieve continuo cayendo hasta las 14.30 con ligeros intervalos, agudizándose la baja temperatura. Noticias recibidas de los distritos del sur y de la zona cordillerana indican que las nevadas tenían carácter general."
15/06/1942	El Comercio	Ola de frío con temperaturas de -6.7°.
23/06/1942	El Comercio	Nevó ayer en esta ciudad. "... (la ola de frío) culmino en la noche del domingo con una nevada que se prolongo en forma ininterrumpida durante toda la noche y parte del día de ayer... En Malargüe alcanzo importancia la precipitación nívea... representando una capa de nieve de mas de 50 cm."
25/06/1942	El Comercio	Se calcula que la nieve acumulada sobrepasa la de 1941. "...se estima que en la actualidad el almacenamiento de nieve sobrepasa en forma considerable a la cantidad máxima alcanzada en el año anterior. Se fundamentan tales juicios en el hecho que en las ultimas nevadas han sido tan intensas que su concentración en los glaciares y heleros alcanzaron niveles desconocidos. Por otra parte, el retiro paulatino que se viene observando de los glaciares se había estimado en 25km de retroceso o disminución se ha paralizado, agregándose que en la actualidad han de estar muy próximos a colmar la máxima capacidad admitida por los heleros..."
04/07/1942	El Comercio	Nevó ayer en todo el departamento "El fenómeno que comenzó el jueves (2) a la noche representado por la caída de copos de nieve, continuó con intermitencias durante toda la noche prosiguiendo en la mañana de ayer en igual forma... informes llegados de algunos distritos y puntos alejados del departamento, asignan a la nevada más importancia que la que tuvo en la ciudad y zonas aledañas."
08-09/07/1942	Los Andes	Nevadas en la provincia y en el sur
21/07/1942	Los Andes	Nieve en el 13/8: Nevadas en San Carlos, Uco, Sosneado
04/08/1942	El Comercio	Nevó ayer copiosamente en una extensa zona de nuestro departamento. "...en la madrugada de ayer comenzó a nevar copiosamente en distintos puntos de nuestro departamento. En nuestra ciudad la nieve comenzó a caer en las primeras horas de la mañana, arreciando después hasta pasadas las 13.30 en que cesó completamente el fenómeno..."
18/08/1942	El Comercio	Difícil situación de obreros en La Valenciana. "...a mediados de la semana anterior cayeron en la zona sur importantes nevadas que sorprendieron a los obreros de la mina en plena tarea. Posteriormente desde las elevaciones montañosas que rodean la mina se produjeron desprendimientos de nieve en forma de alud cerrando el cerco alrededor de la zona de trabajo."
16/06/1943	El Comercio	Nieva en el sur. "Viajeros llegados anoche del sur de la provincia dan cuenta que desde el 13 , con algunas intermitencias, nieva en toda aquella zona, especialmente en la cordillerana. Malargüe también ha soportado la influencia del fenómeno con regular intensidad reinando en el lugar intenso frío."
23/7/1943	El Comercio	"...Al promediar la mañana de ayer comenzó a nevar copiosamente durante un corto intervalo en el que dejo de llover. Antes del mediodía, cesó la nevada y continuo una persistente lluvia..." Intensas llluvias.
06/07/1943	El Comercio	Descenso de la temperatura. "...La Tosca hacia el norte y Malargüe hacia el sud fueron epicentros de precipitaciones níveas que en la zona precordillerana alcanzaron gran intensidad."
11/12/1943	El Comercio	Manga de piedra.
27/08/1944	Los Andes	Nieva en Malargüe y Sosneado (Ojo: gran temporal en cordillera desde el día 2, pero solo sale esto sobre el sur)
24/01/1946	Los Andes	En cordillera, de Malargüe y Los Molles: fuerte temporal de nieve
27/01/1946	Los Andes	Fue sorprendido por la nieve una comisión militar en Los Molles: Según informaciones recogidas el temporal de nieve que azota la zona cordillerana especialmente en el sur ha causado 4 víctimas
28/03/1946	Los Andes	Se solicita ayuda para los puesteros del sur. A raíz de los daños que han causado en los rebaños de cabras y lanares las últimas nevadas... Los puesteros más afectados serian los que llevaron su ganado lanar y caprino a los cajones cordilleranos para invernarlos.
27/04/1948	Los Andes	(la noticia es del diario del 6 de mayo) Temporales en el Portillo y "Paso de Las Leñas, (Portezuelo), zona del Sosneado: violento temporal de nieve y viento; el 21 de abril se acumuló entre 2 y 6 metros entre Cerro Guanaquero y Cerro Overo.
13/05/1948	El Comercio	Se han experimentado diversas precipitaciones nivales. La intensidad ha sido grande pero se ha derretido rápido.
22/05/1948	El Comercio	Ola de frío en el país. En Malargüe 12 grados bajo cero

10/06/1948	El Comercio	Temporal de nieve se desarrollaba en Malargüe desde el lunes siete. Fuertes nevadas. En Minacar altura 1.50 m. Bardas Blancas entre 50 cm y 1 metro.
15/07/1948	Los Andes	Acentuación de la ola de frío en todo el país. Nevadas más intensas, en Bariloche, Inca, Malargüe.
17/07/1948	Los Andes	Nevó copiosamente en toda la alta cumbre, pasos cerrados.
20/07/1948	El Comercio	Intensa nevada. Se inició el sábado 17. En el Sosneado 30 cm el 19 de julio. En el Chihuido 60 cm y 2 m. en Minacar
23/07/1948	El Comercio	La nieve impide el tránsito de camiones cerca de Minacar. Sosneado cubierto de nieve.
24/07/1948	El Comercio	Aumento en casi 80 cm. La altura de la nieve en Minacar. Alcanza ahora a 3 metros.
26/07/1948	El Comercio	Sigue interrumpido el tránsito por nieve en sur de Malargüe y zonas mineras.
10/08/1948	El Comercio	Malargüe: sigue temporal de nieve en la zona cordillerana. Foto de Minacar cubierto de nieve. Nieve en Malargüe una noche y un día.
11/08/1948	Los Andes	Empeoró el tiempo, nieve en San Rafael. Puesteros bloqueados por continuas nevadas.
01/09/1948	El Comercio	Está muy malo el paso del Choique en la ruta 40, baches, pozos cortaduras por el derretimiento de las últimas nevadas.
09/10/1948	El Comercio	Invierno muy crudo en la mina La Valenciana. Bloqueados y envueltos en nieve. Se construyeron túneles para comunicarse entre los edificios a través de capas de más de dos metros de nieve solidificada
15/01/1949	Los Andes	Intenso temporal de lluvia en San Rafael provoca inundaciones en caminos
22/01/1949	Los Andes	Idem en camino al Nihuil
08/04/1949	El Comercio	Se produjo una nevada desde la Cuesta de los Terneros hasta la cuenca del río Grande. 20 cm
28/03/1950	Los Andes	En laguna del Diamante fuertes nevadas, bastante nieve acumulada.
24/04/1950	Los Andes	Fuerte nevada (la primera de la temporada), fue más intensa en el sur, gran cantidad de nieve.
15/05/1950	Los Andes	Nevadas en Laguna Diamante (Refugio Universitario).
15/07/1950	Los Andes	La temporada invernal parece haber sufrido un atraso
30/07/1950	Los Andes	Nevaba en el Sosneado, más tarde llovió
14/08/1950	Los Andes	escasas nevadas este año. Los caudales son los más bajos
21/08/1950	Los Andes	Precordillera, nevó abundantemente (Vallecitos) lo mismo que en Malargüe.
05/01/1951	Los Andes	Tormenta en San Rafael
28/03/1951	Los Andes	Grandes tormentas en San Rafael: granizo, inundaciones
26/04/1951	El Comercio	"El sábado 21 nevaba en Río Grande y los Molles."
21/05/1951	El Comercio	"Importante crecida del Río Malargüe (por lluvias y nevadas). Las aguas al lograr altura adquirieron una inusitada velocidad que provocaron la rotura de la toma del canal que provee de agua la usina hidroeléctrica."
26/05/1951	El Comercio	"Fueron rescatados los gendarmes aislados por la nieve en la meseta de los mismos pudieron tomar contacto con unos baquianos que regresaban por la Grande usando el camino que se utilizaba para la mina Mapicsa..." "...Por la tormenta que comenzó el 11 de mayo se refugiaron en el puesto de veranada de Ruiz..."
31/05/1951	El Comercio	"...A las 16hs comenzó el fenómeno que creció en intensidad y a las 18hs la ciudad de San Rafael se desdibujaba a través de una cortina de copos..."
03/06/1951	El Comercio	"Nevadas de intensidad en General Perón."
21/06/1951	El Comercio	"A raíz de las copiosas nevadas ha quedado interrumpida la ruta 40 a la altura del Chihuido, lo mismo que en La Batra, donde la capa de nieve ha cortado el camino aislando totalmente a Pampa Palauco. En la ruta 144 desde El Sosneado ha nevado intensamente desde la mañana de ayer sobre todo en Los Pocitos."
20/07/1951	Los Andes	Informan sobre temporal de nieve que azota desde hace "varios días" el sur de la provincia (Alvear y Malargüe).
16/11/1951	Los Andes	Fuerte vendaval en San Rafael y distritos vecinos
17/11/1951	Los Andes	lluvias y vientos huracanados en el sur
14/12/1951	Los Andes	"La piedra mató ganado en el sur (día 14/12/51). Con el arribo a esta ciudad (S. Rafael) de puesteros establecidos en la zona conocida como Cerro Morales, que se extiende entre el camino a Malargüe por el Nihuil y la zona de la laguna de Llananelo, se han conocido nuevos daños ocasionados por la tormenta de granizo del 14/12/52. Señalaron...que la tormenta tuvo una intensidad jamás igualada porque su fuerza se prolongó por espacio de una hora. El tamaño de la piedra fue tal que provocó la muerte de 400 ovejas y 300 cabras. Sólo se salvaron 3 animales".
08/04/1952	Los Andes	Nevadas aisladas en la cordillera del sur
11/05/1952	Los Andes	Temporales en el sur: Malargüe

15/05/1952	El Comercio	"El martes 13 se inició la precipitación nívea en la zona de Los Castaños, Los Molles la acumulación había alcanzado 40 cm."
31/05/1952	Los Andes	En estación de altura "Perón" (en Diamante?) el registro mínimo fue -22°.
1/06/1952	Los Andes	Una intensa ola de frío La caída de nieve se ha registrado en el S de Córdoba, S. Luis y S Juan, en el oeste de Mendoza y centro norte de Neuquén
03/06/1952	El Comercio	"Nevadas sin precedentes se han registrado en los últimos años...En Malargüe alcanzó características de importancia la intensa nevada caída desde el 31 de mayo. En lugares la acumulación llegó a 50 cm."
07/06/1952	Los Andes	Nieve en Uco
7/06/1952	El Comercio	"Volvió a nevar en forma intensa en San Rafael..."
08/06/1952	Los Andes	Fuerte nevada en San Rafael por varias horas: 40 cm.
15/06/1952	Los Andes	Nevó intensamente en el sur. En San Rafael, 3 nevadas en 21 días. Nevó en toda la Provincia, incluso en la ciudad.
16/06/1952	Los Andes	En la provincia la nevisca y llovizna siguió hasta mediodía
16/06/1952	El Comercio	"El sábado 14 volvió a nevar desde las 23hs durante toda la noche y la ciudad amaneció cubierta de nieve..."
18/06/1952	El Comercio	"En Malargüe se registraron intensas nevadas el sábado 14 y el domingo 15..."
15/07/1952	Los Andes	El lago del Nihuil se ha convertido en pista de hielo
14/08/1952	Los Andes	Durante dos meses estuvo aislada por la nieve la Población de Barrancas (Malargüe). En el Portezuelo del Choique sobre ruta 40: 2m de nieve.
25/01/1953	Los Andes	Vasta gira por Valle Hermoso cumplió el gobernador de la provincia.
26/03/1953	Los Andes	Temporal de nieve en las cercanías del arroyo del Yaucha en las inmediaciones de la laguna del Diamante.
21/06/1953	El Comercio	Poblaciones aisladas por la nieve. La acumulación de nieve en la ruta 40, en la zona del Choique impide toda comunicación con las poblaciones del sur. Pedidos de los pobladores de Río grande de tener medios de transporte ya que solo cuentan con los camiones mineros.
01/07/1953	Los Andes	Artículo "sigue la práctica del esquí en el Valle de los Molles".
12/08/1953	Los Andes	"...Un avión sobrevoló la mina La Valenciana constatando que sus instalaciones se hallan prácticamente cubiertas por la nieve..."
21/08/1953	Los Andes	Nevada muy copiosa en Malargüe (los Molles y El Sosneado). En la Villa de Malargüe se inició el 20, cesando el 21 a las 8.40. La acumulación llegó a 60 y 70 cm. En El Sosneado 55 cm. Los Molles: 1 m.
22/08/1953	El Comercio	Intensa nevada afecta SAN RAFAEL y Malargüe encontrándose la ruta con una gruesa capa en una gran extensión
22/08/1953	Los Andes	"La zona sureña de Mendoza se ha visto afectada por una de las nevadas más copiosas que registra la historia del lugar, la que alcanzo a Malargüe, Los Molles y El Sosneado. El fenómeno registra un volumen muy pocas veces alcanzado y al que se estima ha de haber abarcado a todo el departamento de Gral. Perón. La precipitación de nieve se inició en la villa de Malargüe en la noche del 20 cuando recién esta mañana a las 8,40 la acumulación llevo a 60-70 cm. En el Sosneado el temporal se inicio el 20 a las 17 cesando durante algunas horas del 21 y alcanzo 55 cm. En los Molles un metro de nieve. Quedo paralizado el tráfico ferrocarril y vial al sur del departamento.
22/08/1953	El Comercio	"La zona sureña de Mendoza se ha visto afectada por una de las nevadas más copiosas que registra la historia del lugar, la que alcanzó a Malargüe, Los Molles y El Sosneado. El fenómeno registra un volumen muy pocas veces alcanzado y al que se estima ha de haber abarcado todo el departamento de General Perón. La precipitación se inició en la villa de Malargüe en la noche del 19 cesando recién esta mañana a las 8.40 , la acumulación llegó a los 60 - 70 cm. En El Sosneado el temporal se inicio el 19 a las 17 hs cesando el 20, alcanzo 55 cm la acumulación nívea. En Los Molles la nieve alcanzó 1 m y quedo paralizado el tráfico férreo y vial con el departamento del sur."
23/08/1953	Los Andes	Ha quedado aislada en el sur la Mina El Castaño (50 km. De la V. De Malargüe), la nieve alcanza 2m. de altura.
23/08/1953	Los Andes	Prosiguieron ayer los temporales en la región cordillerana.
23/08/1953	El Comercio	"Prosiguieron ayer los temporales de nieve en la región cordillerana."
24/08/1953	Los Andes	Nieve y viento en el departamento de Malargüe.
24/08/1953	Los Andes	"...por efectos del temporal de nieve han quedado aislados en la mina Los Castaños...ubicada a 50 km. de la villa de Malargüe 100 mineros. La nieve alcanza en este paraje a 2 metros..."
25/08/1953	Los Andes	"...Intensas nevadas en el sur. Vialidad ha logrado abrir el camino de acceso a la villa de Malargüe, que se encontraba en gran parte cubierto por un espeso manto de nieve que excedía los 60 cm...En la zona de Conhue fue auxiliado uno de los ómnibus bloqueado...siendo conducido a remolque hasta el río Salado...el viento y nuevas nevadas obstruyen continuamente las rutas del

		departamento Gral. Perón, donde se encuentran aislados prácticamente todos los campamentos mineros ubicados en la zona de alta montaña. El camino desde Malargüe al sud se encuentra bloqueado...Una maquina de Vialidad logro llegar al Chihuido, procedente de río Grande y ha quedado trabajando...El camino a Los Molles se encuentra totalmente cubierto...”
26/08/1953	El Comercio	El temporal de nieve iniciado hace 5 días trajo importantes consecuencias: cortes de ruta a la altura del río Salado en el Sosneado...en la mina Los castaños la altura de nieve alcanzo 1,80m y produjo daños materiales.....”
27/08/1953	Los Andes	“...un avión se dirigió a la laguna del Diamante....totalmente helada, por el valle del río Yaucha, al llegar al río Los Gauchos se lanzaron los medicamentos y se volvió...”
28/08/1953	Los Andes	”...aislados esquiadores en Los Molles ...hay cuatro metros de nieve en el lugar. efectivos del ejercito procuraran abrir el camino y se encuentran a la altura del puesto Mulero o sea a la altura del segundo puente del río Salado...”
01/09/1953	El Comercio	“...toda la región formativa del río Diamante forma un mar de nieve, inclusive la laguna del Diamante cuya superficie se ve congelada lo mismo que los arroyos: Morado, de la Tristeza, de la Dormida, Carrizalito y otros que la vierten. De la región del Sosneado también coinciden en la extraordinaria cantidad de nieve...”
02/09/1953	El Comercio	“ Llegan los restos de los 14 militares que perdieron la vida en el refugio Alvarado en la zona de la Laguna el diamante al ser sorprendidos por el furioso temporal de nieve que afecto a la zona cordillerana recientemente...”
04/09/1953	El Comercio	”...de hambre y de frío se están muriendo vacunos, cabríos y ovejunos en Malargüe...los puesteros han informado que a causa de las tormentas de mediados de agosto muchos animales murieron al no encontrar refugio, y que otros siguen muriendo pues los pequeños arbustos que se procuran en común se encuentran cubiertos de nieve....”
19/09/1953	Los Andes	Lluvias en el sur de la provincia
12/10/1953	Los Andes	Lluvias en el sur de la provincia
26/10/1953	Los Andes	Lluvias y nevadas en la provincia. Temporal en San Rafael. Nieve en Cruz de Piedra
14/11/1953	Los Andes	San Rafael: ascenso de la napa freática por lluvias. Cultivos arruinados. Salinización
21/12/1953.	Los Andes	Este año el paso del Choique estuvo cerrado 5 meses. Se abrió al tránsito de vehículos el 2 de noviembre
17/02/1954	Los Andes	lluvias en el sur
02/03/1954	Los Andes	Nevadas en el sur de la cordillera
04/03/1954	Los Andes	Fuerte lluvia, también en el sur
25/04/1954	Los Andes	Intensa nevada en Valle Hermoso
01-02/06/1954	El Comercio	“...ayer a la mañana nevaba con cierta intensidad entre Pareditas y las proximidades de La Tosca...también en el sur de la provincia se registro el mismo fenómeno...”
04/06/1954	Los Andes	...La ruta 40 que comunica esta ciudad con el sur de la provincia ..sufrió una interrupción a la altura del Portezuelo del Choique, donde se ha acumulado gran cantidad de nieve...”
15/06/1954	Los Andes	Informe sobre temporal en Valle Hermoso: durante la semana (la anterior). Duración del temporal: 17 horas, Nieve caída: 164 cm; precipitación Pluvial 156 mm . (ojo ha estado nevando desde el 2 de junio en cordillera cumbre).
15/06/1954	Los Andes	Temporal de lluvia y nieve en Valle hermoso
15/06/1954	Los Andes	Temporal en Valle Hermoso. “...las precipitaciones permitieron registrar los datos siguientes: (una semana de temporal de lluvia y nieve) duración del temporal: 17,5 nieve caída, 164 centímetros, precipitación pluvial 156 mm...”
16/06/1954	Los Andes	Continua en forma intensa el temporal de nieve en el sur cordillerano (1,40 m en Valle Hermoso y San Carlos).
17/06/1954	Los Andes	temporal de nieve en el sur. Valle Hermoso y San Carlos: 1,40 cm de nieve.
17/06/1954	Los Andes	“...en cuanto al temporal de nieve continuaba en forma intensa en el sur de la zona cordillerana, sobre todo en horas de la mañana, alcanzando en Valle hermoso, donde se registro una temperatura mínima de 3 grados bajo cero, una altura de 1,40 metros.”
27/06/1954	Los Andes	Nieve en Valle Hermoso
28/06/1954	Los Andes	Nevó en forma intensa en Valle Hermoso
28/06/1954	Los Andes	Nieve en Mendoza y llanura en general, precordillera.
29/06/1954	Los Andes	“...en Valle Hermoso, en el sur, estuvo nevando en forma intensa. En esta ultima localidad la temperatura mínima de ayer fue de 16 grados bajo cero...”
30/06/1954	Los Andes	Nieve en llanura y precordillera

30/06/1954	Los Andes	Fuerte temporal de nieve en la provincia (llanura y precordillera)
30/06/1954	Los Andes	Se extendió el temporal de nieve...Daños causados en San Rafael. El intenso temporal que afecta desde el viernes último al departamento y que desde la madrugada de hoy se presenta en forma intermitente con lluvias y ligeras nevadas esta provocando serios daños de viviendas de condiciones humildes, en los alrededores de esta ciudad..."
01/07/1954	Los Andes	Nieve en llanura y precordillera. Valle hermoso: 1,50 m de nieve
01/07/1954	El Comercio	"Abundante nevada cubrió la ciudad de San Rafael".
02/07/1954	Los Andes	Idem
02/07/1954	Los Andes	"Continúa temporal de lluvia y nieve...en Vale Hermoso la temperatura mínima es de 20 grados bajo cero...En los departamentos de General Perón, San Carlos, Tupungato y Tunuyán el temporal de nieve fue ayer de notables proporciones..."
02/07/1954	El Comercio	"En los departamentos de General Perón...el temporal de nieve fue ayer de notables proporciones..."
19/07/1954	El Comercio	el 15 se registro un intenso temporal en SAN RAFAEL...Los servicios de ómnibus entre San Rafael y Malargüe se hallan interrumpidos..."
03/08/1954	Los Andes	Nieve en toda la provincia: Sur hasta 40 cm de nieve. Valle Hermoso 20 cm.
03/08/1954	Los Andes	Fuertes nevadas en cordillera (sur también)
04/08/1954	El Comercio	"Intensa nevada en Malargüe". "De poco frecuente intensidad fue la nevada de la víspera, comenzó a las 17hs del lunes 2 aumentando en intensidad a medida que se aproximaba la noche..."
05/08/1954	Los Andes	Nieve acumulada en San Rafael: 30 cm. y en Malargüe: 50 cm.
05/08/1954	El Comercio	"En San Rafael provocó graves daños la tormenta de nieve que afectó a esta ciudad desde el lunes 2..."
02/03/1955	Los Andes	Nevadas en el sur de la cordillera.
18/08/1955	Los Andes	Nevadas en la zona sur de la cordillera
31/08/1955	Los Andes	...en la zona de Malargüe nevaba continuamente, hallándose el suelo cubierto con una capa de 7 cm de espesor, a pesar de lo cual el camino era transitable. 5 grados bajo cero y una máxima de 1 grado.
29/05/1956	Los Andes	Temporal en zona de alta montaña entre El Sosneado y proximidades del Aconcagua
30/05/1956	Los Andes	Nieve en San Rafael (La Tosca)
01/07/1957	El Comercio	Malargüe 14 grados bajo cero. Ola de frío.
16/07/1957.	El Comercio	Ranquil norte esta bloqueado por la nieve, como consecuencia del temporal desencadenado el 24... Descendió mucho la temperatura en SAN RAFAEL.
07/08/1957	Los Andes	Nevadas aisladas en el sur de la provincia
22/05/1958	Los Andes	Nevó en algunas zonas del sur por la mañana. (ej. Malargüe)
18/07/1958	El Comercio	".. en un día espléndido y soleado llegamos a Valle Grande..."
28/07/1958	Los Andes	Con mayor o menor intensidad nevó en Malargüe y San Rafael en el sector oeste del departamento.
29/07/1958	El Comercio	"...el sábado 26 a la tarde comenzó a caer una copiosa nevada en nuestra ciudad (SAN RAFAEL)...que cubrió la ciudad y los campos..."
18/08/1958	Los Andes	Intensa nevada en la zona del Manzano histórico. Temporal de nieve en Malargüe
19/08/1958	Los Andes	En Malargüe fuerte nevada: 40 cm en la Ruta 40, a la altura del Sosneado, y en la Villa de Malargüe
04/09/1958	Los Andes	El Portezuelo del Choique se halla cerrado por la nieve
05/09/1958	Los Andes	Dos extraviados en Malargüe debido a los temporales de nieve en los días 16 y 17 de agosto
06/09/1958	Los Andes	Comenzó A nevar ayer nuevamente en la zona de Malargüe
06/09/1958	El Comercio	".....la intensa nevada que cayera sobre una extensa zona del sur mendocino, especialmente en Malargüe ha ocasionado la pérdida de dos personas...que se supone salieron de la mina La Valenciana, rumbo al puesto el Durazno..."
08/09/1958	El Comercio	"el 6 nevó en San Rafael...pero la lluvia y escarchilla que la siguió la hizo diluir rápidamente..."
02/10/1958	Los Andes	Frío en San Rafael. Leve escarchilla todo el día
04/10/1958	Los Andes	El Portezuelo del Choique se halla cerrado por la nieve
09/10/1958	El Comercio	"...un grupo de ciudadanos chilenos presenta quemaduras producidas por la nieve al cruzar en forma clandestina la cordillera por el paso de El Planchón hasta llegar a la mina del Azufre, entre los días 26 del pasado mes y el 6 del presente, tiempo que les llevo la travesía a pie..."
02/11/1958	Los Andes	...el domingo en el Valle Los Molles disputa del torneo "Cruz del Sur" que organiza anualmente el club de esquí y andinismo "Pehuenche" [Foto todo nevado] ...lluvia y viento que por momentos creyó que impedirían la

		realización...como consecuencia de la lluvia, la pista se encontraba muy pesada.
06/11/1958	Los Andes	Las poblaciones agrícolas del sur de la provincia ubicadas en las zonas inmediatas al río Diamante y Atuel se hallan bajo el temor que nace del peligro con que las amenazan los aluviones que en estas épocas próximas a los deshielos y de las lluvias torrenciales pueden descargarse... El rigor de el invierno que en esa región se hizo sentir con persistencia permite establecer que la nieve acumulada en la montaña alimentará con grandes caudales las arterias de regadío.
09/11/1958	Los Andes	Torneo de esquí realizado en el valle de Las Leñas, zona de Los Molles
26/12/1958	Los Andes	Cayó granizo y hubo mortandad de animales. Zona de Tierras Blancas (San Rafael). Son áreas marginales del Nihuil, se trata de tierras desérticas. Afectó algunos puestos de cabras, matando 300 animales en el puesto de Pedro Moyano.
18/07/1959	El Comercio	Se intenta rescatar a personas aisladas por la nieve. los residentes en Mechenquil se internaron en la cordillera hacia el limite argentino chileno y no han tal vez con motivo de los últimos temporales de nieve que han afectado a la zona de Malargüe...”
19/07/1959	El Comercio	Han perecido de frío los dos puesteros aislados por la nieve...los hallaron en el Portezuelo del Ponihue –río Barrancas-
23/08/1959	El Comercio	Crecen las aguas del río Chubut como consecuencia de las grandes nevadas.
25/08/1959	Los Andes	Nevó en San Rafael, Malargüe, y Alvear.
26/08/1959	El Comercio	“...a las 18 de ayer comenzó una copiosa nevada(SAN RAFAEL) y se podía apreciar la nieve acumulada en árboles, en la calle y en el suelo...”
05/10/1959	El Comercio	Se reanudarán obras en el camino del Pehuenche que estuvieron interrumpidas por las inclemencias del tiempo. (No dice nada más)
13/10/1959	El Comercio	Violenta tormenta de nieve en la región sur...el 11 se produjo en Malargüe un viento huracanado que produjo graves consecuenciaslo mismo sucedió en Los Molles y esta nevando en Agua del Toro, Agua Escondida, El Sosneado y otras zonas del sur....”
05/03/1960	Los Andes	Violento temporal de lluvia y granizo
17/05/1960	Los Andes	Se registró en la zona del Yeso un viento de unos 280 km/h y nevó intensamente.
18/05/1960	Los Andes	Mal tiempo en la zona cordillerana entre San Rafael y San Carlos.
18/05/1960	Los Andes	En el sur (cordillera) nublado y frío con temperatura bajo cero.
19/05/1960	Los Andes	1 m. de nieve acumulada alrededor del cerro Sosneado.
19/05/1960	Los Andes	1 metro de nieve en el cerro de El Sosneado
02/06/1960	Los Andes	Intenso frío y y extraordinaria cantidad de nieve en la zona de alta cordillera a a la altura de Malargüe.
21/06/1960	Los Andes	En Malargüe el tiempo se mantenía bueno, lloviendo levemente en cordillera.
21/06/1960	Los Andes	En Malargüe llovía en la cordillera
22/06/1960	Los Andes	Un fuerte temporal de lluvia y nieve afectó ayer nuestra provincia. Intensa nevada en San Rafael esta noche en la ciudad, abarcando gran parte del departamento. Nieve acumulada 10 cm.
23/06/1960	Los Andes	Intensamente ha nevado en toda la zona sud de la provincia y continua la precipitación en leve escarchilla. El fenómeno se inició a las 12. La precipitación Alcanza en san Rafael 10 cm, sosneado 20 cm, Malargüe 20 cm, Ranquil norte 25, Agua Escondida 20, Punta de Agua 15, Cochico 20, Alvear 15 y Villa Atuel 15.
23/06/1960	Los Andes	Temporal de nieve azota la alta cordillera. El Sosneado: 20 cm., Ranquil N. 25 cm., Agua Escondida 20 cm., Punta del Agua 15 cm., Cochicó, 20 cm..
24/06/1960	Los Andes	San Rafael –15°C. La nieve se transformó en sólidos bloques de hielo.
24/06/1960	Los Andes	Laguna Diamante intransitable (por la nieve)
24/06/1960	El Comercio	“La nieve cubrió la ciudad de San Rafael y sus alrededores...La nevada comenzó en la mañana del 22 prolongándose de 8 a 23 hs...”
04/07/1960	Los Andes	En San Rafael escarchilló desde las 14 y por la noche llovía igual que en General Alvear. En Malargüe 20 cm de nieve acumulada.
05/07/1960	Los Andes	En los últimos 20 años no se tiene antecedentes de una precipitación de nieve como la caída ayer, y hoy calculada en más de 20 cm (en San Rafael). El hecho que continúa nevando ha paralizado en gran medida la actividad del departamento. Las cifras de nieve acumulada son las siguientes: Malargüe (villa) 25 cm y otras zonas 35 cm, Ranquil Norte 60 cm, Agua del Toro 12, Agua Escondida 20, General Alvear de 15 a 18, Punta de Agua 10, Villa Atuel 25 a 30 cm, El Nihuil 5 y El Sosneado 25 cm. A las 23 (según corresponsal), la nieve caída en el departamento de Malargüe había formado una acumulación de 45 cm.

05/07/1960	Los Andes	Nevadas en cordillera. Ranquil N: 60 cm., Agua Escondida 20 cm, Cochicó 5 cm, El Sosneado, 25 cm.
06/07/1960	Los Andes	Desde el 4 a mediodía nieva en la ciudad de San Rafael y en todo el extenso sur de la provincia. El manto de nieve acumulada en esta ciudad alcanza los 30 cm esta mañana.
06/07/1960	Los Andes	Se registró en el sur de la provincia la nevada más intensa de los últimos 25 años
06/07/1960	El Comercio	"Intensa nevada se produjo en toda la zona sur. En San Rafael la acumulación es de 20 cm y continuaba nevando copiosamente. Los comentarios coinciden en destacar que es la nevada mas fuerte de los últimos 20 años..."
07/07/1960	Los Andes	-10°C en San Rafael. El Nihuil -17°C.
11/07/1960	El Comercio	"Ante la intensa nevada caída en Malargüe los días 4 y 5 se registro una temperatura superior a los 30° bajo cero"...Postergación d actos programados para el 9 de julio..."
27/09/1960	El Comercio	"Carnaval de la nieve en Los Molles y Las Leñas...la nieve de las faldas de los cerros de Las leñas se estaban derritiendo..."
01/12/1960	Los Andes	Pese al mal tiempo continua la búsqueda del avión en el Paso del Yeso (Malargüe)
11/12/1960	Los Andes	Mal tiempo en la zona del Paso del Yeso.
12/12/1960	Los Andes	No han regresado las patrullas que buscan un avión por mal tiempo en cordillera (Malargüe, Yeso)
13/12/1960	Los Andes	Fuerte tormenta de agua y granizo en S. Rafael. Las Paredes: se produjeron fuertes correntadas sobre todo en la ruta 143.
09/01/1961	Los Andes	En la zona de Valle hermoso hubo una fuerte tormenta/ de nieve durante3 la noche del domingo (8) y la mañana de ayer (9) bloqueando al vicegobernador. Pedro Lucas Luja en el refugio de la DGI Putalivo..
10/01/1961	Los Andes	Sigue bloqueado el vicegobernador por mal tiempo en Valle Hermoso.
12/01/1961	Los Andes	...se encuentra en nuestra ciudad el vicegobernador...tras permanecer varios días bloqueado por la nieve en el refugio "Luis Putalivo" que el DGI posee en Valle hermoso. En Valle Hermoso continúan varios turistas quienes están a la espera de que la nieve les permita salir con automóviles.
14/01/1961	Los Andes	Nieve en Valle Hermoso. Fuerte tormenta de nieve durante la noche días 8 y 9
08/06/1961	Los Andes	La empresa Automotores Cuyo reanudó algunos servicios de transporte de pasajeros a la zona sur de Malargüe que fueron interrumpidos por la nieve. Por su parte el servicio hasta Marpicosa, pasando por el Portezuelo del viento también fue cumplido sin contratiempos, facilitando este cometido los vientos cálidos que determinaron un mayor deshielo. Todavía está expedita la ruta hasta Barrancas desde Malargüe.
11/06/1961	Los Andes	intensa precipitación en San Rafael. La nieve caída en esta ciudad alcanzó los 5 centímetros de espesor. Al promediar por la mañana amaino la precipitación para luego reanudar alrededor de las 19:30 horas. A esa hora la columna Mercurial era de 2 grados centígrados. En General Alvear 5 centímetros. Por la tarde escarchilló. En Malargüe entre la nieve acumulada es de 40 centímetros y en las primeras estribaciones montañosas llegó a ochenta. A las veinte escarchillando en forma intermitente.
11/06/1961	Los Andes	Nevadas en San Rafael, Alvear Malargüe (40 cm.)
12/06/1961	Los Andes	Intensamente nevaba anoche en nuestra ciudad (San Rafael) y proseguía esta mañana el frío y escarchillaba. Este fenómeno tuvo comienzo la noche del 10. Los transportes se realizan con normalidad al Nihuil y Malargüe. Uno de los puntos en donde la nieve había alcanzado mayor volumen es en el Divisadero del Águila poco más allá de La Tosca en la ruta a Mendoza.
12/06/1961	El Comercio	"Primera nevada en la ciudad de San Rafael afectó todo el sur desde el 11...Desde el 8 en el departamento de Malargüe la nieve caída alcanzaba ya varios cm creando inconvenientes al transporte de pasajeros a los yacimientos..."
13/06/1961	Los Andes	En Malargüe hubo veinte grados bajo cero y en San Rafael 8,2 grados bajo cero. El Nihuil 14,4 grados bajo cero. Piden defensas aluvionales en la margen del Diamante frente a Rama Caída.
13/06/1961	Los Andes	Fue intensa la precipitación de nieve en S. Rafael (fotos). P. 11
13/06/1961	El Comercio	"...Cesó de nevar el 12 a la tarde..."
19/07/1961	Los Andes	S confirma el hallazgo de Transamerican en El Sosneado... Se trata de una zona de glaciares (el cerro Sosneado) y de difícil acceso. Hasta junio último al parecer no era muy abundantes la nieve caída en esa región, pero con posterioridad se habrían registrado dos intensas nevadas y en estos momentos

		la zona estaba afectada por un temporal.
20/07/1961	El Comercio	"...Zona de El Sosneado, en las proximidades del arroyo Malo, imposible avanzar ...por encontrarse dicha zona azotada por vientos y temporales de nieve..."
21/07/1961	Los Andes	Espeso manto de nieve cubre pistas de esquí de Los Molles
22/07/1961	Los Andes	Debido a las constantes nevadas que cayeron todas las noches del festival de la nieve... Se tuvo que suprimir el paseo a la mina Huemul.
23/07/1961	Los Andes	El mal tiempo malogró parcialmente el festival de la nieve impidiendo el torneo de esquí selección... Fuerte viento, intenso del frío y una suave escarchilla o lluvia.
22,23/07/1961	Los Andes	Lluvia en los Molles.
27/07/1961	Los Andes	En el curso de esta semana ha reinado muy buen tiempo y el camino se encuentra en excelente estado.
29/07/1961	Los Andes	Versiones que aún no han sido confirmadas señalan que el oeste de la localidad de los Molles se hallaría en difícil trance un grupo de personas debido a la acumulación de nieve en la zona cordillerana.
30/07/1961	Los Andes	Jornadas de brillante sol y temperatura realmente agradable.
07/09/1961	Los Andes	intensa nevada en San Rafael por la noche.3 centímetros de nieve acumulada. A medida que se avanzaba hacia el sector oeste o el sector sur la nieve acumulada era mayor. El Nihuil once centímetros.
07/09/1961	Los Andes	Intensa nevada en San Rafael
08/09/1961	El Comercio	"Desde el Divisadero del Águila hacia San Rafael ha nevado con acumulación hasta 10 cm...por la ruta 144 hay mucha nieve en la Cuesta de los Terneros...el temporal declina hacia El Sosneado y Malargüe..."
03/12/1961	Los Andes	Se realizan trabajos en el camino a Chile por Paso El Pehuenche. Ampliación y apertura de traza. En setiembre fuerte temporal de lluvias y nieve aceleró el proceso de deshielo con deslizamiento de tierra y rodados. El tramo afectado es entre el puente provisorio y la Junto por tormentas, deshielo, afloramiento de aguas y rodados.
03/04/1962	Los Andes	Una comisión del destacamento Malargüe salió en busca del vecino Filadelfio Pardo... Quien se teme haya quedado bloqueado por la nieve. No se tienen noticias hace una semana. La persona desaparecida se dirigía al paraje Chihuido Cobre en una carretela con tres caballos. Temporal de nieve en San Rafael. La nieve era tenue y no alcanzó a acumularse. En Bowen nieve: cinco centímetros, el Nihuil 12, Cuesta de los Terneros 15, en varios sectores de Malargüe nevó con regularidad, acumulándose entre doce y veinte centímetros.
08/05/1962	Los Andes	Como consecuencia de una fuerte nevada caída ha quedado cerrado el Paso de El Pehuenche en el lado chileno a la altura del paraje conocido como Cuesta de los Cardones. Hay aproximadamente. 2 m de nieve
26/06/1962	Los Andes	A 40 km de Tupungato hacia el oeste, cerca de las minas de Paganotto y Nassif 12 personas bloqueadas por nieve.
02/07/1962	Los Andes	Se cree poco probable que este fin de semana se haya podido proseguir con los trabajos de montaje del cable (del Ski lift en Los Molles) debido a la intensidad del temporal de nieve registrado en la zona. En cambio la gran cantidad de nieve caída ha favorecido y mejorado las canchas de esquí, en donde hasta hace poco no era mucha la nieve acumulada. La gran cantidad de nieve caída ha cortado el camino de acceso al valle. La excursión del club Pehuenche... No pudo llegar debido a la gran cantidad de nieve acumulada en el Infiernillo y se cree que más adelante, en dirección a la zona termal, es aún mayor el volumen.
02/07/1962	El Comercio	"La ciudad de San Rafael amaneció nevada."
03/07/1962	Los Andes	15 cm. en el Nihuil
04/07/1962	El Comercio	"Se suspende el Festival de Los Molles. la acumulación de nieve alcanza mas de 1 metro". "El temporal de nieve que comenzara hace 4 días ha bloqueado a varias familias que están ubicadas en el Hotel Lahuenco..."
10/07/1962	Los Andes	El manto blanco cubre con más de un metro de espesor toda la zona de los Molles.
11/07/1962	Los Andes	Festival de la nieve en Los Molles
13/07/1962	Los Andes	La nevada de la noche del viernes ha dejado un manto que cubre un amplio sector de la ruta San Rafael Mendoza. En especial el Divisadero del Águila. En cuanto a Malargüe, la nevada abarcó desde la cuesta de los terneros hasta los Molles de cinco a veinte o treinta centímetros. Se quedaron vehículos en el camino a los Molles.
16/07/1962	Los Andes	Culmina torneo de esquí en Los Molles
15/11/1962	Los Andes	Hasta el límite con Chile se limpió la ruta del Pehuenche
19/03/1963	Los Andes	Ciclón en San Rafael

28/06/1963	Los Andes	Nevadas en Valle Hermoso:50 cm
13/01/1964	Los Andes	Está habilitado el sector argentino del paso Pehuenche. En el límite del lado chileno se aprecia un manto de nieve de unos 80 centímetros.
10/06/1964	Los Andes	Nieve en Valle Hermoso: 5° bajo cero
19/06/1964	El Comercio	"Desde el 10/5 aproximadamente se encuentra cerrado el paso del Pehuenche..."
13/04/1965	Los Andes	... La altura de la nieve permanece estacionaria en 1,80 metros... Había salido el sol en "Cruz de Piedra", pero en "laguna del Diamante" El mal tiempo continuaba, con precipitaciones de nieve y viento blanco.
13/04/1965	Los Andes	En alta montaña la precipitación de nieve se inició en la mañana del día 11 en la zona comprendida entre laguna del Diamante y Las Cuevas. Estaban aislados los destacamentos de gendarmería de Laguna del Diamante, Alferez, Portinari, Santa Clara y Cruz de piedra. ... Tal cantidad de nieve no tiene precedentes a igual período en años anteriores... Una patrulla... que se dirigía al límite con Chile fue sorprendida por el temporal... Era posible que los gendarmes hubieran establecido contacto con el retén de carabineros de El Yeso.
14/04/1965	Los Andes	Trataron durante todo el día (aviones) de descargar suministros de alimentos... En la zona donde se hallan los refugios "laguna Diamante" "Alferez Portonari", "Santa Clara", "Cruz de piedra". No pudieron debido al mal estado del tiempo. En los refugios "ha parado la precipitación de nieve" ... La liberación de este estado de tiempo es sólo momentánea. Se ha anunciado que la situación permanecerá estable por veinticuatro horas, para luego volver la nieve y el viento con mayor fuerza e intensidad.
14/04/1965	Los Andes	Altura de la nieve en esos puestos: 1,80 m. De Cruz de Piedra informaron que durante la mañana había salido el sol, pero en Laguna del Diamante continuaba nevando y con viento blanco.
14/04/1965	El Comercio	"La acumulación de nieve y el mal estado del tiempo impide el tránsito normal en el Pehuenche..."
16/04/1965	Los Andes	Una nueva tormenta se desató en la zona de La Laguna del Diamante...5 kilómetros arriba del refugio "Cruz de Piedra"... La nieve acumulada algo más de un metro de altura... El viento blanco corre casi permanente. En el camino al refugio "laguna del Diamante" hay casi dos metros de nieve acumulada (en algunos sitios) y a medida que se avanza es mayor la cantidad de nieve acumulada.
17/04/1965	Los Andes	Gendarmería procura socorrer a los grupos bloqueados por la nieve... El primer grupo compuesto por cuatro pobladores se halla en los parajes Totorá y Arroyo moro del departamento de Malargüe.
18/04/1965	Los Andes	Las excelentes condiciones climáticas en casi toda la región cordillerana permitieron... Continuar su marcha... A los cuatro pobladores... En el paraje la jaula. La topadora de vialidad provincial... llegó ayer hasta la quebrada la Horqueta, distante unos 32 kilómetros más o menos del puesto de gendarmería laguna del Diamante.
19/04/1965	Los Andes	Llegó a las 15:15 al puesto de laguna del Diamante la patrulla de rescate de gendarmería.
20/04/1965	Los Andes	Se evacua a los gendarmes de la laguna del Diamante. En horas de la tarde... No pudo continuar su trabajo debido a que la intensidad del viento impidió el vuelo del helicóptero.
21/04/1965	Los Andes	Todos los gendarmes han sido rescatados.
23/04/1965	Los Andes	Informe sobre el aprovechamiento de los ríos Grande y Barrancas y cita trabajo de Jorge Ortiz Guevara y Juan Molina aparecido en los Andes el 13,14 y 20/9/64.
16/05/1965	Los Andes	temporal de nieve de regular intensidad abarcó zonas de la provincia. En agua Escondida 25 centímetros de nieve. Los caminos se hallan intransitable por ese motivo.
17/05/1965	Los Andes	Fuerte temporal de nieve en la Provincia Ranquil N. 20 cm; Malargüe entre 50 y 60 cm de nieve
18/05/1965	Los Andes	Los caminos entre San Rafael y Malargüe se encuentran transitables, mientras que entre esta última localidad y Neuquén se hallan cortados en el tramo de El Chihuido y Agua Botada, donde la altura de la nieve alcanza 1,30 metros.
18/05/1965	Los Andes	Persiste el temporal y el frío intenso
05/08/1965	Los Andes	Días de radiante sol se suceden en el valle los Molles y con ascenso de temperatura y apreciable deshielo. El 3 a las diecinueve se registró un fuerte viento que se prolongó hasta la madrugada del 4, contribuyendo este fenómeno a disminuir la cantidad de nieve acumulada. Sin embargo no habría problemas (el 6 comienza el festival de la nieve). En las pistas se cuenta con más nieve

		que en la última temporada y sólo se ha registrado una merma en la zona del ski lift y partes aledañas.
16/08/1965	Los Andes	Intenso temporal de nieve persiste desde hace varios días en alta montaña: en algunos sitios del sur la nieve acumulada es más de 5 metros
29/07/1966	Los Andes	Valle Hermoso y Malargüe: 15° bajo cero
11/08/1966	El Comercio	"Festival de nieve en Los Molles"
18/09/1966	Los Andes	Lluvia o llovizna en S. Rafael Malargüe y zona sur de la provincia
27/10/1966	Los Andes	En la zona de alta montaña se ha desencadenado un temporal. Nieve desde las Cuevas hasta las proximidades de Las Leñas
30/11/1966		"La ruta a Chile por el Pehuenche no esta habilitada...por la cantidad de nieve y rodados que aún no han sido removidos del lado chileno..."
15/07/1967	El Comercio	"...los aficionados al deporte blanco están esperando la nevada..."
22/07/1967	El Comercio	"La falta de nieve y el largo tiempo previo que se tuvo sin precipitaciones de ese tipo, había dejado prácticamente agotadas las reservas, no solo en la zona de esquife sino hacia adentro del Valle de las Leñas...Las consecutivas caídas desde el 15 de junio han mejorado el panorama..."
25/07/1967	El Comercio	"...Fue suspendido de nuevo el ya postergado festival de la nieve..."
01/08/1967	El Comercio	"...Se organiza el próximo 4 de agosto el festival de la nieve...ya que frente a los hoteles (Los Molles) alcanza 1.60m la nieve desconociéndose la acumulada en las pistas..."
04/08/1967	El Comercio	"Comienza el Festival...según referencias logradas en las inmediaciones del Hotel los Molles y Lahuenco la acumulación nivea pasa cómodamente el medio metro..."
02/08/1968	El Comercio	"Sequía en ciernes...hace unos meses que nuestra cordillera no tiene vestigios de nieve y esto nos va a traer un problema gravísimo..."
10/09/1968	Los Andes	En extensa zona de Malargüe cayó tenue escarchilla (p.3) (Villa Malargüe, Cajón del Río Grande, y en Los Molles) No se produjo acumulación de nieve.
11/09/1968	Los Andes	... Al caer la tarde el cielo estaba cubierto y había amenazas de nieve... En Malargüe el tiempo presentaba características similares. El tiempo se mantenía frío y se estimaba que una copiosa nevada podía caer en la noche. De acuerdo con una información extraoficial, Nevaba en los Molles. Vialidad provincial informó que se habían acumulado unos tres centímetros, en tanto con Valle hermoso no se había podido establecer comunicación. A las 19:30 comenzó una nevada copiosa en la villa de Malargüe y en el resto del departamento de San Rafael no había novedades, incluido el Nihuil. Las nevadas registradas en el centro y sur de Mendoza eran débiles.
12/09/1968	Los Andes	Frío en toda la Provincia En Malargüe comenzó a nevar copiosamente a las 19.30
13/09/1968	Los Andes	P.6: La nieve llegó a 15 cm en las Salinas del Diamante, Cuesta de los Terneros. En Villa de Malargüe no dejó huellas.
27/09/1968	Los Andes	La lluvia en San Rafael por momentos tuvo intensidad, otro tanto sucede en General Alvear. Hasta el 26 no había nieve en Valle hermoso. Hoy comenzó a nevar a las 5:30 aproximadamente hasta las 7.
28/09/1968	Los Andes	En San Rafael llueve intermitentemente. Hasta el jueves 26 en Valle Hermoso no había nieve.
29/11/1968	Los Andes	Este año los factores climáticos han favorecido ya que el invierno careció de las habituales nevadas que ocasionan destrozos en esa ruta -Pehuenche- que luego demanda urgentes trabajos para su reparación.
09/12/1968	Los Andes	Importantes áreas de Malargüe sufren las consecuencias de una intensa sequía. Especialmente la zona que enmarca el Manzano, pasando por Mechenquil, Calmuco, Ranquil Norte hasta llegar a la provincia de Neuquén, se ha visto afectado por una falta casi total de lluvias creando a los pequeños ganaderos que pueblan esta zona una situación angustiosa. Las crianzas se han visto severamente mermadas y la mortandad diezma sus cupos de ganado, lo que hace peligrar su endeble economía. Esta situación lleva ya para tres años. Este año la situación se agrava a causas de la carencia de pastos en los valles de veranada en alta cordillera... Que como se sabe sufren las consecuencias de la falta de nieve y han desaparecido por ello muchas vertientes y hasta las llamadas vegas , cuya humedad perenne proporciona abundante reserva de pastos. No es sólo la zona mencionada la que vive tan afligente problema. Otros lugares como una amplia zona de Río Grande, el valle denominado cajón Grande y cercanías ofrecen perspectivas deprimente a los puesteros que allí habitan, pues la sequía es alarmante... Hay buena parte del departamento donde los campos lucen inmejorables debido a las abundantes lluvias caídas en los últimos tiempos... De la estancia el Chacay opinan que "... De persistir la sequía y los vientos reinantes han

		previsto el traslado de mil cabezas de ganado vacuno a campos de La Pampa. Destacaremos que esta estancia es uno de los lugares menos castigados por la sequía"... La frecuencia de fuertes vientos es uno de los principales factores agravantes..
01/05/1969	Los Andes	Malargüe 5 milímetros de nieve.
02/05/1969	Los Andes	Se registraron nevadas en el sur de la provincia. Una patrulla de gendarmería se había perdido en Valle hermoso. La precipitación en San Rafael comenzó en la noche del 30/4 y se prolongó hasta hoy. La subdelegación de aguas del río Atuel informó que la nieve acumulada alcanza los 2,10 metros. En los Molles había un metro y el valle Hermoso 2,10 metros.
02/05/1969	Los Andes	Malargüe: 4 cm nieve
03/05/1969	Los Andes	Malargüe 1 cm nieve
020/05/1969	Los Andes	El Valle Hermoso quedan 47 centímetros de nieve de los 2,10 metros acumulados en el temporal del último día de abril... La primera nevada de la temporada ha sido oportuna y de importancia pero se requieren otras de igual intensidad para que en el próximo verano no se haga sentir como en el último, los efectos de una intensa merma de caudal de los ríos que bajan de la montaña.
26/06/1969	Los Andes	Ligera llovizna caía ayer en la zona de Malargüe (p.10).
28/07/1969	Los Andes	Los Molles: ojalá que haya nieve: máxima de 26° registró el departamento en la víspera de la jornada inicial del Festival de la Nieve. Zonda en zona de Malargüe
03/08/1969	Los Andes	Con una intensa nevada que cubrió con un manto blanco todo el valle de los Molles finalizó el festival de la nieve. Ya en horas de la tarde del sábado 2 se descompuso el tiempo... Ofreciendo una cantidad de nieve escasamente necesaria para realizar el slalom gigante. A media noche se desencadenó la tormenta con una copiosa nevada que se prolongó hasta el 3 lo que motivó la suspensión de todas las actividades deportivas de ese último día y originó serios trastornos para la salida de vehículos del lugar... La nieve acumulada en el sector de los hoteles a medio día superaba los cincuenta centímetros y el temporal continuaba a cielo completamente cerrado. Una nevada que cubrió el valle de los Molles a sólo tres días del festival llevó alivio (si no, se iba a hacer en Las leñas).
15/05/1970	Los Andes	Cerró la nieve el paso a Chile por El Pehuenche. Malargüe. - Nevó el domingo en el camino a Chile por el paso del Pehuenche, y quedó cerrado al tránsito con la vecina República desde unos 200 metros arriba del lugar conocido como Puente Angosto, luego de pasar el campamento de Mapicsa. en ese lugar se han acumulado barbones de nieve de 2 metros de altura, circunstancia que permite estimar que la ruta ha quedado cortada hasta la temporada próxima. Había un cupo de 1053 cabezas de ganado, para pasar a Chile. El último embarque se cumplió el sábado, regresándolos camiones en horas de la tarde, y en la noche se registró la nevada que cerró el paso.
28/06/1970	Los Andes	Nevó en Malargüe p. 14
25/07/1970	Los Andes	Los Molles: mucha nieve pero no se puede llegar. Sigue intransitable el camino. San Rafael. - La limpieza del camino llega en estos momentos hasta el hotel Lahuencó y luego al refugio del Club andino Pehuenche. , no se puede llegar hasta al hotel Los Molles ni a la pista de esquí. El delegado de Vialidad dijo que para el domingo contaría con acceso al hotel siempre que no se registren problemas de tiempo, para el trabajo cuenta con dos motoniveladoras, una topadora, y un tractor. La impresión que ofrece El Valle de Los Molles es de una magnificencia extraordinaria, la nieve cubre hasta el río mismo. Da la impresión que habrá que trabajar mucho en la limpieza de la nieve para facilitar la realización de los festejos que se avecinan y para ello es menester tener equipos apropiados.
29/07/1970	Los Andes	La acumulación de nieve asegura buenos caudales en ríos del sur. Parece que será un año de abundante agua el correspondiente al próximo período agrícola. Ha vuelto la cordillera a mostrar su característico manto invernal en toda su extensión, con un volumen de nieve que no era común en los años últimos, y esto permite suponer que habrá abundante agua en la cuenca del río Atuel.(Fotografía del Valle de Los Molles con el lecho del río Salado totalmente cubierto de hielo, hecho pocas veces registrado. Abajo cerro Paraguay valioso depósito de nieve con glaciares que han aumentado en su tamaño este año.
10/01/1971	El comercio	... Un grupo de pescadores se había quedado aislado por el recio temporal de nieve que se registra desde el 8 al 10 en La Laguna el Diamante.
12/01/1971	El Comercio	Se completa la evacuación del grupo de pescadores.
20/04/1971	El Comercio	Intensa nevada abarcó los departamentos de la zona sur. Despejó súbitamente

		en la noche del 19 y madrugada del 20. El cielo se cubrió totalmente y a los efectos de fuertes ráfagas de viento sur, siguió una llovizna que en San Rafael se transformó en escarchilla que se mantuvo toda la mañana. En forma intermitente, alrededor de las diez...caída de copas de nieve... No conseguía acumularse. El Nihuil desde Cuesta de los Terneros doce centímetros de nieve acumulada. Malargüe nevó desde la madrugada manteniéndose ese fenómeno climático hasta últimas horas de la tarde. La nieve acumulada alcanzó veinte centímetros.
29/04/1971	El Comercio	Por este mes no hubo dotaciones para riego... Pues se procuraba con esta medida embalsar una suficiente cantidad en Valle Grande que permita ahora regularizar los turnos. Anteriormente era imposible el riego por cuanto lo que se disponía era tan poca cantidad que no alcanzaba siquiera llegar hasta las fincas... Las recientes nevadas de cordillera pueden quizás ser un anticipo que se repita en forma copiosa frente los próximos meses invernales.
04/05/1971	El Comercio	El refugio de los Molles se encuentra habilitado y... Este fin de semana (28 y 29/4) nevó intensamente lo que hace presumir que las pistas se encuentran en condiciones para ser usadas en prácticas de esquí
20/06/1971	El Comercio	Primera gran nevada en Malargüe y el Sosneado... en la presente temporada. La intensidad del fenómeno alcanzó también el valle de los Molles donde la nevada llegó a 40 centímetros. Quedaron bloqueados varios vehículos.
21/06/1971	El Comercio	La precipitación fue tenue (de nieve) y no alcanzó a acumularse en San Rafael pero sí en Cuadro Benegas, el Nihuil y Monte Comán... en horas de la tarde en el Sosneado y Malargüe continuaba nevando y la acumulación de nieve llegó a 20 centímetros. El temporal habría de mantenerse en toda la zona de cordillera, en donde seguía nevando desde el 18 alcanzando aproximadamente un metro en la zona de los Molles.
24/04/1972	Los Andes	En el sur de Mendoza se produjeron nevadas de cierta intensidad: nevada desde Cuesta de los Terneros hacia el sur y en la zona de alta montaña. En el Sosneado la nieve alcanzó 30 cm. , en Malargüe 25 cm. Por nevadas hubo dificultades en el movimiento de vehículos <Líneas telefónicas interrumpidas con Malargüe.
25/04/1972	Los Andes	Temperaturas invernales anótase en la provincia. En el sur de Mendoza. - Nuestro corresponsal informó que ha nevado desde La Cuesta de Los Terneros hacia el sur y la zona de alta montaña. En el Sosneado la nieve alcanzó los 30 centímetros, en tanto que en Malargüe alcanzó los 25 centímetros. Como consecuencia de la nevada se registró algunos problemas en el movimiento de los vehículos, y quedaron cortadas las comunicaciones telefónicas con Malargüe.
05/05/1972	Los Andes	Zonda en Malargüe
06/05/1972	Los Andes	Nevadas en cordillera
07/05/1972	Los Andes	Lluvia en Malargüe
09/05/1972	Los Andes	Camino transitable hasta Los Molles. Transitable con precaución hasta El Pehuenche. Lluvias en Malargüe.
10/05/1972	Los Andes	La ruta 40. - Con relación a la ruta 40 sur, Vialidad dio cuenta que hasta Ranquil Norte los caminos se encuentran transitables. El problema subsiste de Ranquil Norte hacia el sur hasta el límite con Neuquén, donde el arrastre de barro y el exceso de lluvia, han dejado los caminos en muy malas condiciones. Vialidad dijo saber que hasta Malargüe los caminos son transitables, sin inconvenientes. También está transitable el camino hasta Los Molles, y con precaución se puede llegar hasta El Pehuenche. Vialidad Nacional también informó que la ruta 40 está cortada en muchos sectores, desde Ranquil Norte hasta Barrancas se trata de un tramo de aproximadamente 40 Km., donde algunos tramos son arcillosos y de arena volcánica, se han transformado en un pesado lodo con la intensa y persistente llovizna que afectó a toda la región desde el viernes último.
15/05/1972	Los Andes	Malargüe y sector sur de Cordillera: precipitaciones. Lloviznas y débiles nevadas
11/06/1972	Los Andes	En Malargüe hay más de 20 cm. de nieve y en Valle Hermoso, 70 cm.
12/06/1972	Los Andes	En el sur - San Rafael. - Gendarmería Nacional informó que en Malargüe la nieve acumulada llega a 20 cm, pero que en la mañana había dejado de nevar. En Valle Hermoso el manto de nieve tenía un espesor de 70 cm, en Poti Malal era de 30 cm al igual que en El Sosneado, y en Pehuenche. Y ha dejado de nevar, el camino es transitable con precaución. En Malargüe el tiempo es inestable, hay 10 cm de nieve y amenaza el temporal. durante la noche del viernes se registró una nevada y lluvia en todo el sur, en el Chihuido la acumulación alcanzó los 20 cm. En Ranquil Norte la nevada fue más intensa

		llegando a 50 cm en algunos sectores la acumulación nívea
14/06/1972	Los Andes	El temporal más intenso de los últimos 7 años En el sur. - El temporal de nieve también hizo sentir sus efectos en la zona sur de nuestra provincia. Valle Hermoso muestra un interminable manto blanco de 1.70 metros de espesor: En la villa de Malargüe se registró una tenue llovizna, y aún permanecía el cielo cubierto.
15/06/1972	Los Andes	Mejóro el tiempo en el sur.
30/06/1972	Los Andes	Nevadas en extensos sectores de la provincia. Manto blanco en el sur. En el sur. - En la zona sur la temperatura descendió sostenidamente registrándose cielo cubierto en general, lloviznas y copiosas nevadas. En Malargüe prosiguió la intensa precipitación del miércoles. La precipitación solamente se interrumpió durante la mañana de ayer. A las 18.30 de ayer continuaba la nevada y la acumulación nívea era de 30 cm. En Agua Escondida era de 7 cm, 50 cm en Los Molles, y El Sosneado se encuentra intransitable por acumulación de nieve.
05/07/1972	Los Andes	Temporal de nieve en el SW de Mendoza La nieve se hizo ver con cierta intensidad en la zona que va desde El Divisadero del Aguila hasta Chilecito, acumulándose en algunos tramos de la ruta 143 hasta 10 cm. Valle Hermoso es quizá el mejor testigo de los últimos temporales de nieve que se han registrado en la zona sureña, presenta una acumulación nívea de 2.55 metros de altura según mediciones del personal del refugio "Putalivo". La nieve se ha manifestado en cortos temporales en diversos sectores con los contratiempos propios de la zona montañosa. Desde Malargüe hasta Ranquil la ruta 40 está transitable con precaución en especial en la zona del Chihuido y Ranquil Norte.
20/07/1972	Los Andes	Nevó con intensidad desde Uspallata hacia el sur, con fuerte intensidad en S. Rafael donde se acumuló más de dos metros. La zona sur y la franja pedemontana de V de Uco presentan las máximas acumulaciones de nieve.
21/07/1972	Los Andes	Con intensidad nevó ayer en gran parte de la provincia. Los sectores donde la nevada alcanzó mayor fuerza se ubican en la franja pedemontana. En el Manzano Histórico se acumularon 30 cm, en Vista flores y Los Arboles 25 cm, La Carrera 40 cm, San José y El Peral 30 cm, en Tupungato 20 cm. La zona conocida como Divisadero de las Aguilas en la ruta 143 a San Rafael, la precipitación nívea fue intensa se acumularon 15 cm que causaron dificultades al tránsito, con varios accidentes automovilísticos. Un fino manto blanco cubrió San Rafael y sus alrededores. En Valle Hermoso en el refugio "Putalivo" la nieve acumulada es de 2.18 metros y sigue nevando. La acumulación nívea en Ranquil Norte fue de 15 cm y en Malargüe 10 cm. Como consecuencia de este fenómeno se considera que los caminos de acceso a Las Loicas por el paso del Pehuenche se encuentran intransitables.
27/07/1972	Los Andes	Viento Zonda en el Sur.
30/07/1972	Los Andes	Zonda en Malargüe
13/08/1972	Los Andes	Lluvias débiles en el sur.
15/08/1972	Los Andes	Idem
17/08/1972	Los Andes	Idem
18/08/1972	Los Andes	Nevaba intensamente en varios puntos de la provincia. En el sur San Rafael. - Anoche nevaba en una amplia zona del sur de la provincia. En Malargüe se habían acumulado unos 10 cm y se registraba en las últimas horas una tenue escarchilla. En Los Molles nevó con intensidad durante toda la jornada y anoche soplabla fuerte viento blanco. La altura de la nieve acumulada era de 30 cm, El camino estaba transitable con precaución. El temporal ha causado daños en varios sectores de la ruta 40, en Ranquil norte y Barrancas donde equipos de Vialidad Nacional trabajan en la reparación del camino. También llovió y nevó en General Alvear.
24/08/1972	Los Andes	Continúa temporal
26/08/1972	Los Andes	Intensas nevadas hubo ayer en la provincia. En el sur. - Esta región registró la nevada más importante del año. Abarca a toda la zona y tiene en el paraje de alta montaña de Valle Hermoso, su máxima expresión con 3.18 metros de altura. Sin embargo esa no fue la altura mayor en dicho sitio, el 16 de este mes llegó a 3.80 metros. Anoche comenzó a nevar en esta ciudad, y poco después de medianoche comenzó a acumularse para llegar esta mañana a una altura de 8 cm, es la cuarta nevada que se registra esta temporada invernal. Para tener una idea de la magnitud que alcanzó el temporal daremos algunas alturas registradas: General Alvear 3 cm, Ruta 143 en el límite con La Pampa 10 cm, Malargüe 22 cm, Ranquil Norte 20 cm, Divisadero del Aguila 16 cm. Vialidad Nacional envió equipos a Malargüe para mantener la ruta 40 abierta en el

		Chihuido y más al sur dónde la nevada alcanzó mayor altura.
12/09/1972	Los Andes	Nieve en sur de Mendoza
7/10/1972	Los Andes	7mm de nieve en Malargüe
16/11/1972	Los Andes	San Rafael. - Una serie de chaparrones viene registrando la zona. Estas precipitaciones sumadas a las dos de la jornada anterior alcanza a los 100 mm. La tormenta abarca a todo el sur, y prosigue intermitente. Malargüe registró nevadas en el Chihuido y en ruta 40, entre Cohiuco y El Sosneado. En esos puntos fue intenso el temporal que comenzó el miércoles por la noche. Hoy quedaban unos 10 cm de altura de nieve en esos puntos, a las 18. también nevó en el camino a Los Molles que está transitable con precaución. En la ruta a Mendoza nevó en Divisadero del Aguila con igual intensidad.
07/04/1973	El Comercio	delegación de Curicó (Chile) viajó a esta zona a través del paso el Planchón.
17/04/1973	El Comercio	La empresa TAC realizará el último viaje de temporada alta.
16/06/1973	Los Andes	Zonda en el sur. Nevadas?
30/06/1973	Los Andes	Zonda en el sur
11-12/07/1973	Los Andes	En el sur y W lluvia y nieve especialmente en Malargüe
16/07/1973	Los Andes	Nevadas en SW Mendoza (especialmente Malargüe)
16/07/1973	Los Andes	San Rafael. - Nieve en una extensa zona del sur mendocino. El mal tiempo es general con lluvias intermitentes o nieve. Desde ayer en horas de la mañana está nevando en Ranquil Norte, donde a las 18 se habían acumulado entre 7 y 9 cm, En Malargüe la altura es de 14 cm, Agua Escondida 10 cm, Bardas Blancas 10 cm, El Sosneado 30 cm y sin acumulación a esa hora en el Nihuil y la presa Agua del Toro. Lluve en General Alvear y Punta del Agua, Villa Atuel y Cochicó y muy nublado y frío en Canalejas. Los caminos se encuentran transitables con precaución.
17/07/1973	Los Andes	San Rafael. - Toda la región se encuentra bajo los efectos del temporal de lluvia y nieve. En algunos tramos de la ruta nacional 40, la nieve alcanza hasta 50 cm, lo que obliga a Vialidad Nacional a movilizar sus equipos para dejar expedito ese importante camino. Ayuda a gente humilde. La lluvia y la nieve en esta ciudad provocó algunos problemas con las viviendas precarias de la periferia y determinó que el intendente dispusiera que personal municipal atendiera con prontitud a las familias afectadas, distribuyendo leña, frazadas, colchones y elementos para el arreglo de techos. Caminos en Malargüe. Vialidad Nacional informó que a las 17.30 nevaba intensamente en esta villa, donde la nieve acumulada era de 30 cm. Con respecto al estado de los caminos Vialidad informó: El Sosneado a Barrancas camino con nieve y transitable con precaución. En algunas secciones Vialidad ha tenido que despejar hasta 50 cm de nieve acumulada. El camino a Los Molles se encuentra interrumpido a unos 5 kilómetros de la ruta 40 por más de 70 cm de nieve. En el refugio de este lugar, se midió 1.30 metros de nieve acumulada. El Camino por el paso El Pehuenche transitable hasta Poti Malal, con precaución, mas arriba se calcula 80 cm de altura de nieve. En La Escondida la altura de nieve era hasta ese momento de 25 cm y seguía nevando.
18/07/1973	Los Andes	Nevó ayer en toda la provincia y hubo inconvenientes con las rutas. Vuelcos y tránsito cortado en ruta 143. La copiosa tormenta de nieve que azotó durante la mayor parte de la noche del lunes y durante todo el día de ayer, convierte en intransitable a la ruta 143 del paraje conocido como Divisadero de Las Aguilas hacia el sur. Hasta este sitio el pavimento presentaba una capa de hielo de 10 cm que impedía el tránsito. Como consecuencia de que ha partir de las 20 volvió a nevar otra vez, Vialidad Nacional no pudo dejar habilitado el camino. San Rafael. - Nevó en la madrugada del martes en San Rafael, como así también en varios sectores del sur donde la altura de la nieve era la siguiente: Malargüe 35 cm, Ranquil Norte 45 cm, Agua Escondida 10 cm, El Sosneado 30 cm, Bardas Blancas 15 cm, y Los Molles 1.50 metros. Se advierte que el camino a Agua del Toro por Villa 25 de Mayo está intransitable. El aeropuerto estaba intransitable. La gran nevada caída en Valle de Los Molles, ha despertado gran expectativa, hay una acumulación de nieve de 1.30 metros, y los caminos se encuentran despejados incluso hasta los hoteles de esa villa termal.
19/07/1973	Los Andes	Comenzó a nevar nuevamente en Malargüe
20/07/1973	Los Andes	En el sur. San Rafael En Vialidad Nacional se nos informó que la ruta 40 desde El Sosneado a Río Barrancas se encuentra transitable. Entre El Sosneado y La Jaula se trabaja en la limpieza de la nieve. Se trabaja para dejar en condiciones los accesos a Los Molles. En algunos bordones los muros laterales alcanzan hasta los 2 metros de altura. El camino a Agua Escondida permanece intransitable, el que conduce a Las Loicas desde ruta 40 esta transitable hasta

		el arroyo Poti Malal, transitable con precaución y desde el tramo de Poti Malal hasta Las Loicas transitable con mucha precaución. Vialidad Nacional ha estado trabajando en el camino que conduce a la sierra de hierro "Indio", logrando llegar desde la ruta 40, unos 6 ó 7 kilómetros, pero es imposible continuar por la altura de la nieve, y lo peligrosa de la zona. Se cree que solo se podrá llegar allí en auxilio de seis mineros que han quedado bloqueados por medio de cabalgadura.
10/10/1973	El Comercio	... Hace algunos días... La opinión de los profesores de esquí no era exagerada: fue llevado a la cúspide de la montaña (las Leñas) donde comienzan las pistas y se desplazaron hasta el fin de las mismas.
10/10/1973	El Comercio	7 ciudadanos chilenos ingresaron al territorio argentino... Por el paso montaños "El yeso".
21/05/1974	Los Andes	nevadas débiles en el sur. En Valle Las Leñas supera los 2m.
29/06/1974	Los Andes	Comenzó a nevar en las últimas horas copiosamente en Malargüe y alrededores
23/07/1974	Los Andes	Una jornada fría y con precipitaciones de nieve se registró en todo el sur mendocino, En el día de ayer San Rafael amaneció con el cielo apenas cubierto, con una fina capa de nieve, con temperaturas muy frías. En General Alvear, la temperatura se mantuvo todo el día con temperaturas bajo cero y por la tarde comenzó a nevar. En Malargüe el cielo estaba cubierto y alrededor de las 16 había comenzado a nevar con cierta intensidad. En la Villa cabecera del departamento se anotó una acumulación de 20 cm. En el Sosneado ante la baja temperatura se mantuvo intacta la nieve caída en la noche anterior que era de alrededor de 20 cm. Los caminos en general se encuentran transitables con precaución, mientras que en Los Molles habían quedado bloqueados algunos turistas. Se informó que la caída de nieve es más intensa en la zona de la laguna de La Niña Encantada, quedando intransitables los caminos de acceso a ese valle.
24/07/1974	Los Andes	Nevó en forma intensa en el sur de la provincia. San Rafael. - Esta ciudad registró ayer la primera nevada del año que alcanzó 4 cm. La nevada alcanzó en general a todo el sur de la provincia, en especial el sector oeste donde Malargüe registró la mayor intensidad con 18 cm de altura. Y con temperaturas muy bajas 7.2 ° C bajo cero y una máxima de 2.9 ° C bajo cero. Esto originó que la nieve se haya transformado en un manto de hielo, con los problemas consiguientes en los caminos. Vialidad Nacional ha distribuido 5 máquinas a lo largo de las rutas 144 y 40 desde el acceso al Nihuil hacia el sur, a los efectos de mantener expeditos los caminos. Añadieron que existen dificultades para retirar el hielo que se ha adosado al pavimento. El hielo también plantea problemas en los dos puentes sobre el río Diamante, donde numerosos vehículos chocaron contra las barandillas. Otro tanto se produjo en la Cuesta de Los Terneros, donde se debió mandar una máquina para que proceda a la limpieza, con la finalidad de evitar ulterioridades, debido a la gran pendiente que registra ese camino. El tiempo permanecía nublado y frío con precipitaciones aisladas de nieve en toda la región sur.
30/04/1975	Los Andes	Jornada fría y con escarchilla fue la de ayer en el sur. San Rafael. - Intenso frío se registró en la mañana de ayer en esta ciudad. El tiempo se presentó semi nublado y a las 9 se anotó la temperatura más baja con 2.9°C. Al promediar la mañana se notó la caída esporádica de escarchilla, pero al medio día el sol comenzó a entibiar algo el ambiente. Desde el Nihuil se nos informó que a las 3 de la madrugada, había comenzado a nevar con intensidad desde la central N° 1 hasta el pueblo, pero sin acumulación. A las 10 escarchillaba y la temperatura era muy baja. En Malargüe la precipitación nívea comenzó a las 4 y se había prolongado hasta el medio día. En la Villa cabecera del departamento se habían acumulado 5 centímetros, y en Agua Escondida también nevaba.
08/08/1975	Los Andes	El intenso temporal que azota nuestra provincia proseguirá con intensidad por lo menos durante 24 horas, aunque según los pronósticos podría prolongarse. Las precipitaciones de nieve que afectan desde la noche del miércoles tanto a la cordillera como el llano, alcanzaron magnitudes como no se recuerda desde hace años, en algunas zonas especialmente el sur. En San Rafael la policía cerró en la mañana de ayer las principales vías con Buenos Aires, Mendoza, Malargüe y Neuquén, y se calculaba que la precipitación alcanzaba los 40 centímetros. Cerró parcialmente el comercio, se interrumpió el servicio de ómnibus, y se desplomaron tinglados y otras construcciones pocas sólidas. En la tarde en Malargüe, el temporal produjo cerca de General Alvear su primera víctima un bebé de 8 meses de edad. Numerosos caminos quedaron bloqueados y también se mantuvo suspendido el servicio de ferrocarril hacia

		<p>Chile. Las rutas en general debían ser transitadas con mucha precaución debido a la capa de hielo. El temporal. La oficina del servicio meteorológico Nacional informó que en la tarde de ayer nevó tanto en la cordillera como en el llano, con mayor intensidad en el centro (Valle de Uco), y sur (San Rafael, Malargüe y General Alvear), en esos departamentos quedaron bloqueados varios caminos. A la última hora de ayer seguía nevando con fuerza en San Rafael y General Alvear, en Valle de Uco, y en el este y en cordillera y precordillera. Informó además el Servicio que el temporal se inició el pasado fin de semana con una importante masa de aire frío que desde entonces mantuvo la temperatura en constante descenso. Características de alarma Defensa Civil suministró un informe de la situación provocada por el temporal de nieve en algunos lugares de la provincia. Continuaba nevando en todo Cuyo, en forma muy intensa en las zonas centro y sur de Mendoza, con tendencia a continuar. En la cordillera había un fuerte temporal de nieve con características de alarma. En la Cuesta de los Terneros a las 17.30 se encontraban bloqueadas una familia dentro de su vehículo y los conductores dos camiones. En la ciudad de San Rafael según la información de la que disponía Defensa Civil, a través de su red de emergencia, la nieve acumulada en las calles llegaba a 40 centímetros a las 17 horas, y se había suspendido los servicios de transporte por dificultades en la circulación. En General Alvear 40 personas fueron evacuadas hacia el edificio de la Municipalidad por derrumbe de sus viviendas, o el techo de las mismas, según los casos como consecuencia de la nieve acumulada, En General Alvear estuvo interrumpida la energía eléctrica durante varias horas. Numerosos derrumbes y cierre de comercios hubo en San Rafael. La región sur de Mendoza soportó uno de los temporales de nieve de mayor importancia de los registrados en los últimos 35 años. La magnitud del temporal ha paralizado al departamento en todas sus actividades, y no hubo clases en ningún nivel de la enseñanza, se dio el caso de comercios que cerraron sus puertas en horas de la mañana, otros en la tarde. No se pudo circular prácticamente en automóvil, ya que son muchos los rodados que quedaron detenidos. El transporte. La dificultad para circular llevaron a la paralización de medios de transporte de pasajeros quedando la población prácticamente desprovista de todo servicio de movilización colectiva. El aeropuerto de San Rafael quedó cerrado al movimiento de aviones debido a que en la pista se habían acumulado 30 centímetros de nieve. Problemas en rutas. De acuerdo a datos que hemos podido recoger la nevada cubre todo el sur de la provincia también en zonas de Santa Isabel y Neuquén y hacia el este los antecedentes reunidos permitían establecer que la nevada alcanzó a Realicó en La Pampa. En General Alvear. También este departamento se vio afectado por el temporal de nieve, con una acumulación de unos 35 centímetros de altura. Desde 1927 no se vio nada igual se dijo a Los Andes. Las derivaciones inmediatas de este fenómeno fue la caída de parasoles de varios comercios y el hundimiento de un techo de un patio cubierto del hotel Buenos Aires que aplastó a unos 8 automotores que allí guardaban los pasajeros que se hospedaban en el hotel. Algunos vehículos sufrieron grandes daños. Derrumbes de techos. Numerosos tinglados de chapa de Zinc se derrumbaron como consecuencia del peso de la nieve, que hizo ceder las cabreadas. En Malargüe el temporal determinó una acumulación de 12 centímetros.</p>
09/08/1975	Los Andes	<p>Cuantiosos daños provocó el temporal de nieve en el sur. Se registraron mas de 30 derrumbes de techos en empresas y otros locales. Acumulación de 45 centímetros... numerosos automovilistas detenidos por la acumulación de nieve, entre el tramo de La Tosca, Paso de Las Carretas, hasta las cercanías de San Rafael fueron rescatadas 58 personas, la policía informó que en el momento del rescate alrededor de las 19 horas, la altura de la nieve oscilaba entre 0.90 y 1 metro y además corría un fuerte viento que e hizo dificultosa la tarea de salvamento.</p>
10/08/1975	Los Andes	<p>Difícil situación económica causó la nevada en el sur..</p>
20/09/1975	Los Andes	<p>El pronóstico de escurrimiento de los ríos cuyanos, correspondiente al período hidrológico 76/76, dio a conocer Agua y Energía de la Nación, el trabajo realizado por el Departamento de Recursos Hídricos, se refiere a los ríos Jachal, Mendoza, San Juan, Tunuyán, Diamante, Neuquén y sus afluentes. Señaló el informe que hasta fines de junio último la cordillera se encontraba prácticamente sin nieve, el único temporal ocurrido, acumuló tan escasa cantidad de nieve, que a los pocos días desapareció del fondo del valle. Recién a mediados de julio se registró un temporal de buena magnitud que alcanzó a cubrir todas las cuencas. Esta nevada si bien fue intensa, decreció notoriamente hacia el norte dejando con poca nieve a las cuencas de los ríos</p>

		Mendoza y San Juan. "Las nevadas ocurridas en los primeros días del mes de agosto, que abarcaron las ciudades de San Rafael. Mendoza y San Juan, fueron provocadas por un fuerte temporal que ingresó desde el Atlántico sur, su alcance se limitó a las primeras estribaciones de la cordillera sin alcanzar las zonas de alimentación de los ríos, ya que estos se encuentran en la cordillera del límite, por lo tanto esta precipitación no tiene incidencia en los derrames provocados por fisión de nieve. Porcentajes. Los estudios realizados por el departamento de Hidrología permiten estimar que en las cuencas de los ríos Colorado y Neuquén, los más favorecidos por los aportes de nieve, se tendrá un escurrimiento superior en un 30% al año medio. El río Atuel aportará el 96% o sea casi el valor del año medio, y los ríos Tunuyán y Diamante un 90%, en el río Mendoza el escurrimiento baja a un 85% del valor del año medio. La baja más significativa es la del río San Juan cuyo aporte relativo alcanzará a un 76%.
16/06/1976	Los Andes	Sigue el temporal de viento y nieve en la cordillera. Mejoran las condiciones climáticas en el sur. Malargüe. - Tras la jornada del lunes en la que el departamento fuera castigado con vientos huracanados, en la víspera se registró una lluvia con la que se esperaba habrían de normalizarse las condiciones climáticas que se vieron bruscamente alteradas por el fuerte viento y las altas temperaturas en toda la zona sur de la provincia. Luego de la recorrida efectuada por el personal de Gendarmería, el Comisionado estimó que uno de los daños más importantes se había registrado en un barrio en construcción, que se ejecuta al este de la villa cabecera, los muros que se habían levantado de unas 15 viviendas fueron derrumbados por el viento, pero no sufrieron daño alguno las restantes casas, cuya construcción se encuentra mas adelantada.
15/07/1976	Los Andes	Artículo sobre acumulación de nieve en Valle Hermoso (al 14/7). 1971: 1.94 m, 1972: 2.15 m, 1973: 2.01 m, 1974: 2.80 m, 1975: 3.15 m, 1976: 0.81 m
16/07/1976	Los Andes	Indíces de la acumulación de nieve en Valle Hermoso - Considerase inferiores a los de otros años. San Rafael. - Es poca la nieve acumulada en Valle Hermoso en comparación a la registrada en años anteriores para la misma época. La pronunciada diferencia de esta acumulación, hace temer un año de poco caudal para los ríos cordilleranos, como se registró en las temporadas agrícolas 60 - 70 y 70 - 71, que fueron de mínima por demás notable con las derivaciones para el riego que sufrió las contingencias de ese fenómeno. Las cifras que indican el temor de que damos cuenta son por demás ilustrativas, la nieve acumulada en Valle Hermoso para el 14 de julio es de 0.81 metros de altura, y está muy por debajo de la que registró en años anteriores. 1971 - 1.94 m 1972 - 2.15 m 1973 - 2.01 m 1974 - 2.80 m 1975 - 3.15 m. Valle Hermoso es uno de los parajes que ubica al pie de las altas cumbres, o sea del principal cordón de montaña que nos separa de la República de Chile, donde se toman las mediciones nivológicas que sirven para el pronóstico de los caudales de los ríos cordilleranos. Esa labor está a cargo de Agua y Energía Eléctrica, por intermedio de un departamento especializado. Reservas. - Si bien este valor que registra Valle Hermoso de 0.81 metros de altura es poco representativo, cabe destacar que faltan los meses de agosto y septiembre que podrían modificar la situación, que por ahora crea un panorama poco favorable. Sin embargo esa medición debe llamar a la reflexión en cuanto a las erogaciones para el riego, y tratar de ir acumulando reservas de agua para contrarrestar un posible fenómeno de sequía. La política de evitar derrames que se pierdan en esta época en que es prácticamente nulo el riego permitirá afrontar con mayores seguridades el ciclo agrícola próximo. Tres embalses permiten que esa política pueda sé aplicada en los ríos Diamante y Atuel. Habrá que extremar las mediciones de nieve para ir logrando un pre-pronóstico al fin de que de faltar agua ese problema se lo pueda contrarrestar con las reservas acumuladas en las presas de los embalses Nihuil, Valle Grande y Agua del Toro, que ha comenzado su función de regularizador del riego.
06/08/1976	Los Andes	No hay nieve acumulada en la alta cordillera. San Rafael. - Sigue sin acumularse nieve en la alta cordillera sureña. Hemos sabido que al 3 de agosto la cantidad de nieve acumulada en Valle Hermoso es de 0.78 metros, que es considerablemente menor al que se registró en años anteriores. 1971 2.20 m, 1972 - 2.19 m, 1973 - 2.04 m, 1974 2.65 m, 1975 2.69 m.
11/08/1976	Los Andes	De Tunuyán hacia el sur se produjeron precipitación de nieve en el sector precordillerano.
14/08/1976	Los Andes	Alertó Irrigación: Se hizo hincapié en que agosto y aún septiembre, es cuando se han producido las nevadas por lo general mayores, en la región cordillerana por lo que es posible esperar una variación en los registros. Los

		datos disponibles. Por esa razón se aseguró los datos disponibles a la fecha no permiten calificar todavía el año hidrológico 76 - 77. "La presente información tiene por objeto alertar a los interesados dice un comunicado oficial, en el sentido de que no es posible esperar un año abundante. El régimen de los ríos mendocinos es esencialmente nival. Desde el invierno del corriente año hasta la fecha no se han producido nevadas de real magnitud que permita esperar un año rico en el derrame de los ríos. Las nevadas caídas hasta la fecha son una de las menores de toda la serie, que posee Irrigación desde el año 1951. Estos valores que se han tomado del refugio de Valle Hermoso se refieren principalmente a la cuenca del río Atuel.
16/08/1976	Los Andes	Nevadas en Malargüe y El Manzano
4/09/1976	Los Andes	Nevó en San Rafael
05/09/1976	Los Andes	Los fruticultores siguen con inquietud el actual temporal. San Rafael. - Variados comentarios se escuchaban en la calle sobre los efectos que pueda tener sobre la fruticultura, la nevada registrada en la zona. Es de destacar que el tiempo se venía presentando muy seco y desde hace tres noches las temperaturas bajaban a más de 0°C. En la tarde del viernes tras una jornada de sol y con temperaturas más bien altas, propias de septiembre, se levantó un viento muy frío, y al pasar la medianoche comenzó a escarchillar. Cerca de las 2 de la mañana, la nevada se hizo intensa, aunque con fuerte viento, lo que impidió que hubiera mucha acumulación. El viento continuó con ráfagas de 10 a 15 Km. en la mañana de ayer, mientras persistía la nevada en forma débil, por la tarde, cesó el viento, pero continuaba nevando, registrándose ya cierta acumulación sobre las plantas. En procura de conocer cual será el efecto del fenómeno consultamos con el ing. Gargiulo, quien destacó que en noches anteriores también se habían registrado heladas, sin que hubiera daños, especialmente en el almendro. El ingeniero Labard agregó que la nieve será en estos momentos una protección contra las heladas, ya que no deja que la temperatura baje de 0°C y será preferible que pase toda la noche como hasta ahora, (nevada en forma tenue con cielo cerrado) ya que si se despeja y se limpia la nieve acumulada, el daño sería mayor. Finalmente los técnicos coincidieron en que por el momento los daños son mínimos, pero hay que esperar como sigue el tiempo en los próximos días. No es posible anticiparnos, como tampoco estimar en este momento, si hay o no daño señalaron finalmente.
13/10/1976	Los Andes	Nevó en la zona de Los Molles, Malargüe. En San Rafael. - En la víspera alrededor de las 15 comenzó a nevar en el Valle de Los Molles y la precipitación nivea continuaba en las últimas horas de la tarde. Hasta las 19.30 horas la acumulación era de 10 centímetros. En las ciudades de San Rafael, Malargüe, y General Alvear, comenzó a correr viento con algunas ráfagas que alcanzaron los 126 Km/h, que no causaron daños, solo inconveniente en las líneas telefónicas y servicio eléctrico. En el Nihuil algunas ráfagas alcanzaron intensidad.
14/10/1976	Los Andes	V. Hermoso: 35 cm nieve
15/10/1976	Los Andes	V. Hermoso: 75 cm nieve
16/10/1976	Los Andes	V. Hermoso: 1,60m nieve
17/10/1976	Los Andes	V. Hermoso: 1,35m nieve
19/10/1976	Los Andes	Abundantes precipitaciones niveas en Valle Hermoso. Un nuevo y muy valioso aporte de nieve se registró el fin de semana último en Valle Hermoso, con abundante precipitaciones que han elevado considerablemente las reservas acumuladas en las altas cumbres. Para tener una idea de la medida en que cambio la situación al respecto, diremos que el jueves 14 la altura de la nieve era de 0.35 m, el viernes 15 se elevó a 0.73 m, el sábado 16 llegó a 1.60 m y descendió ayer a 1.35 m, se trata de la mejor medida del presente período agrícola.
30/01/1977	Los Andes	En los Molles y V. Hermoso llovía en forma intermitente: lluvias en toda la Provincia
14/06/1977	Los Andes	Mal tiempo a lo largo de toda la cordillera hacia el sur, nevando en Los Molles (a las 18.50, 10 cm de nieve)
03/07/1977	Los Andes	Jornadas con viento Zonda y sur. Sigue nevando en la cordillera. San Rafael. - Desde las últimas 24 horas se encuentra nevando en el Valle de Los Molles, habiendo alcanzado la acumulación nivea una altura de 40 centímetros. Los caminos de acceso a este valle se encuentran intransitables y anoche continuaba nevando. También informó el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional Segunda de la policía que nevó algunas horas desde Ranquil Norte hasta la ciudad de Malargüe, pero sin registrarse acumulación como

		consecuencia que precedió a la nevada una tenue llovizna. Los caminos hacia el sur de Malargüe se encuentran transitables con precaución. En Malargüe, General Alvear y San Rafael, durante toda la jornada el cielo se mantuvo con nubosidad.
05/07/1977	Los Andes	San Rafael - Se acumuló en Valle Hermoso 1.90 metros de nieve. Las tormentas de alta montaña últimas, permitieron cambiar fundamentalmente el panorama que ofrecía Valle Hermoso. El personal que tiene afectado el Gobierno de Mendoza en el refugio de alta montaña de este valle cordillerano, midió la altura de nieve en el día de ayer en 1.90 m
07/08/1977	Los Andes	Pehuenche. - Gendarmería Nacional informó que en la zona de Malargüe, la ruta se encuentra intransitable por el paso del Pehuenche.
30/08/1977	Los Andes	Pre-pronóstico de los ríos mendocinos. "la nieve caída hasta hoy hace vaticinar que tendremos un muy buen año hídrico, ya que sobre lo derramado por los ríos mendocinos en la temporada 76 - 77 se pronostica un 50% mas de disponibilidades esto se traduce en un 10 a un 15% sobre lo que se llama un derrame normal. En Valle Hermoso los cateos realizados han determinado que hay 3 metros de nieve acumulada, lo que equivale a 1100 mm de agua. Ello indica que en los últimos 30 años, el presente está entre los 5 más ricos en agua... En cuanto a los años en que se anotaron nevadas similares a las ocurridas en la presente temporada son 1959 - 1961 - 1963 - 1965 - 1966.
13-14/05/1978	Los Andes	Fuertes temporales en la zona de la laguna El Diamante
15/07/1978	Los Andes	Valle Hermoso: 1.40 m de nieve acumulada
17/07/1978	Los Andes	Valle Hermoso: 1.80m nieve
18/07/1978	Los Andes	El temporal de nieve en zona cordillerana. San Rafael. - La nieve acumulada en Valle Hermoso este fin de semana alcanzó 1.85 metros. el sábado la altura del manto niveo era de 1.40 m. Ayer el tiempo se mantenía inestable tras de cesar de nevar el domingo en horas de la noche. En esta ciudad en la noche del domingo corrió viento Zonda con ráfagas de hasta 130 Km./h.
20/10/1978	Los Andes	Estado del tiempo. Fuerte viento. - Al promediar la mañana de la víspera comenzó a soplar viento Zonda en el sur - oeste mendocino. En Malargüe el zonda superó los 80 Km./h y en San Rafael el mismo fenómeno alcanzó los 60 Km./h. muy suave fue en el norte de la provincia.
17/11/1979	Los Andes	El temporal niveo afectó toda la cordillera hasta Neuquén
12/04/1980	Los Andes	Ocho gendarmes quedaron aislados por las heladas. Debido al intenso temporal de nieve que se registra en la zona de la laguna del Diamante, San Carlos, 8 gendarmes se encuentran aislados desde el jueves en el destacamento ubicado en el lugar. Ante el fracaso de las expediciones terrestres que vieron frustrado su avance debido a la acumulación nivea, ayer se envió un avión que dejó caer sobre el puesto bultos con y medicamentos. Así lo informaron a Los Andes efectivos de gendarmería, explicaron que en el destacamento se hallan también 12 mulares a los que fue necesario hacerles llegar alimento. Rescate. - Añadieron que el puesto que hoy se encuentra aislado cuenta con un equipo de radio. Cuando el temporal de nieve amainó inició el viernes las tareas de rescate por tierra un grupo del escuadrón campo Los Andes, para la labor se contó con el apoyo de topadoras las que sin embargo no pudieron avanzar debido a la existencia de paredes de nieve de 3 metros de alto. 18 bultos. - Ante la situación las autoridades de Gendarmería debieron utilizar uno de sus aviones para trasladar víveres y medicina al grupo aislado. Así en el día de ayer la máquina sobrevoló el destacamento y arrojó sobre el lugar 18 bultos. Según estimaron en la repartición los alimentos serán suficientes para 48 horas. Comentaron que los gendarmes se encontraban en perfecto estado de salud, concluyeron que el tiempo tendía a mejorar en la zona.
16/04/1980	Los Andes	Exitoso rescate de gendarmes y puesteros aislados en Malargüe. Pleno éxito alcanzó el escuadrón 29 de Gendarmería Nacional en el operativo de búsqueda y salvamento de los 6 hombres de ese cuerpo y de puesteros que se encontraban aislados por las últimas nevadas registradas en la zona de El Azufre, La Valenciana y Arroyo Negro. toda esta región se vio abatida por una nevada de más de un metro, que por lo imprevisto en esta época del año, en que los puesteros se aprestan a bajar a los campos de invernada de la zona llana, dejó en aislamiento a diversos grupos. En cuanto al personal de Gendarmería y los puesteros del lado argentino, personal de gendarmería manifestó su alegría al alcanzar un resultado exitoso en el operativo de rescate que incluyó a la familia que se encontraba en aislamiento en la zona de La Valenciana y al grupo de los arrieros integrado por 4 hombres que estaban aislados en Arroyo Negro.

29/06/1980	Los Andes	Temporal de lluvia y nieve se registró en la provincia. En el sur. San Rafael. - En toda la zona sur se registró una nevada, y en Los Molles la ruta se encuentra intransitable debido a la acumulación de nieve, y hasta las primeras horas de anoche no se conocía que esta tormenta haya provocado algún problema como bloqueo. La nieve comenzó a caer en esta ciudad en las primeras horas de la madrugada del domingo, tras un viento muy frío, pero lo hizo con intermitencia y ello derivó a que no se acumulara nieve. En la ruta 143 en el tramo conocido como Divisadero del Aguila, donde había cesado la acumulación nívea se había acumulado 7 centímetros y la ruta se encontraba transitable con suma precaución, debido a que estaba muy resbaladiza. En el Valle de Los Molles la precipitación llegó a los 13 centímetros y se informó que la ruta provincial que conduce hacia el lugar se encontraba intransitable. Otro tanto ocurría en el camino a San Luis por La Horqueta, a través del distrito de Monte Coman, en cambio era transitable con precaución por Guadales. Otros registros de nieve en otros sectores fueron: Malargüe 33 cm, Agua Escondida 4 cm, el Nuhuil 7 cm, al igual que Punta del Agua, El Sosneado 3 cm al igual que Canalejas.
29/09/1980	Los Andes	Nevó en Nihuil y El Nevado y llovió en el sur
01/10/1980	Los Andes	Nevó en el Nihuil y llovió en el sur. San Rafael. - Una jornada muy fría para la época, con cielo cubierto se presentó ayer en esta ciudad, amenazando un temporal que se extendería por todo el sur de la provincia. A través de Comando Radioeléctrico de la policía de Mendoza se supo que en la tarde de ayer lloviznaba en Agua Escondida, punta del Agua, El Sosneado, Los Molles y Agua del Toro. Por la tarde había comenzado a nevar en el Nihuil, y entre el camino del Nihuil y zona del Nevado, había una acumulación de 30 cm de nieve, por lo que la ruta estaba intransitable. En la zona de Los Molles por la tarde llovía y corría un fuerte viento blanco y en algunos lugares había una acumulación nívea de 30 centímetros de nieve.
22/10/1980	Los Andes	Nieve en el sur. El Sosneado: escarchillaba; en zona de Malargüe viento
23/10/1980	Los Andes	San Rafael. - El tiempo durante la jornada de ayer fue muy desfavorable, El comando Radioeléctrico de la Policía, informó que en Agua Escondida la nieve superaba los 15 cm, mientras que los caminos en la zona se encontraban intransitables. Por su parte se informó que en Punta del Agua y El Sosneado escarchillaba, en zona de Malargüe corría viento, y el cielo se encontraba cubierto y muy frío. Al promediar la tarde se supo que nevaba con cierta intensidad en Ranquil Norte.
25/06/1981	Los Andes	Viento Zonda que afectó a todos los departamentos vecinos a la zona precordillerana. En Malargüe y Tupungato sopló a razón de 40 km./h.
16/07/1981	Los Andes	Nevadas en el sur: Los Molles 45 cm de nieve, Malargüe 15 cm, Bardas Blancas 8, Sosneado 5 cm.
22/07/1981	Los Andes	Nevaba en Ranquil Norte
23/07/1981	Los Andes	Nevando en Ranquil Norte, Agua del Toro y Nihuil
24/07/1981	Los Andes	Habilitaron pista de esquí en Los Molles. Gran cantidad de nieve caída
04/08/1981	Los Andes	En la jornada de ayer estuvo nevando en los Molles. A las últimas horas de la tarde se registraba una acumulación de 5 cm. En Agua escondida estaba lloviznando. En el resto de la zona sur, cielo muy cerrado y temperatura muy baja.
04/10/1981	Los Andes	Hubo nevadas y lluvias en San Rafael y Malargüe. En horas de la tarde, en El Sosneado hubo una acumulación de 30 cm de nieve.
04/11/1981	Los Andes	Nevó levemente en Los Molles
13/05/1982	Los Andes	Temporal de nieve en Malargüe
15/06/1982	Los Andes	En Los Molles 0.60 m de acumulación, también en Valle de Uco
16/06/1982	Los Andes	En Las Leñas 0.60 m de nieve
17/06/1982	Los Andes	Continúa temporal de nieve en cordillera
21/06/1982	Los Andes	Por séptimo día persistieron rigurosas condiciones climáticas . Malargüe bloqueados
25/06/1982	Los Andes	Lluvias en Malargüe
27/06/1982	Los Andes	Mayores nevadas en los últimos 10 años en cordillera. Continúa nevando
28/06/1982	Los Andes	Los Molles. Acumulación de 1 m de nieve
12/07/1982	Los Andes	Precordillera y Malargüe Zonda suave
16/07/1982	Los Andes	Las nevadas en cordillera se correspondieron con el Zonda en San Juan y algunas zonas del sur
18/07/1982	Los Andes	Nevó ayer en Los Molles
21/07/1982	Los Andes	Amaneció nevando en Los Molles. 30 cm.
27/07/1982	Los Andes	Muevo temporal de nieve en Los Molles
06/08/1982	Los Andes	Temporal de nieve en Los Molles y Bardas Blancas. Antes, serie de jornadas a

		pleno sol.
25/08/1982	Los Andes	Viento Zonda en Malargüe
29/08/1982	Los Andes	Llovió en el sur y nevó en cordillera. Malargüe: Zonda
9/09/1982	Los Andes	Viento Zonda en Malargüe
15/09/1982	Los Andes	La nevada más intensa del año hubo ayer en Malargüe. Mas de 30 cm. y seguía nevando.
16/09/1982	Los Andes	La mayor acumulación en Colhuécó – el Sosneado y acceso a Los Molles (nieve desde Pocitos hasta Palanco)
21/09/1982	Los Andes	Nevadas en el sur de Mendoza. 20 cm. en Malargüe
31/05/1983	Los Andes	Mucha nieve en San Rafael y Malargüe
11/06/1983	Los Andes	En las últimas horas comenzó a nevar en San Rafael y Malargüe
11/06/1983	Los Andes	Empeoramiento de las condiciones meteorológicas en el sur de Mendoza
18/06/1983	Los Andes	Fuerte temporal de nieve que proseguía en la noche. En Malargüe/Los Molles 1 m de nieve
06/07/1983	Los Andes	Nevó en el sur. Los Molles 20 cm. Las Leñas 30 cm.
09/07/1983	Los Andes	Habilitados Penitentes, Vallecitos y Las Leñas
17/07/1983	Los Andes	Preocupa deshielos en San Rafael. Necesidad de obras en R. Atuel en General Alvear
28/08/1983	Los Andes	Temporal en el sur
04/09/1983	Los Andes	Viento Zonda en Malargüe (80 km./h) y Valle de Uco
25/09/1983	Los Andes	Malargüe viento Zonda a 80 km./h.
02/10/1983	Los Andes	Malargüe y otros sectores del SW Zonda hasta 35 km/h
18/10/1983	Los Andes	Malargüe Zonda 50 km./h
21/10/1983	Los Andes	Malargüe Zonda por momentos fuerte 80 km./h

3.4.2. Hidrografía Histórica

En la documentación aparece fundamentalmente la información sobre los eventos que han generado riesgos de algún tipo, tanto sequías como grandes crecidas, teniendo en cuenta que se trata de poblaciones dedicadas a la agricultura y a la ganadería.

3.4.2.1. Crecidas extraordinarias, inundaciones, crecientes, desbordes

El cuadro 3 muestra que las crecidas extraordinarias no responden por lo general a una sola causa, tales como fusión de la nieve o lluvias torrenciales, sino que en varias ocasiones han tenido su origen en períodos de fuerte deshielo combinado con intensas lluvias estivales.

También se observa episodios de crecidas excepcionales en mayo, como en 1951 y 1972 en el río Malargüe y Chacaicó respectivamente que responden a una combinación de fuertes nevadas y grandes lluvias.

Lógicamente, los ríos Diamante y Atuel son los que han concitado la mayor atención de los periódicos porque han sido siempre los proveedores de agua para riego y atraviesan las zonas de mayor población. Lamentablemente no ocurre lo mismo con el resto, que solamente cuando sucede una catástrofe figura en las noticias.

Cuadro 3. Eventos fluviales de caudales elevados

Fecha	Fuente	Río	Evento	Descripción y consecuencias	Origen
28/12/1878	AHM,391/80	Cuenca alta del Grande	Crecidas	El encargado del Resguardo del Planchón en febrero de 1878 recién puede cruzar los ríos “que estaban tan crecidos que no daban paso” para ir a la mina La Choica	deshielo
12/1891	Bodenbender	Ríos sur	Crecidas	Grandes crecidas e inundaciones entre el Río Diamante y el Limay	deshielo
01/1892	Bodenbender	Ríos sur	Crecidas	Entre el río Diamante y el Limay : grandes crecientes de los ríos, inundaciones	deshielo
1898	Eco de San Rafael 07/10/1903	Grande	Crecidas	Se colocó (en 1903) un puente sobre el Río Grande en el mismo lugar que el antiguo puente. “...En 1898 crecientes soberbias en el río Grande llegaron las aguas del río en 3 metros y ½ del nivel del puente, llevándose 3 puntales de madera que estaban colocados en la margen derecha del río...”	deshielo
//1899	Marcó del Pont Libro del	Diamante	Crecidas	Crecientes del Diamante: Anegamiento de campos y cultivos. En febrero de 1900, según el libro del centenario del Diario Los Andes(p. 50) se	deshielo

	Centenario de Los Andes			recibieron noticias alarmantes sobre los desbordes del Río Diamante (en diciembre del 899 había crecido el Mendoza y en enero hubieron crecidas del Tunuyán). "Hace varios días/informa un despacho del día 6/ que el río Diamante ha empezado a desbordarse, tomando en parte por el cauce viejo, es decir por la actual Cañada Seca. Los desbordes inundaron gran parte de la población. "Las calles están convertidas todas en verdaderos ríos haciéndose casi imposible el tráfico por ellas...Varias casas se han derrumbado...Hasta hoy la única que queda en pie , de las que existen a la orilla del río, es la del Sr. Cornú. "...se trata de desviar la corriente e impedir que las aguas sigan invadiendo la población. Algunos vecinos y comerciantes se han refugiado en el Distrito de Monte Comán, pues sus viviendas han sido destruidas por las aguas. La mayor parte de las sementeras y viñedos situados a la orilla del río , están perdidos. Más de 4500 hectáreas de terreno sembrado de trigo, maíz y plantado de viñas y árboles frutales se encuentran inundados..."	
05/01/1900	AHM, Carpet a 6E, S. XX, Hacienda, Obras Públicas, 22/3/1900	Diamante	Crecidas	Solicitud de los vecinos de San Rafael al M. de hacienda Solicitan auxilio "en los trabajos de defensa contra las creces del Río Diamante" Estas creces que están produciendo desmoronamientos que ponen en serios peligros nuestras propiedades..." Por decreto del Poder Ejecutivo (2/01/1900) se les otorga un subsidio a los vecinos "amenazados por las crecientes extraordinarias de los ríos" para que se realicen trabajos de defensa contra los desbordamientos del Río Diamante..	deshielo
07/02/1900	Los Andes	Diamante	Crecidas	Río Diamante desbordado. "El río Diamante viene actualmente sumamente crecido, habiéndose desbordado en estos últimos días e inundado a la villa de san Rafael que esta situada sobre la margen izquierda. Las aguas han anegado los terrenos ubicados en las inmediaciones de la ribera y destruido varias casas, sembrados de trigo, maíz y algunas plantaciones de viñas. Telegrama: "San Rafael, enero 6- hacen varios días que el río Diamante ha empezado a desbordarse tomando en parte por el cauce viejo, es decir por la Cañada seca. Las calles están convertidas en verdaderos ríos...varias casas se han derrumbado...hasta hoy la única casa que queda en pie de las que existen a orillas del río es la del Sr. Cornu...algunos vecinos y comerciantes se han refugiado en Monte Coman....Mas de 4500ha de terreno sembradas de trigo, maíz y plantadas de viñas se encuentran inundados..."	deshielo
31/12/1902	Eco De San Rafael	Atuel Grande Malargüe Diamante	Crecidas	"...Los ríos siguen creciendo con fuerza los ríos el Atuel, el Grande, el Malargüe, todos. Nos concentramos en el Diamante para ser el que cruza por parte mas poblada...Mañana o pasado recrudescerá la canícula y sus aguas volverán a correr en masa tormentosa (todavía no hay desgracias). En la Villa de San Rafael se ha colocado un cable que reemplazara a un puente. En Cañada seca se colocó una balsa para cruzarlo y en Colonia Francesa por el ancho del río es mas vadeable.	deshielo
28/01/1906	Los Andes	Diamante Atuel	Crecidas desbordes	Río Diamante ha empezado a desbordarse en Rama caída, también el del Atuel. Caudal más alto que en los años anteriores.	deshielo

17/01/1915	La Verdad	Atuel	Crecidas	"Se nos informa que el río Atuel cambió en El Sosneado de curso debido al aumento considerable de agua. Por los avisos del Observatorio que la Oficina Hidrológica Nacional tiene en El Sosneado se teme llegue aquí una gran creciente".	deshielo
07/11/1915	La Verdad	Atuel	Crecidas	"Este año los ríos de la cordillera han tenido crecientes fuera de los ordinario...La avenida del río Atuel excepcionalmente grande el verano pasado causó serios desperfectos en la toma del canal de nuestra colonia...causó serios desperfectos en la toma...el Sr. Wauters ha proyectado la construcción de una toma..."	deshielo
05/05/1918	La Verdad	Atuel	Aumento de caudal	"...informa que el aumento registrado (en el río Atuel) desde los días 30 de abril, 1,2, y 3 del actual es debido a fuertes temporales de lluvia en la cordillera...el día 30 ha llegado a Rincón del Indio, según cálculos hechos en el puente un caudal de 7 m.300 y el día 3, 7 m 400..."	Lluvias en cordillera
26/01/1919	Los Andes	Diamante Atuel	Crecidas	En el sud de la provincia, San Rafael y General Alvear, la lluvia ha sido torrencial al decir de los telegramas llegados, las crecientes bajadas por los ríos Diamante y Atuel revistieron proporciones que no se constataban desde hace muchos años...El movimiento de trenes a aquel departamento y al de San Rafael sufrirá algunos inconvenientes, a consecuencia de serios desperfectos en los terraplenes de las vías. A los daños ocasionados por los aluviones no hay que agregar felizmente perjuicios de gran magnitud. En la cabecera del octavo distrito, se ha recibido ayer el siguiente despacho: "El correo nocturno no llegó ni salió hoy para Bs As ni saldrá esta noche para esa, debido a la caída de lluvias torrenciales, por cuya causa se interrumpirán las líneas férreas de Guadales y Cuadro Nacional."	Lluvias torrenciales
04/12/1921	La Verdad	Atuel	Crecidas	"En números anteriores anunciamos haber sido informados de que el dique "El Rincón del Atuel", que sostiene la toma del canal matriz "Nuevo Alvear" había desaparecido arrastrado por las aguas del río...Hemos visitado ...las obras de toma del canal... "Las aguas han barrido por completo el dique que existía...lo que se hace en el día desaparece por la noche arrastrado por las aguas...Cuando amengüe la creciente y las aguas del río bajen a su nivel normal...se apreciará ...la catástrofe..."	deshielo
03/02/1921	Los Andes	Salado	desbordes	Los desbordes del río Salado. Mal estado de los caminos. "...se procedió a efectuar reparaciones en los caminos que unen San Rafael los que se hallan a la fecha intransitables como consecuencia de los desbordes del río Salado. Expone la superintendencia que habiéndose resuelto efectuar las obras para encauzar de nuevo el río Salado, defendiendo sus márgenes, será preciso conducir materiales desde Malargüe... ". "Según ya informamos, la población de Malargüe se halla casi totalmente incomunicada del resto de la provincia por el mal estado de los caminos, debiendo proveerse de Chile los artículos más imprescindibles.	deshielo
05/01/1926	Los Andes	Diamante	Crecidas	El aumento que ha experimentado el caudal del río Diamante desde que se acentuaron los calores, como consecuencia de los deshielos de la cordillera, ha puesto en serio peligro la estabilidad del canal matriz, que provee agua a una extensa zona de cultivos. La corriente ha carcomido las barrancas del río en un trayecto de varios	Deshielo

				<p>kilómetros antes del punto donde Arranca el mencionado cauce y amenaza prolongar el desmoronamiento hasta el mismo sitio hasta donde este nace, lo que no sería difícil que ocurriera de un momento a otro, porque se porque el hecho que el trecho que queda sin derrumbar para que ocurra tal cosa es de sólo algunos metros. De acuerdo a esto, el canal matriz no podría alzando agua hasta tanto se construya una nueva toma y las propiedades que se riegan con él, permanecerían en seco por una larga temporada, ya que esos trabajos además de ser costosos exigirán un tiempo más o menos largo. La inspección del canal a cargo hoy del Sr. Otto Suter, hace grandes esfuerzos desde hace varios días para detener la obra destructiva de la corriente y que a ese fin esta construir algunos "pies de gallos" con el objeto de desviar el agua hacia el centro del río e impedir que se derrumben los palos. de barrancas que aún quedan sin ser alcanzadas. La tarea acometida por la inspección es ardua en vistas de la considerable distancia que media entre la población y la boca toma del canal, lo que dificulta el rápido transporte de los materiales que deben utilizarse. A estos inconvenientes hay que agregar el de escasez de personal para los trabajos, pues se hace difícil conseguir los brazos que se necesitan. Teniendo en cuenta los serios trastornos y perjuicios que acarrearía la actual boca toma del canal puesto que no solo se privaría de riego a extensos cultivos, sino que quedarán sin agua hasta para la bebida muchos habitantes del departamento, el señor Suter ha solicitado la colaboración de los soldados del regimiento séptimo de caballería y de los propietarios que cuentan con algún personal a fin de tratar de confinar el peligro a la mayor brevedad.</p>	
17/11/1926	Los Andes	Salado	<p>Crecidas desborde Inundacion es</p>	<p>La zona entre Malargüe y San Rafael se halla en peligro por las inundaciones del río Salado. El punto denominado de "Las Juntas" quedó aislado, apartando los efectos de las crecientes. Las autoridades de la provincia ordenaron el envío desde San Rafael de todas las fuerzas de socorro disponibles. En las primeras horas de la mañana del día de ayer la jefatura de la policía de esta capital recibió del comisario general de Malargüe, el siguiente telegrama en el que comunica el desborde producido en el río Salado y los efectos causados en parte de aquella zona: "Comunico a usted, que a causa de los deshielos, el río Salado desbordase en el paraje denominado Las Juntas, derramando la mitad de las aguas al campo, inundándolo y produciendo grandes perjuicios y aislando esta villa de San Rafael. Como adelante, las crecientes serán más pronunciadas y el río Atuel también se desborda en ese punto en la margen izquierda, llevo esto a su conocimiento para que se tomen las providencias del caso, habiendo esta policía tomado medidas precautorias, con la ayuda de algunos vecinos para encauzar nuevamente el río". El jefe de la policía, en presencia de dicho telegrama, lo envió al ministro de gobierno, el que dio aviso oportuno al de industria y obras públicas a fin de que se tomen las medidas urgentes que el caso requiere. Por orden de la jefatura central, la jefatura política de San Rafael prestará todas las</p>	Deshielo

				fuerzas de socorro disponibles a los puntos afectados por las inundaciones del río Salado.	
18/01/1931	Los Andes	Diamante Atuel	Crecientes Inundaciones	<p>“...el Diamante por un lado y el Atuel por el otro, están destruyendo los caminos cercanos a sus márgenes. El Diamante, el día de la creciento amenazó con un caudaloso brazo por el puente del sur, y las aguas llegaron hasta el camino que va a Cuadro Benegas, destruyéndolo en una extensión de más de 600 m</p> <p><u>El Atuel amenazó cortar el camino a Las Malvinas.</u> El Atuel se ha desviado de forma tal, que más arriba del puente del camino a las Malvinas, ha destruido gran parte del camino, estando en inminente peligro de destruirlo totalmente en una buena extensión.</p> <p><u>Varios ahogados en las últimas crecientes</u> En las costas del Diamante se encontró un cadáver mutilado por las aguas...Las aguas inundan un gran trecho en Las Juntas Cañada Seca- De Las juntas llega la noticia que las aguas se han extendido considerablemente, llegando al puesto del señor Cerdá (?) destruyendo la casa, sus moradores se pusieron a salvo.</p>	Deshielos
13/01/1934	Los Andes	Diamante Atuel	Desborde inundaciones	<p>Una tormenta de agua azotó San Rafael Tras la fuerte y dolorosa impresión pública que ha causado en el país y sobre todo en nuestra provincia la catástrofe de Cacheuta... un nuevo desastre el que acabó de sufrir la población de San Rafael... se había desbordado el río Diamante en distintos sitios inundando su cauce, y las aguas... por momentos lo inundaban todo. Más tarde se añadió la noticia de que el río Atuel también hostigado por una coposa lluvia había aumentado su volumen en más de 2 metros de agua, desbordándose así mismo. Los daños naturales son considerables, casas destruidas, caminos deshechos, líneas férreas cortadas, puentes y sifones arrasados, tomas y diques menores... por la fuerza de la correntada ...Han sido destruidas las tomas en casi todos los canales debido a la corriente A consecuencia del avance del río hasta esta villa (25 de Mayo) se formó una barranca de casi 3 m. Inundando la zona colindante a la villa... el río trae la mayor cantidad de agua conocida desde hace muchos años... La estación Resolana, inmediata a la colonia antes nombrada, se encuentra inundada totalmente y la línea está intransitable por haber desaparecido el terraplén en más de 15 metros. En los pueblos de Usillal y Soto, los moradores abandonaron sus hogares temerosos de un desastre como el del río Mendoza... Fue de proporciones la creciente en Rama caída, proveniente del Cerro bola. Llovió 95 mm en San Rafael Cuantiosos los daños en 25 de mayo... entre otros el hotel de dicho punto. La avalancha de agua que desbordó el río Diamante destruyó casi 3 Km. de caminos de Villa Atuel a Malvinas. Las aguas que bajaron por los ríos secos cortaron la línea férrea en varios puntos, cerca de Arístides Villanueva, motivo por el cual no pudo salir el tren ordinario que va a Mendoza. La línea de ferrocarril ha quedado interrumpida por haber las aguas destruido numerosos terraplenes impidiendo la llegada del tren de Bs. As. , que tuvo que detenerse en la estación Montoya. En la margen del río Diamante han quedado destruidos las tomas de los canales Grande, Serú, Civit, Sauce y Llamas (i).</p>	Lluvias

01/01/1941	El Comercio	Diamante	Crecidas	Serios perjuicios ha causado la impetuosa y anormal crecida del río Diamante. El caudal aumento de 35 m ³ por seg., término medio en noviembre a 130 m ³ . "...La fuerza de la corriente destrozó la toma de los canales de riego de Monte Coman y las defensas construidas por el gobierno. Nacional en cañada Seca, siendo esta última la causa que provoco la destrucción del terraplén del puente nuevo".	Deshielo (¿)
04/01/1941	Los Andes	Diamante	Crecidas	San Rafael. A 130 m ³ ha a alcanzado el caudal del Diamante últimamente. Como informamos sobre el aumento registrado en el caudal de aguas del río Diamante el día 29/12 último, lo que había originado perjuicios en el puente que sobre el mismo existe en Cuadro Bombal y en diversas tomas de los canales de riego, debemos agregar hoy, que el caudal medio en ese día alcanzó a 130 m ³ /s dando una idea de ese aumento, el hecho de que durante todo el mes de noviembre el caudal de sus aguas no alcanzó más que 30 m ³ /s.	deshielo
07/01/1941	Los Andes	Diamante	Desbordes	Grandes desbordes en el río. Diamante (el 2/1, gran desborde del río. Mendoza)	deshielo
15/01/1941	Los Andes	Diamante	Crecidas	Gran crecida registró ayer el río Diamante. Inminente peligro de inundación para las zonas vecinas. Con motivo de la fuerte tormenta de agua registrado en las últimas horas de antenoche, el río Diamante experimentó durante el día de ayer una considerable creciente, alcanzando sus aguas extraordinario nivel. Es así como según se informa, el caudal registrado por el río en las últimas horas de la mañana de hoy alcanzaba aproximadamente 400 m ³ , cifra realmente extraordinaria y que hacía mucho tiempo no se conocía en los aforos. Como decimos, la tormenta de agua y viento registrada en las primeras horas de la madrugada de hoy que alcanzó inusitada proporción, ha sido en especial el motivo determinante de la extraordinaria creciente registrada por el río Diamante en la mañana de hoy creciente que va paulatinamente en descenso.	Lluvias
30/12/1941	Los Andes	Diamante	Crecidas	Causa daños en San Rafael la crecida del río Diamante. Varios canales están sufriendo la acción de la correntada. El paulatino crecimiento del río Diamante ha originado en el día de hoy los primeros inconvenientes. Estos no se han producido en la margen del costado sur, que era la que se indicaba como más factible para ser teatro de perjuicios, sino que ha sido la margen izquierda la afectada. El hecho se deriva precisamente de que las sólidas defensas realizadas sobre el costado derecho encausaron totalmente el curso hacia la margen izquierda, la que no estaba en condiciones de soportar una acción intensa de las aguas. Ello ha motivado la corta de agua en los canales, o por lo menos ha disminuido su caudal. <u>Canales perjudicados:</u> Se han realizado así, obras de defensa por parte de la inspección de Canal Pavés, consistentes en "pie de gallos" que tienden a variar el curso del río hacia el centro de su cauce para evitar la acción erosiva de las aguas, que constituyeron mayores problemas sobre las márgenes que carecen de toda defensa natural.	deshielo
30/12/1941	El Comercio	Diamante Atuel Grande	Desbordes Inundaciones	. Es muy grande el caudal de aguas que llevan los ríos departamentales. ".....el Atuel y el Diamante no amenazan seriamente gracias a las obras defensivas. El Atuel, no obstante, así como el Grande, mas al sur, y algunos de los cauces que de ellos se desprenden, se desbordaron en ciertos	Deshielo

				puntos, anegando zonas despobladas pero afectando los caminos cercanos a sus márgenes.”	
07/01/1942	Los Andes	Diamante	Crecidas	A 235 m ³ se elevó ayer el caudal del río Diamante. La rotura de defensa en Cuadro Benegas. Los Caminos de San Rafael El ascenso de la columna mercurial registrado en el día de hoy, que no hizo si no acentuar la paulatina elevación de los días anteriores, abrió directamente en un acrecentamiento de la masa líquida que arrastró por su lecho el río Diamante. Los aforos a su respecto valoran en 235 m ³ /seg. en horas de la mañana. Presumiéndose que esa cifra fue superada en las primeras horas de la tarde. El aumento de caudal no afectó, sin embargo, las zonas inmediatas a la margen del río, como ocurrió en fecha reciente. Las defensas respondieron en ese sentido eficientemente Obras de la subdelegación de aguas y vecinos colaboraron en la construcción de defensas para impedir un cambio en el curso del río. <u>Excepcional crecida es la del río Diamante...</u> Este cauce, que como se recordará, provocó algunos desbordamientos días pasados, al llegar su nivel a 185 m ³ /seg., había experimentado nuevos aumentos que alcanzaron un aforo de 230 m ³ /seg. Esa crecida motivó que el río avanzara nuevamente sobre los cultivos y zonas de Cañada Seca... <u>un aforo practicado en el río Atuel</u> demostró que este cauce no ha alterado su promedio anterior de 130 m ³ /seg.	Deshielo- alta temperatura
07/01/1942	Los Andes	Diamante	Crecidas	Crecidas en el Mendoza. Crecidas en el Alto Tunuyán y en el Diamante (235 m ³ /s).	deshielo
08/01/1942	Los Andes	Salado	Crecida	Gran crecida en el río Salado	deshielo
08/01/1942	El Comercio	Atuel	Desborde Inundación	“ El río Atuel ha desbordado a la altura de Cañada seca, anegándose una extensión de campos bajo cultivo, que llegan hasta 200 metros Aproximadamente de la margen izquierda del río.”	deshielo
05/01/1951	El Comercio	Grande	Crecidas	“Amenaza salirse de su cauce el Río Grande, que se halla crecido desde hace tres días. La correntada esta carcomiendo el terraplén que da en una de sus márgenes a la ruta 40.”	deshielo
21/05/1951	El Comercio	Malargüe	Crecidas	“Importante crecida del Río Malargüe (por lluvias y nevadas). Las aguas al lograr altura adquirieron una inusitada velocidad que provocaron la rotura de la toma del canal que provee de agua la usina hidroeléctrica.”	Lluvias y nevadas
21/01/1952	Los Andes	Diamante	Crecidas	Lluvia en alta montaña produce gran crecida del río Diamante	Lluvias
24/01/1952	Los Andes	Diamante	Crecidas	“...nuevos perjuicios origino una crecida del Diamante...daños ocasionó a la empresa encargada de la construcción del dique nivelador a la altura de 25 de Mayo, el aluvión provocado por las lluvias caídas en la alta montaña...la crecida del Diamante que ha sido de las mas importantes en los últimos años, ha provocado daños en la mayoría de los canales de riego. Prácticamente los cauces que ubican sobre la margen derecha del rio se encuentran secos afectando también a los canales Villa, Socavón, Las Paredes y Pavez, de la margen izquierda. Esto se debe a la destrucción de los antecanales.	Lluvias
04/12/1953	Los Andes	Malargüe	Crecidas Inundaciones	“...deshielos en los ríos de Mendoza... provocan inundaciones en las poblaciones ribereñas... la zona del río Malargüe se encuentra amenazada por el aumento de los caudales.”	deshielo
05/12/1953	Los Andes	Malargüe	Crecidas	“...la crecida del río Malargüe provoco la rotura del	deshielo

				canal principal que surte de agua a la villa...el pueblo careció de tan importante elemento durante 1 semana...la usina debió recurrir al motor de emergencia.”	
06/12/1953	Los Andes	Malargüe	Crecidas	“...nuevos aumentos de caudal (del río Malargüe) están provocando serios daños y amenazan con destruir la rudimentaria toma y, más abajo, invadir una propiedad privada” “La extraordinaria crecida amenaza con invadir la estancia “Las Chacras”. “El río Malargüe está desviando su curso frente a la estancia “Las Chacras” de Ramón Lafuente Barros y corre peligro de adentrarse en su propiedad.....”	deshielo
09/12/1953	Los Andes	Malargüe	Crecidas	Aumento de caudales. Crecida del río Malargüe .	deshielo
09/12/1953	Los Andes	Diamante	Desbordes	“...el río Diamante en la zona del camino de San Rafael a Alvear se salió de madre y ataco un terraplén...”	deshielo
17/12/1953	Los Andes	Diamante	Crecidas	Nuevamente el río Diamante ha aumentado considerablemente su caudal... provocando daños. El más importante...en la ruta a General. Alvear, en el puente denominado Nuevo que ha sufrido la rotura de su cabezal al volcarse el río sobre esa margen, socavando el terraplén.	deshielo
19/12/1953	Los Andes	Atuel	Crecidas	El agua en el lago Nihuil alcanzará la altura del vertedero. “...como consecuencia de los mayores deshielos registrados este año, ha alcanzado ya la altura máxima registrada desde su habilitación....el vertedero ...se encuentra a 1.20 m por encima del agua...se está entregando una erogación de 70 m³/seg. En días pasados ascendía (el nivel del lago) a razón de 4 cm por día...se estima que aumentará el caudal en más de 20 millones de m³. Fácil es prever...que el Nihuil alcance la altura del vertedero...”	deshielo
17,19/12/1953	Los Andes	Atuel	Desbordes Inundación	Las aguas desbordadas del río Atuel produjeron una interrupción del tránsito de trenes del Ferrocarril General Belgrano en el tramo que une General Perón con San Rafael y Mendoza...las vías habían quedado cubiertas por las aguas en una extensión de 150 m a 30 km. de la villa de Malargüe	deshielo
28/12/1953	Los Andes	Diamante	Crecidas Desbordes Inundaciones	Fueron destruidas en San Rafael defensas contra aluviones. Recientes temporales produjeron grandes desplazamientos de agua en Cuadro Benegas y Cama Caída. Las tormentas se produjeron en La cuesta de los terneros formando grandes avenidas que destruyeron el sistema de defensas contra aluviones...ejecutado par volcar las aguas al río Diamante...las aguas tomaron su viejo cauce invadiendo en su curso propiedades invadiendo en su curso propiedades desde Rama Caída hasta La Correina . Otras crecientes han tomado el sector que abarca la zona de regadío del Canal Grande en Cuadro Benegas hasta llegar al canal cubillos.	Lluvias y deshielos
09/01/1954	El Comercio	Diamante		Aumentó el caudal del Diamante.	deshielo
07/02/1954	El Comercio	Atuel	Crecidas	“Al alcanzar su máxima capacidad el dique El Nihuil forma un lago de 10.000ha...a seis años de su inauguración por primera vez logra abarcar su capacidad y por primera vez alcanzo la altura del vertedero, 1251 m.s.n.m...”	deshielo
12/02/1954	El Comercio	Diamante	Crecientes	“Nuevamente las aguas del Diamante han destruido el terraplén sobre el cabezal margen sur del puente nuevo...Es la segunda vez que se registra este hecho en la actual temporada...”	deshielo
04/03/1954	Los Andes	Diamante	Crecidas	El extraordinario aporte de caudales y las precipitaciones pluviales en S. Rafael ha	Deshielo y llluvias

				producido la elevación de las napas y peligro de reventamiento.	
13/11/1955	El Comercio	Diamante	Crecidas Inundaciones	"La gran precipitación pluvial determinó una de las crecidas del río Diamante de mayor riesgo...invadió el parque de la isla, Cañada Seca, Cuadro Benegas, 25 de Mayo..."	Lluvias
25/11/1956	Los Andes	Atuel	Inundaciones	San Rafael: inundaciones producidas por las últimas lluvias hacen evidente la falta de defensas en el Río Atuel. Nuevamente enormes masas de agua han invadido importantes sectores del Distrito de Rama Caída provocando daños en cultivos.	Lluvias
03/01/1960	Los Andes	Diamante	Crecidas Desbordes	Una precipitación registrada especialmente en la zona cordillerana determinó una crecida en el Río Diamante desbordándose en varios sectores, peor que en noviembre de 1955. Entre las 17 y 18 se registró la tormenta. Su mayor magnitud en 25 de mayo.	Lluvias
03/01/1960	Los Andes	Diamante	Crecidas Inundaciones	Tormenta que abarcó la cuenca del Diamante, provocando crecidas del río. Gral. Alvear: hubo creciente. En ciudad San Rafael inundaciones...	Lluvias
04/01/1960	Los Andes	Diamante	Desborde Inundaciones	Esta madrugada pudimos informarnos que el río se ha desbordado en 2 nuevos puntos: a la altura de la finca Bettiol y cerca del chalet sin techo, en Cañada Seca. El agua inundó varias propiedades de la zona....algunas familias bloqueadas por las aguas, especialmente en Rama Caída.	Lluvias
29/12/1961	Los Andes	Diamante	Creciente	Bajó por el río Diamante un aluvión que amenazó seriamente al distrito de Rama Caída, desde pocos metros más abajo del Puente Viejo, sobre la margen derecha, y en especial la finca Carloni... Las defensas... Construidas años anteriores por los vecinos con la ayuda de Irrigación y Vialidad detuvieron en parte la avalancha pero no fue posible evitar que algunas de estas defensas cedieran y que entonces las aguas comenzaran a comer en forma rápida en los lugares indicados... Se logró impedir el desbordamiento hacia Rama Caída.	(¿)
25/02/1962	Los Andes	Diamante	Crecidas	Peligro de aluviones en Rama caída. Podrían originarse por la margen Sur del Río Diamante	Lluvias
28/03/1962	Los Andes	Diamante	Crecidas	Crecidas y caudales permanentes por lluvias en San Rafael	Lluvias
14/12/1962	Los Andes	Diamante	Crecidas	Extraordinaria crecida lleva el río Diamante debido a las lluvias producidas en la zona. El brazo norte a las 23hs. Amenazaba alcanzar la altura del puente carretero.	Lluvias
15/12/1962	Los Andes	Diamante	Crecidas	La gran crecida que experimentó anoche el río Diamante motivada por la intensa precipitación pluvial en su cuenca media formada en las serranías próximas a 25 de Mayo, duró sólo 7 horas y tuvo su máxima intensidad aproximadamente a las 24. Es posible que el caudal del río Diamante haya llegado a superar por momentos los 1000 m ³ /s	Lluvias
06-07/02/1963	Los Andes	A.Chacay	Crecientes Aluvión	Aluvión en Malargüe devastando una amplia región. La ruta 40 quedó cortada debido a una avalancha aluvional que descendió por el arroyo Chacay destruyendo en un amplio tramo el camino de acceso a esta villa... El camino a los Molles habría quedado cortado por un aluvión producido a la altura del arroyo los Castaños, en las proximidades de la mina del mismo nombre. 250 hectáreas quedaron embancadas con sesenta centímetros a 1,20 metros de barro. La crecida destruyó diez casas de adobe y ranchos. Las vías férreas resultaron destruidas en una extensión de 600	Lluvias

				metros, la ruta 40 se encuentra en mal estado en una extensión de dos kilómetros al igual que la línea telegráfica... Pérdidas de ganado vacuno, cabalgar y aves de corral... Pérdidas en la zona comprendida entre la estancia el Chacay y la Villa de Malargüe. El alud de agua bajo por los Arroyos el Chacay, La bebida y el Paquenco. El primero afectó en gran medida la estancia el Chacay... Los otros dos Arroyos conformaban un torrente que se extendió en un kilómetro de frente.	
12/02/1963	Los Andes	Diamante	Creciente	De cañada Seca por el puente nuevo y sobre el camino a Goudge se ha desbordado el Río Diamante debido a la crecida experimentada anoche por las precipitación pluviales que afectan la zona. El río Diamante ha interrumpido en un frente de 60 a 80 m. sobre la margen sur, invadiendo viñedos, frutales y otros cultivos.... En el presente año es la tercera vez que aluviones de este tipo desbordan el Río Diamante en ese lugar...	Lluvias
25/06/1963	Los Andes	Atuel		Debido a la crecida de nivel que viene experimentando el lago el Nihuil... Los propietarios de embarcaciones deben proceder a ponerlas a resguardo.	
25/12/1963	Los Andes	Diamante	Alto caudal	Río Diamante ciento treinta metros cúbicos por segundo (aforo en Galileo Vitali).	Deshielo
26/12/1963	Los Andes	Diamante	Creciente Inundación	Se calcula en unos 200 metros cúbicos por segundo el caudal del río Diamante que motiva esta inundación, creciente que se ha mantenido en estas últimas 48 horas...	Deshielo
27/12/1963	Los Andes	Ríos Sur	Crecidas	Todos los ríos cordilleranos, excepto el Atuel, controlado por el Nihuil, han conducido caudales que superan los normales a consecuencia de los intensos deshielos en alta cordillera, como así mismo por las lluvias caídas en la cordillera.	Deshielos y Lluvias
28/12/1963	Los Andes	Diamante	Crecidas Inundaciones	... a las tres de la mañana de hoy se ha producido una creciente... extraordinaria. Los efectos causados por los mayores caudales que circulan en el río Diamante al sistema de sus canales derivados son los siguientes: se encuentran embancados... Los grandes deshielos provocados por el intenso calor reinante 36,6 ° motivaron una crecida de tipo aluvional del río Diamante, con un caudal medio estimado en 300 metros cúbicos por segundo. Desde el 24 del corriente el río registraba un caudal varias veces superior a lo normal para esta estación, lo que ha originado la destrucción progresiva del sistema de defensas ribereñas. El día 25 el río desbordó en Goudge y esta mañana fue en cuadro Benegas provocando una inundación de magnitud en esta importante zona agrícola.	Deshielo Altas temperaturas Lluvias
02/01/1964	Los Andes	Diamante	Crecidas	El Diamante mantiene su caudal extraordinario (200m ³ /s) pero no ha habido nuevos desbordes.	Deshielo
06/01/1964	Los Andes	Diamante	Crecidas Desborde inundación	. Desbordó nuevamente el río en Cañada Seca invadiendo el agua una apreciable cantidad de propiedades ribereñas. Este destrozo se registra a unos 2000 metros aguas abajo del puente Nuevo y las aguas se extienden hasta los tres mil metros anegando una serie de propiedades que se encuentran a un nivel inferior al que presenta el cauce. Situación como ésta se presenta en varios puntos de la margen derecha del río Diamante, donde es inferior el nivel de algunos sectores bajo cultivo que el río mismo. Se inundó un pabellón de nichos del cementerio.	Deshielo
06/01/1964	Los Andes	Diamante	Crecidas Desborde	El Diamante se desbordó otra vez. Las aguas invadieron hasta 3000m ² de propiedades de	Deshielo

			inundación	Cañada Seca.	
26/01/1966	Los Andes	Diamante	Crecidas	La mayor crecida de los últimos diez años se registró por la tarde en el río Diamante. La creciente es sólo comparable con la de 1955 aumento 1350 m ³ por segundo, caudal originado por la gran precipitación pluvial producida en la cuenca del río. Pese a la crecida, el río no tuvo desbordes de importancia debido a que las defensas del sistema respondieron a las exigencias del caudal desusado.	Lluvias
29/01/1966	Los Andes	Diamante	Caudal extraord.	Extraordinario caudal del río Diamante. Aforó 1350 m ³	Deshielo
12/01/1967	Los Andes	Diamante	Caudal extraord.	El R. Diamante aumentó 10 veces su caudal por precipitaciones	Lluvias
20/01/1970	Los Andes	Diamante	Creciente Desborde inundación	Desbordase el Río Diamante y se inundan zonas de San Rafael. - Una crecida en que las aguas avanzaron hasta alcanzar el destacamento de la Isla del Diamante, que se encuentra sobre la ruta nacional N° 143. La correntada llegó de golpe y hubo un momento en que penetró el agua en la cancha de Balloffet. Como a las 21 comenzó el descenso de las aguas y con ello se pudo tener una impresión de lo que sucedía. Se calcula que la creciente ha derribado varios ranchos Se desbordó el Diamante Un viajero que circulaba por la ruta N° 144 a Malargüe, debió derivar su marcha en calle el Moro a raíz de la correntada de agua que baja por esa ruta, debido a que se había salido de madre el Diamante, un kilómetro mas debajo de la fábrica Bestani. A la altura de la fábrica Isern, la correntada destruyó completamente la toma de Obras Sanitarias. Olas de cuatro metros Todo público observador coincidió en estimar que el río Diamante arrastró esta tarde un caudal superior al del último temporal, y otros coincidieron que algunas olas tenían 4 metros de altura. A las 21 comenzó a bajar el caudal y a tomarse una impresión de lo que había ocurrido.. Calculando un caudal superior a los 2500 m ³ /s. Nos informó que el granizo había hecho daño en 25 de Mayo y que la tormenta duró 3 horas en la zona de alta montaña, provocando un terrible aluvión. El desborde del río Diamante se produjo sobre la margen derecha, a la altura de la fábrica Isern, en el distrito de Cuadro Benegas, y las aguas avanzaron con un nivel de 1metro de altura por la ruta Nacional N° 144, en terrible torrente, pero no se ha tenido noticias de que haya arrastrado gente o rodados. A Irrigación, en una primera impresión le ha causado daños cuantiosos en el sistema de riego que en su mayoría está constituido por tomas libres dentro del río, a las que se considera que ha borrado la correntada.	Lluvias en alta montaña
19/02/1970	Los Andes	A. Loncoche	Creciente Inundaciones	Destrozos causados por el aluvión de Malargüe. Queda cortada la ruta 40 por efectos de un aluvión que bajó por el pequeño arroyo "Loncoche", que corre próximo donde ubica el histórico fortín de la villa de Malargüe. La creciente que según las marcas dejadas por la corriente, alcanzó a mas de 5 metros de altura , se produjo por unas torrenciales lluvias producidas en las serranías próximas. El agua llegó a ese lugar aproximadamente a las 23 y se mantuvo por un par de horas. En el cruce de la ruta 40 a unos 10 kilómetros de la villa de Malargüe hacia el sur existe un badén que fue destruido totalmente y se produjeron grandes zanjas de erosión en las banquetas de la misma. También	Lluvias en las serranías próximas

				<p>resultó afectado un puente ferroviario que corre pocos metros al este de la ruta.</p> <p>El mismo aluvión ha causado serios daños en los caminos que conducen a la mina "Agua Escondida" y " La Valenciana", dónde habría arrastrado mas de 700 metros de ripio que se habría agregado para afirmar los mismos.</p> <p>El camino que conduce al Valle de los Molles también resultó dañado y algunos turistas que se encontraban en el lugar tuvieron dificultades para salir lo que pudieron hacer recién el lunes por la mañana. Viviendas La creciente del arroyo Lancoche, según pobladores de la zona, ha sido de una magnitud pocas veces vista y relataron que aguas arriba ha destruido parte de viviendas de puesteros arrastrando elementos de cocina, muebles, como así también cabras.</p>	
19/02/1970	Los Andes	Malargüe	Creciente	<p>Las mismas lluvias produjeron además una gran creciente en el río Malargüe, que motivo el embanque del dique derivador, la acumulación de arena llegó hasta los 3.50 metros de altura, y fue necesario cortar el suministro de agua a la oblación para desarenar el mismo. El agua que llevó este río pasó mas de 60 centímetros por encima de las compuertas y las tareas de desareno se están realizando en forma progresiva. Estimación. El encargado de la zona de riego, Sr. Germanó estimó en 150 m³/s el caudal que trajo en la oportunidad el río Malargüe, lo que motivó el gran embanque que será sacado progresivamente con la misma agua.</p>	Lluvias
04/03/1970	Los Andes	Cursos entre Malargüe y Agua Botada	Crecientes	<p>A las 19.20 una intensa lluvia azotó una vasta zona desde la Villa de Malargüe hasta Agua Botada, provocando crecientes. También una granizada.</p> <p>Una correntada de agua arrasó con la vivienda de un puestero en Bardas Blancas, Malargüe, y se llevó a dos menores quienes hasta el cierre de la edición de hoy no habían sido encontrados</p> <p>De acuerdo a lo indicado a las 19.30 del miércoles, una vasta lluvia azotó una vasta zona desde la ciudad de Malargüe hasta la localidad de Agua Botada, provocando crecidas en los zanjones que cruzan la ruta nacional 40.</p>	Lluvias
06/03/1970	Los Andes	A. Chacaicó	Crecientes	<p>Poco más tarde una correntada bajó por el arroyo "Chacaico" de Bardas Blancas, en cuya margen se encontraba el puesto del arriero José de la Rosa Guajardo, arrastrando con la casilla, la furia de las aguas también se llevó a un hijo de aquel José Mariano de 11 años y la niña Amalia del Carmen Neira, de 5 años. El arroyo "Chacaico" desemboca en el río Colorado. Por otra parte nuestros informantes señalaron que en aquella zona había caído una fuerte granizada, provocando daños de cierta consideración.</p>	Lluvias
12/05/1972	Los Andes	Chacaicó	Crecidas Desbordes inundaciones	<p>El temporal dejó sin techo a 130 personas. El estado tormentoso que soportó la zona montañosa y parte del departamento de Malargüe, dejó también, además del daño en caminos y vías férreas, una víctima fatal y aproximadamente 130 personas sin techo. El desborde de ríos de Malargüe arrasó con las viviendas de numerosos puesteros y aisló a varios de ellos. Todos están fuera de peligro y han recibido la ayuda necesaria para soportar el trance. En Malargüe. Se informó que Chacaico, Quilimalal, El Carrizo y El Batro fueron las zonas mas dañadas por las aguas</p>	Lluvias y nevadas

				descontroladas del río Chacaico. Casi todas las viviendas de esos sectores fueron destruidas por la crecida, dejando a sus moradores en angustioso estado. Varios veraneantes habían quedado aislado por la tormenta de nieve y debieron ser socorridos por personal de Gendarmería.	
12/12/1972	Los Andes	Atuel	Creciente	Pérdidas millonarias causó una tormenta en San Rafael. Afectó a las centrales 2 y 3 de El Nihuil. Daños varias veces millonarios causó una tormenta tipo aluvi6n, que se desató el lunes a la noche y que tubo una duraci6n de poco mas de una hora, afectando seriamente a las centrales 2 y 3, las que dejaron de funcionar. Comenzó como una descarga típica de verano, con descargas eléctricas y fuertes chaparrones, y caída de granizo de gran tamaño, ello motivó que aumentara el caudal del río Atuel. Las obras sobre cauce están preparadas para soportar un caudal máximo de 600 m ³ /s. Pero en esta oportunidad la creciente que se originó por las intensas lluvias desde el embalse del Nihuil aguas abajo, superó ampliamente ese volumen. El deslizamiento de material de arrastre que bajó de los faldeos, motivó el corte de los caminos y desde las 2 de la madrugada de ayer se encuentran afectadas dos máquinas topadoras, a la limpieza.	Lluvias
12/12/1972	Los Andes	Diamante	Creciente	Evacuaron a 200 personas por la crecida del río Diamante. Aproximadamente a las 19.30 de ayer comenzaron a crecer las aguas del río Diamante, como consecuencia de las intensas precipitaciones de lluvia. El caudal creció en forma progresiva llegando hasta el nivel de los puentes, sobre los dos brazos del río, y desbordando sus márgenes y anegando fincas y precarias viviendas de la isla en una gran extensión. La gente que habita en esa isla, desde hora temprana previendo una posible inundación en ese sector fue abandonando sus casas buscando refugio. A las 20.30 unas 200 personas se encontraban refugiadas en la escuela de la isla del Diamante. Consultado el ingeniero Juri sobre los posibles daños que la creciente hubiera ocasionado en las obras de Agua del Toro, nos manifestó que en horas de la tarde una fuerte tormenta de piedra y agua había caído en esa zona, y que ha su regreso a la ciudad, pudo observar un gran caudal de los arroyos El Tigre y El Salado. Recalcó que las comunicaciones telefónicas con los Reynunos estaban interrumpidas. El Diamante traía un caudal superior a los 500 m ³ /s..	Lluvias
14/12/1972	Los Andes			Se activa la ayuda a las personas damnificadas por las inundaciones. Serios daños en numerosas viviendas precarias ubicadas en las proximidades del río Diamante, causó la crecida que se registró en las últimas horas del martes, como consecuencia de las lluvias torrenciales que se produjeron en la cuenca del río. el aumento de las aguas favorecido por el manifiesto embanque que registra el lecho del río, motivó el desborde e inundó diversos sectores de la ruta 143 desde Balloffet a Cañada Seca de la ruta 144, desde la intersección con la ruta 142 hasta Cuadro Benegas. La creciente ha causado serios destrozos en las tomas de regadío, la mayoría de las cuales son la de tipo libre al río, y ha destruido la toma que utiliza Obras Sanitarias para el suministro de agua a la población. Por su parte en el Km. 685 - 686 a 5 Km. saliendo de "El Cristo" en Las Paredes la ruta 143 el agua rebasó una alcantarilla y al pasar sobre el asfalto comenzó a destruir la parte	

				posterior, y dejó media calzada habilitada al tránsito. El volumen de la creciente fue importante y es la primera de magnitud en esta temporada.	
18/01/1973	Los Andes	Diamante	Crecidas	El gran caudal del Diamante daña los cultivos ribereños. Es notable el caudal que arrastra el río Diamante como consecuencia de los deshielos de alta montaña, que durante el presente año vienen marcando cifras récords para este río. Desde el primero de enero el caudal del río es mayor a 100 m ³ /s promedio, superando hasta 4 veces el caudal medio normal del año, algunos días. Esa crecida y su permanencia vienen ocasionando algunos daños en las propiedades ribereñas. El río se encuentra en casi todo su curso más alto que las propiedades ribereñas y esto determina un peligro latente para todas las propiedades inmediatas al río. promedio diario 35 m ³ /s. Daño en Cuadro Benegas Vecinos que visitaron Los Andes expresaron los daños que vienen sufriendo en el sector que se conoce como La Lonja, a la vera de la ruta nacional N° 144, por la medida en que el río va comiendo sus propiedades. Desde hace un mes explicaron los agricultores, el agua los tiene preocupados con sus crecidas y mostraron el curso del río a un nivel mas alto que el que se encuentran sus propiedades.	Deshielo
12/02/1973	Los Andes	Diamante	Crecidas	Causan serios daños las aguas del río Diamante. Los altos volúmenes de agua que se escurren por el río Diamante están causando serios daños en distintas zonas aledañas al río y que habían comenzado a cultivarse o se habían realizado mejoras ante la disminución de los caudales que se venían registrando en los últimos años. La abundante cantidad de nieve acumulada durante la temporada invernal en la alta cordillera y los calores que se han registrado últimamente ha motivado un aumento del caudal del río que se ha estado manteniendo con valores muy superiores a los 100 m ³ /s. Este elevado caudal y ante el pronunciado embanque que presenta el lecho del río, la correntada de agua golpea en algunos sectores sobre las márgenes, y está provocando serios daños y erosiones de importancia. La isla del Diamante conformada por una larga franja de tierra producida tal vez por embanques que motivaron que el río se formara en dos brazos frente a la ciudad está siendo afectada por esta situación y en distintos lugares ha causado el derrumbe de árboles y otras mejoras. También se observan daños en los viveros de la Dirección de Bosques que ha implantado en el lugar y ha vuelto a formar ciénagas en terrenos que habían comenzado a cultivarse. Pero los daños más importantes los está causando en el sector destinado al parque Mariano Moreno, que ya fuera afectado principalmente sus calles, por las crecientes registradas durante el verano.	Deshielo Altas temperatu ras
18/03/1973	Los Andes	Atuel	Crecida inundación	Crecida en el río Atuel anegó terrenos y obligó a evacuar a 170 personas. Como consecuencia de la crecida del río Atuel que anegó terrenos fiscales bajos, ubicados en la llamada "Isla Gorostiaga y sectores del Parque "Los Ranqueles", fueron evacuadas más de 170 personas, que habitaban en esos lugares. Por otra parte el delegado de aguas del río Atuel señaló que ante la gravedad de los hechos se dispuso de inmediato el corte del agua en el embalse de Valle Grande, lo que rápidamente alivió la situación, aunque hasta las horas de la	

				mañana de ayer, el Río mantenía un caudal de 40 m ³ /s. Con anterioridad se ha estado erogando desde el embalse de Valle Grande 60 m ³ /s, en el establecimiento "La Pomona" se encuentran alojadas las personas que han sido desalojadas, algunas integradas con 4 ó 5 hijo, estos pobladores ocupaban predios fiscales muy bajos, fácilmente inundables y con viviendas muy precarias.	
20/09/1975	Los Andes	Atuel	Desbordes inundaciones	Numerosos evacuados y numerosos daños por las lluvias en Alvear... fuertes precipitaciones del jueves y de ayer. la lluvia caída que sumó en ese lapso 165 mm, una marca jamás anotada en el departamento, cuyas aguas causaron el desborde del río Atuel, cuyas aguas inundaron las zonas bajas...destrucción de mas de veinte puentes por un valor millonario. El camino a Bowen por la diagonal Pellegrini se ha cortado a la altura de la calle 10 al hundirse el puente sobre el desagüe existente en ese sector.	Lluvias
20/09/1975	Los Andes	Diamante	Crecidas Inundaciones	Inundaciones en varias localidades de San Rafael. La intensa precipitación pluvial que comenzó el miércoles y se prolongó hasta la madrugada del viernes, provocó daños en caminos, inundaciones en sectores bajos y daños en viviendas. La precipitación alcanzó a 49 mm y esto provocó la crecida del río Diamante que se estimó en 200 m ³ /s, superior siete veces al caudal normal. También se registraron crecidas en los ríos secos que tienen sus cuencas al oeste de la ruta 143 provocando serias dificultades al tránsito. Se trata de la precipitación pluvial de mayor importancia en el presente año. En Cañada Seca. En este distrito resultaron afectadas unas 40 familias que debieron ser evacuadas ante el peligro de derrumbe en que se encontraban sus viviendas. La fuerte precipitación registrada hasta las estribaciones de la cordillera, motivó que bajaran crecientes por todos los cauces y arroyos que cruzan la ruta 143, quedando cortado el tránsito durante gran parte de la jornada de ayer. Alrededor de las tres comenzó a bajar agua, la que fue aumentando el caudal hasta motivar que durante la mañana el tránsito quedara cortado en el Arroyo "La Hedionda", que ubica en las proximidades de San Rafael, como así también en los restantes cauces de "El Chancho", "Silva", "Las Toscas", y "Las Peñas. En el Nihuil. También esta zona sufrió los efectos de la lluvia y del intenso viento.	Lluvias
20/03/1979	Los Andes	Atuel.	Crecidas	Causas del notable aumento en los caudales del río Atuel. El Gobierno de la provincia de Mendoza dio a conocer una información a cerca de las causas de los extraordinarios caudales del río Atuel, lo cual se transcribe. "Desde hace algunos meses como es de público y notorio conocimiento, los cauces de los ríos de la provincia de Mendoza, han conducido importantes caudales que han superado las crecidas medias ordinarias. Consecuentemente esas crecidas han coaccionado daños de distinta magnitud, que el gobierno de la provincia ha estado evaluando. "Las lluvias torrenciales tanto como las precipitaciones níveas incrementadas en frecuencia e intensidad han sido la causa desencadenante. Los registros que se obtienen en distintas estaciones meteorológicas operadas por personal de organismos provinciales y nacionales, y los	Deshielo y Lluvias

				datos logrados en alta cordillera han demostrado un brusco y notable aumento con respecto a los años anteriores". De esta situación no se ha apartado la zona sur de la provincia y en particular la que corresponde al río Atuel, si se toman en cuenta los registros de lluvia correspondientes a General Alvear se observa que en los últimos cuatro meses del 78 la precipitación totaliza 171. 2 mm y en los últimos dos meses del año 79, suma 319.9 mm. Para esos períodos los valores medios correspondientes a 29 años en General Alvear resultan 136.7 mm y 82.3 mm respectivamente. Se observa que el valor alcanzado en los dos primeros meses del 79 representa un incremento excepcional de 288.7 % con respecto al valor medio en igual período, a lo largo de 29 años". Esta situación excepcional de periodicidad variable, estadísticamente registra antecedentes de frecuencia poco frecuentes, y es lo que da origen al comportamiento torrencial de nuestros ríos, con bruscos aumentos de caudal y prolongados períodos de magra escorrentía.	
28/03/1979	Los Andes	Atuel	Crecidas	Las lluvias torrenciales y las precipitación nivales incrementadas en frecuencia e intensidad han sido la causa desencadenante del notable aumento de caudal del río Atuel	Deshielo y llluvias
20/12/1982	Los Andes	Grande	Crecidas	La acción del agua inutilizó el puente de Bardas Blancas	Deshielo
22/12/1982	Los Andes	Ríos Sur	Crecidas	Están ya rebalsados los embalses de la provincia. Tres diques vuelcan agua por los vertederos. Hace 32 años que no se producía un fenómeno similar.	Deshielo

3.4.2.2. Caudales escasos

El cuadro 4 señala los años excepcionalmente secos. Con las fuentes documentales es difícil determinar los años normales, por lo que se ha establecido que cuando en un año no hay acontecimientos climáticos o hidrológicos extraordinarios, ni sequías ni altos caudales, puede ser considerado normal dentro de un amplio rango. Se observa que la cantidad de años con caudal muy escaso es significativamente menor que la cantidad total de años excepcionalmente ricos en agua.

Cuadro 4. Eventos fluviales de caudales bajos

FECHA	FUENTE	RÍO	TEXTO
06/01/1904	Los Andes	Diamante	Poca agua el río Diamante
20/01/1904	Eco De San Rafael	Diamante y Atuel	"...Ya no hay esperanzas que crezcan, enero corría a su fin y el Diamante lo mismo que su compañero el Atuel no aumentan el volumen de sus aguas. Pero donde se nota la anormalidad es por el paso del Molino...ahora es atravesado a pie...." /se espera que este invierno no sea tan benigno como el de 1903/
1908	KENNEDY, R.G. Proyecto de Irrigación del Río Atuel.	Atuel	"Reconócese generalmente que, en 1908, el río estuvo excepcionalmente bajo... (entre mediados de octubre – mes en que comienza el deshielo- y mediados de diciembre el caudal se mantuvo aproximadamente en 25 m ³ /s, comienza a subir con un pico máximo a mediados de enero de 1909 de 60 m ³ /s, baja hasta mediados de febrero donde llega a aprox. 38 m ³ /s, aumenta hasta fines de marzo con 50 m ³ /s y desciende hasta abril donde se mantiene en 24 m ³ /s) "Naturalmente, tres años de observaciones no constituyen período suficientemente largo para basar las cifras de un proyecto; pero dado el presente caso, en que el caudal proviene enteramente de los deshielos y es

			relativamente uniforme y visto que unos de los tres años es universalmente reconocido (respecto de éste y de otros ríos del país) como el peor que se tenga memoria...”
1909	BÜCHI, Juan F. “Las fuerzas hidráulicas de la República Argentina”.		El Servicio Hidrográfico de la DGI dispone de la serie ininterrumpida de observaciones limnimétricas del río Atuel desde el año 1907... Algunas curvas de caudales cronológicos (años hidrológicos 1906-1909) se reproducen en el trabajo, basadas en las observaciones del Ing. C. Wauters.. En 1906- 07 los caudales llegaron a 120 m ³ /s en enero. En 1907-1908 en el mismo mes apenas llegó a los 68m ³ /s y en 1908-09 en ese mes apenas llegaron a 60m ³ /s. (1908 también fue un año muy pobre en nevadas y caudal en el río Mendoza).
07/11/1924	Los Andes		Informan sobre merma en el caudal de los ríos de la provincia.
2/12/1946	El Comercio	Diamante	Daños irreparables a las sementeras causan la escasez de agua de regadío en el departamento. “...la sequía que viene caracterizando la época y el escaso caudal de agua que arrastra en su cauce el río Diamante, son factores que han tornado un panorama que desde hacia muchos años no se registraba en el área del cultivo.... El exiguo caudal entregado a los canales en sus tomas en el río ha permitido atender a los regantes de: colonia Elena, La Llave, Monte Comán, Goudge. Gestiones en pro de la utilización de la Laguna del diamante. “...La aparente disminución de los glaciares en la altas cumbres y de no sobrevenir grandes nevadas, obliga a pensar que esta situación se repetirá y ello se evitaría usándose la Laguna del Diamante como agente de aporte del río del mismo nombre, mediante determinados trabajos. Otra nota: la falta de agua pone en peligro muchos cultivos de Colonia Elena en este departamento.
03/12/1946	El Comercio	Diamante	Sensible merma en las aguas del Diamante. “...La merma en el caudal del río Diamante se debe...a la obstrucción de la boca de la laguna donde el río tiene su fuente originaria. Los desprendimientos de piedras, motivados por movimientos sísmicos, han cubierto casi por completo la parte oriental de la laguna, por donde esta echaba sus aguas al citado río. De la abertura que alcanza aproximadamente 100 m, solo resta una pequeña boca de alrededor de 5 m, por donde el agua se vuelca torrenciosamente hacia el cauce que allí nace....Naturalmente que este hecho ha determinado la elevación del nivel de la laguna hasta que sus aguas sobrantes se evaden por otras aberturas situadas al sudoeste. Puede haber influido también...la escasa nieve acumulada durante el último invierno, pero esta causa también se presentó en otras temporadas sin que ella diera lugar al fenómeno actual...”
15/12/1946	Los Andes	Diamante	Comisión de estudio al nacimiento del río Diamante: merma de agua por ausencia de nevadas , ha habido deshielos reducidos, sequía excepcional.
09/01/1948	Los Andes	Atuel	Disminución caudal del Atuel causa alarma
04/01/1950	Los Andes	Diamante	Persiste hasta ahora el bajo caudal de agua en el río Diamante, merma que ha provocado la consiguiente preocupación entre los agricultores del departamento, en especial aquellos que se dedican a cultivos del año,

			que por sus características requieren en esta época riegos continuados. La disminución ha sido tan pronunciada y se prolonga sin manifestar posibilidades de volver al caudal normal, que está provocando serios problemas de riego, labor beneficiada muy tenuemente por una fina lluvia caída en la madrugada del martes. El caudal del río Diamante, que comúnmente conduce en diciembre y enero promedios superiores a los 50 m ³ /seg. Presenta del 28/12 al 3/1 las siguientes cifras: Paulatinamente se ha registrado un aumento en el último día de 3 m ³ /seg., pero dentro de un caudal tan bajo, que no constituye una solución, ni parcialmente del serio problema de riego porque que viene atravesando la zona que irriga el río Diamante. Paulatinamente se ha registrado un aumento en el último día de 3 m ³ /seg, pero dentro de un caudal tan bajo, que no constituye una solución, ni parcialmente del serio problema de riego porque que viene atravesando la zona que irriga el río Diamante.
04/01/1950	Los Andes	Diamante	Alarma el reducido caudal que lleva el río Diamante (19m ³ /s; el Mendoza 69m ³ /s: serán bajas temperaturas?) Sigue bajo todo el mes de enero. No el Mendoza
06/01/1950.	Los Andes	Diamante	Ayer y hoy han sido dos nuevos días que deben sumarse a los ya registrados, en el que el caudal del Diamante se mantiene en merma, influyendo desfavorablemente en el proceso de producción de los últimos años.
31/01/1950	Los Andes	Diamante	Desde el 21/12 último, el caudal de agua del río Diamante ha sufrido una merma considerable, que no ofrece comparación posible con años anteriores, sobre todo porque esta se ha presentado en los meses de mayor necesidad, como lo son el citado mes enero, y se viene prolongando sin solución posible esa situación. La disminución del caudal ha creado serios problemas de riego y provocado entre los agricultores un estado de alarma, pues aprecian sus efectos en los cultivos. Este año agrícola presentaba una perspectiva promisorio y aún se encuentra entre los mejores de producción. Los agricultores esperanzados en los buenos precios, han realizado en mayor volumen que otros años, cultivos de papa, hortalizas, tomates y forraje, a partir del área de vid y frutales considerados como permanentes. 31 días lleva esta situación habiendo incidido grandemente en la producción así de la zona...[la cosecha] se ha visto disminuida en un 20 % en general.
31/01/1950	Los Andes	Diamante	la merma de agua en el río Diamante disminuirá la producción en un 20%. Año de bajas temperaturas en la Provincia?:
21/02/1950	Los Andes		Ha disminuido en San Rafael y Alvear el cultivo de alfalfa. En 1864 ocupó toda el área. En 1909 comienza a disminuir a favor de la vid, frutales y variedades hortícolas. De más de 64.000 ha. De alfalfa en 1920, quedan 44.000, sin contar Gral. Alvear. El ganado menor y mayor debido al período de sequía. Ha disminuido considerablemente y en consecuencia ha disminuido el área alfalfada (45.000ha. en ambos departamento). En Malargüe, también por razones de sequías continuadas y falta de riego artificial, la explotación de alfalfa ha disminuido y es así que de las 7.000ha. que habían hace algunos años, sólo quedan 2.200.

14/08/1950	Los Andes	Ríos Sur	Escasas nevadas este año. Los caudales de los ríos son los más bajos..." (Año hidrológico 50/51)
23/01/1965	Los Andes	Atuel y otros	Disminución del agua de los ríos Atuel, y del sur de Mendoza por falta de nieve en Cordillera. En V. Grande 30m³/s
24/01/1965	Los Andes	Atuel	Apreciable disminución de agua registra el lago el Nihuil a consecuencia del reducido caudal que entra del río Atuel y de las erogaciones que se realizan para riego. Ha sido un año de poca nieve en cordillera. La merma apreciable operada por el manto níveo determina que los deshielos de los ríos cordillera fueran inferiores a los de años anteriores, especialmente con respecto a la temporada 1963-64 en que hubo mucha nieve y deshielos de orden aluvional y por ende una favorable cantidad de agua para el riego. Esta temporada ha sido de poco caudal de agua.... A esta altura del año el nivel del lago registra uno de sus caudales mínimos, casi 100 hm. Su caudal máximo es de 200 hm.
06/08/1965	Los Andes		Proyecto para volcar las aguas de la laguna Llancanelo al río Atuel para aumentar el caudal del río en 8 ó 10 metros cúbicos por segundo para aumentar el área de regadío en 15000 hectáreas. Aprovecharía los caudales sobrantes del río Malargüe y los Arroyos Malo, Macho y Chacay. Se construiría un canal de 2,5 metros de profundidad y una extensión de 35 kilómetros.
13/09/1968	Los Andes	Atuel	El dique valle Grande quedó colmado de agua... Y ello se registra en el año de mayor sequía ya que desde 1909 no se conoce una situación parecida.
23/10/1968	Los Andes	Diamante y Atuel	La merma (de los ríos) será inferior a la del año pasado. Déficits probable: ríos Diamante 50,2% derrame. Pronosticado 600 hm, derrame. Promedio en 45 años 1203,6 hm. Río Atuel déficits 30,2% derrame. Pronosticado 650 Hm, derrame. Promedio en 21 años 930,7 hm.
23/10/1968	Los Andes	Ríos Sur	Año crítico afrontará la agricultura con la disminución de los caudales de los ríos.
19/11/1968	Los Andes	Atuel	Voladuras en una laguna reforzarán considerablemente el caudal del río Atuel. Estudios de técnicos sobre el muro de salida de la laguna Atuel... La situación del muro de salida planteó dudas con respecto a la seguridad. Se tuvo en cuenta la altura del muro de unos sesenta metros formado por rocas sueltas y que el agua de la laguna cruzaba ya por la parte superior de este muro o por infiltración por las piedras. Antecedentes con lo ocurrido en la laguna Carri Lauquen el 29 de diciembre de 1912, en que por destrucción del muro de salida, sus aguas arrastraron cuanto poblado se encontraba próximo al río Cobre y colorado con indigentes pérdidas en vidas y bienes materiales... A más de tres mil metros sobre el nivel del mar se ubica esta laguna sin ofrecer la posibilidad cierta de brindar su belleza y además nuevas fuentes de energía y regulación del Atuel. Ahora se está en los preparativos con el fin de llevar a cabo la apertura de una brecha que permita una erogación suplementaria al río Atuel de diez metros cúbicos por segundo. Se estima en cincuenta millones de m³ el caudal almacenado en este momento ya que ha bajado con respecto a la cantidad que poseía en enero de este año, apreciablemente. Con la brecha que será abierta se calcula reforzar el caudal del Atuel en 10 metros cúbicos

			<p>por sesenta días, sin tener en cuenta por cierto, el ingreso por deshielo del glaciar noroeste. Consideramos que este trabajo no representa en forma alguna que la laguna Atuel habrá de desaparecer como tal, por cuanto se trata de un depósito de agua suficientemente valioso como para dejarlo perder. Existe la seguridad de que un boquete por practicar es una necesidad ante un problema grave como lo es la falta de agua en el largo Nihuil que trae consigo una merma considerable en la generación de energía que necesita la provincia. El trabajo... Para crear en esta laguna un adecuado endicamiento dotando al muro de salida de válvulas y compuertas para poseer otro elemento para regular el caudal. Entre hoy y mañana martes se realizarán los trabajos... Para volar la salida de la laguna... Por otra parte el ...subdelegado de aguas del río Atuel sobrevolaba la cuenca intermedia del Atuel para controlar tres fugas de agua, una de ellas, la mayor, entre laguna ancha y Las juntas.</p>
19/11/1968	Los Andes	Atuel y Salado	<p>Notaron... Una apreciable pérdida de caudal en ambos ríos -Atuel y Salado-, la que se produce desde la ruta 40 hasta llegar al lugar conocido como Las Juntas, unión de los ríos Salado y Atuel. Esta pérdida estaría determinada al parecer por la gran permeabilidad del suelo. También se constató tres fugas de agua, dos sobre el Atuel y una en el Salado... Mereció especial importancia el problema de perdido por infiltración en el lecho del río y el determinado por las fugas de agua y por divagaciones del lecho. La subdelegación de aguas del río Atuel tiene dispuesto controlar este problema de inmediato por medio de una máquina topadora que será trasladada al lugar para el reencauce de estos ríos. También se está trabajando en la delicada tarea de volar la roca que une el muro de salida de la laguna Atuel. El río Atuel registró ayer en el aforador angostura 24882 metros cúbicos por segundo y el embalse el Nihuil elevó su caudal de 21 millones de metros cúbicos a 25 millones de metros cúbicos... Está muy próximo al caudal que necesita... Para producir 80.000 Kv, es decir 26 metros cúbicos por segundo. Hasta hace pocos días, debido a la poca disponibilidad de agua, en el embalse el Nihuil, la producción de energía era de treinta mil Kv.</p>
21/11/1968	Los Andes	Atuel	<p>El Dr. Capitanelli dice en una entrevista que " es riesgosa la voladura en la laguna del Atuel pues éste dique natural es una barrera glaciar que muestra el evidente retroceso de los glaciares que tenían de siete a diez kilómetros más que ahora... Si se produce un desmoronamiento mayor que el calculado, el futuro es dudoso porque no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar en años de Cobres precipitaciones. Lo que es indudable es que desaparecerá un gran regulador natural en la provincia donde carece de embalses naturales. Con relación al peligro de un desmoronamiento natural expresó que se exagera un poco. También habló de las obras que se podrían hacer. Dice que "... Las aguas del Atuel que actualmente sostienen las usinas del Nihuil y riega parte de San Rafael y Alvear serán sustituidas por las del río Cobre " e " incluso esas aguas... Su sobrante podría transportar se al Diamante para crear un nuevo oasis de cultivo en la zona de Ñancuñán..</p>

21/11/1968	Los Andes	Atuel	La brecha abierta en la laguna del Atuel ha aportado un valioso caudal. El trabajo que se realiza tiende tan sólo al máximo aprovechamiento del agua de los glaciares que rodean a la laguna del Atuel en el sector noroeste, ya que se ha podido comprobar que su caudal se extiende en una zona sumamente ancha y que la mayor parte se pierde por infiltración y evaporación... Para secar La Laguna se necesitaría un canal de setenta metros de profundidad con una longitud de más de 500 metros, obra que en ningún momento ha sido prevista..
23/11/1968	Los Andes	Atuel	El río Atuel disminuyó ayer su caudal a 25 metros cúbicos por segundo. El incremento en el aporte del río Atuel por la brecha en la laguna y la economía que se viene haciendo
24/11/1968	Los Andes	Atuel	Representan una valiosa reserva de agua tres glaciares al noroeste de la laguna Atuel. Quieren canalizar pequeños depósitos de agua (pequeñas lagunas, riachos, arroyos) para incrementar el caudal del Atuel, como el pequeño lago en que vuelca el arroyo Colorado..
25/11/1968	Los Andes	Atuel	La última medición del Atuel es elocuente.35 hm en comparación con los 21 cuando se iniciaron los trabajos de voladura.
10/01/1971	El Comercio	Atuel	Disminución de cauces para riego del río Atuel... En cinco metros cúbicos por segundo como consecuencia de los escasos volúmenes acumulados en los diques Nihuil y Valle Grande. Ello se debe a los aportes recibidos en el primero, inferiores a un 40% a lo pronosticado por efecto de las bajas temperaturas en alta cordillera o cuenca imbrífera del complejo Atuel - Salado. El departamento General de Irrigación ha dispuesto como medida exhaustiva, bajar a treinta metros cúbicos por segundo la dotación de Valle Grande..
27/01/1971	El Comercio	Atuel	La reducción de los volúmenes acumulados del dique Nihuil y Valle Grande como consecuencia de los escasos aportes al primero no permiten continuar con la actual dotación de 25 metros cúbicos por segundos.
02/02/1971	El Comercio	Atuel	Construcción de pozos en zona de riego del río Atuel... Para facilitar el alumbramiento de aguas subterráneas en el área que riega el río, y cuyos volúmenes son cada vez más restringidos.
09/02/1971	El Comercio	Atuel	El Sr. Vicente Zavattalieri, presidente de la comisión permanente pro aprovechamiento del río grande y todos los recursos hídricos del sur mendocino ha escrito: "para ello sugerimos como medida urgente el trasvase de agua de la laguna del Diamante al río en el lugar de su nacimiento. La Laguna... tiene una superficie de mil cuatrocientas hectáreas y una profundidad media de treinta metros, este embalse natural ha sido estudiado en el año 1939 por cuenta de Irrigación bajo la supervisión del ingeniero Federico Tapper.
17/04/1971	El Comercio	Ríos Sur	... Aguda escasez de agua tanto para...regadío como para el uso de la población. La falta de nieve en estos últimos años viene determinando este problema tan serio.
29/04/1971	El Comercio	Atuel	Por este mes no hubo dotaciones para riego... Pues se procuraba con esta medida embalsar una suficiente cantidad en Valle Grande que permita ahora regularizar los turnos. Anteriormente era imposible el riego por cuanto lo que se disponía era tan poca cantidad que no alcanzaba siquiera llegar hasta las fincas...

14/08/1976	Los Andes		Sobre la posibilidad de un año pobre en agua alertó Irrigación. - Puede esperarse una variación en la caída de nieve, una de las menores desde 1951. Manifestó el Superintendente que el pronóstico final sobre el posible escurrimiento de las cuencas de nuestros ríos aún no está finalizado. Anualmente como es de conocimiento público Irrigación y Agua y Energía Eléctrica realizan los estudios correspondientes, extrayendo para ello los datos de las estaciones hidronivometeorológicas.
------------	-----------	--	---

3.4.2.3. Cambios de curso, obstrucciones y desvíos

Periódicos consultados:

- El Eco de San Rafael
- La Verdad (General Alvear)
- La Acción (General Alvear)
- El Comercio (San Rafael)
- Los Andes (Mendoza)

Con respecto a los cambios de curso, desbordes, inundaciones, se observan en el cuadro 5 las siguientes situaciones a destacar:

- Las repetidas crecidas del Río Diamante producían desvíos de curso , desde el distrito Rama Caída hasta la Cañada Seca, donde el río retomaba su antiguo cauce, produciendo además, inundaciones y desbordes: en Cañada Seca, Comandante. Salas, Cuadro Nacional, Rama Caída , Ballofet , Cuadro Benegas, Los Coroneles. Otra de las zonas afectadas por desbordes era el área del río seco El Salado, en zona de 25 de Mayo. En épocas de crecidas este arroyo se desbordaba inundando los alrededores. Esta situación se ha revertido desde la construcción de los diques sobre el Diamante.
- En el Río Atuel los cambios de curso se consignan desde principios de siglo : desde Las Juntas hacia el norte y en El Sosneado (pueblo), con inundaciones en Campo Piedras de Afilar (margen izquierda).
- El Río Salado -Malargüe- se desviaba en la zona de la estancia El Chacay y en el área de las Juntas, hacia el sur ocasionando inundaciones y desbordes .-
- Los desvíos del Río Malargüe, que no presentaba la repitencia ni la significación de los ríos antes mencionados se producían frente a Las Chacras, riberas al sudeste.-

Otros fenómenos importantes a destacar son los deslizamientos producidos en el área que ocasionaron obstrucciones de cursos:

- endicamiento en el río Diamante por deslizamiento (derrumbe de un cerro) a 40 km aguas arriba de La Jaula en las: proximidades Laguna Diamante (a 35 km aguas abajo)
- endicamiento cerca de la estancia El Sosneado en un afluente del Atuel por deslizamiento de tierra (alud) .
- en la cuenca alta del Grande en la margen derecha del río Cobre deslizamiento de un cerro que ocasiona la obstrucción del curso del río .-

Cuadro 5. Eventos de alteraciones hidráulicas fluviales

Fecha	Fuente	Río y tema	Texto
11/02/1900	Los Andes	Diamante Cambio curso	Río Diamante. "Como se sabe el río se ha recostado hacia el sud, desde Rama Caída hasta la Cañada Seca, destrozando plantíos y terrenos labrados ubicados en al margen sud. En esta ultimo lugar ha tomado el antiguo cauce...En la villa las aguas han comenzado a destruir el cuartel viejo...".
1913	DAWE, 1988.	Atuel Cambio curso	"En 1913 el río Atuel comenzó a cambiar su dirección y fue invadiendo las mejores tierras (del Campo Piedras de Afilar). La compañía no tenía los recursos para tomar las medidas necesarias para hacer volver al río a su curso original y no se hizo nada para prevenir inundaciones". (P.155)
17/01/1915	La Verdad	Atuel Cambio	"Se nos informa que el río Atuel cambió en El Sosneado de curso debido al aumento considerable de agua. Por los avisos del Observatorio que la

		curso	Oficina Hidrológica Nacional tiene en El Sosneado se teme llegue aquí una gran creciente”.
20/01/1920	Los Andes	Atuel Cambio curso	La presencia del Ingeniero Vitali, autor de las obras de defensa del río Atuel nos mandó interrogarlo acerca de lo ocurrido recientemente con aquel cauce. Nos manifestó en respuesta que nada es posible decir por el momento, salvo defensas ferroviarias análogas a las del río Mendoza. Actualmente el río amenaza cortar las comunicaciones entre San Rafael y El Sosneado, pero a juicio del Sr. Vitali, el mayor peligro estaría en el posible desvío hacia el Diamante, dejando sin agua una extensa zona cultivada. Nos dijo además, que en las oficinas de la Casa de Gobierno, existe un proyecto archivado del cual es autor.
16/10/1920	Los Andes	Diamante y Atuel Cambio curso Desborde	El cauce de los ríos. El peligro de los desbordes. De la inspección anual realizada por el superintendente de irrigación a los ríos Diamante y Atuel, resulta que resulta que no tiene la gravedad que se le asignó en un principio, el peligro de que este último desvíe sus aguas en el verano próximo en el punto amenazado, cuarenta leguas antes de llegar a San Rafael. En caso de producirse allí una acometida de la corriente para salirse de madre, inundaría terrazas incultas, para luego caer las aguas al antiguo lecho. No obstante se ha enviado una cuadrilla de obreros para que construya defensas acuáticas en la rivera amenazada, empleando monte y piedras enrollados en tejidos de alambre. Se ha presupuestado ese gasto en la suma de 10.000 pesos debiendo ser cubierto por todos los regantes del río Atuel en caso de que el gobierno no proporcione los recursos con ese destino. Por otra parte, no es posible que tengan este año grandes proporciones de cauces de los ríos de la provincia en razón de que no es extraordinaria la acumulación de nieve en alta cordillera. Según la opinión del superintendente de irrigación, es más probable el desvío del río Diamante a la altura de los distritos de Arroyo Seco y Rama caída, por la depresión del terreno en dicho punto, que ha producido en otras ocasiones avances considerables de la corriente en dicha dirección. En el caso de que la desviación se produzca, destruiría importante número de pequeñas colonias y la ruptura de algunos canales como el de Monte Comán. En años anteriores se han construido defensas en el paraje indicado, las que ahora deberán ser reforzadas de nuevo para alejar el peligro indicado.
18/10/1920	Los Andes	Diamante Desborde	El río Diamante amenaza desbordarse sobre Cañada Seca. La superintendencia de Irrigación, ha dirigido ayer una extensa nota... para que el gobierno concorra a ejecutar obras defensivas en la rivera del río Diamante que amenaza desbordarse en el verano próximo. De los informes técnicos reunidos por esta superintendencia y que se acompañan, lo mismo que de la impresión recogida por el suscrito en su reciente visita a ese departamento se ha evidenciado la magnitud del peligro a que los solicitantes se refieren, no sólo para los agricultores de la zona, sino también para los caminos y la vida de los pobladores. No obstante el convencimiento de que las obras que se solicitan revisten caracteres de verdadera urgencia
18/10/1920	Los Andes	Diamante Desborde	Río Diamante amenaza desbordarse sobre Cañada Seca
04/11/1920.	Los Andes	Diamante Desborde	El río Diamante. Obras de defensa por valor de 10.000 \$. “La superintendencia de Irrigación elevó ayer al ministerio de Industrias el informe y estudio técnico... respecto a las obras que es indispensable ejecutar en las riveras del río Diamante para impedir que sus aguas, en la época de deshielo, abandonen su cauce natural, desparramándose por los distritos de Cañada Seca y Rama Caída. Las obras que se han proyectado consisten en trincheras, espigones y botadores...”
04/02/1921	Los Andes	Diamante Desvío	Debido a las últimas crecientes del río Diamante, este río frente a la toma del canal Cerrito, ha desviado su curso y recostándose sobre la orilla sudeste, hace que el citado canal carezca en absoluto de agua, lo que ocasiona perjuicios a los regantes
21/01/1922	La Acción	Atuel Desvío	<ul style="list-style-type: none"> El desvío del Río Atuel. En la próxima edición...daremos a conocer un reciente viaje...realizado hasta Las Juntas por el Subdelegado de aguas don Domingo Felizia e ingenieros Vitali y Parodi, en averiguación de la merma del caudal de agua del Atuel y del que sería principal motivo de un desvío parcial del cauce que hacen las aguas del río en un paraje próximo a las Juntas. “Las obras de defensa hechas el año anterior para evitar el desvío del río

			Salado...están en perfecto estado...Lo que ocurre es que son insuficientes en extensión ...”.
28/01/1922	La Acción	Atuel Cambio de curso	<ul style="list-style-type: none"> Informe completo de la inspección a las Juntas hecha por G. Vitali, etc. y el constructor de las defensas hechas en el Salado, Carlos Peretti. “Consta esta defensa de un espigón de 600 m. de largo construido con sacos de alambre tejido...inmejorable por sus condiciones de solidez...Después de observar la obra se trasladaron “...al lugar en que el caudal del Atuel se sale por completo de su cauce para volcarse por un boquete de 600 m....abierto por las mismas aguas en la margen izquierda del río en el campo denominado Piedras de Afilar. Las aguas labraron diversos brazos en lo ancho del boquete dejando en seco totalmente el verdadero cauce del Atuel hasta Las Juntas. Parte del agua desviada vuelve a caer al lecho del río después de anegar una gran extensión del campo mencionado. Se deben hacer las obras de defensa lo antes posible “...pues existe el peligro probable de que las aguas que ahora salen fuera del cauce puedan llegar a desviarse en forma definitiva...”.
28/01/1922	La Acción	Salado Desvío	En cuanto a la obra de defensa (por el desvío) del Salado...se ha beneficiado no sólo los campos que rodean la estancia del Chacay, que estuvieron totalmente inundados, sino también los caminos de Malargüe, Cañada Colorada, Río Grande y Barrancas que, por la acción del agua habían sido destruidos en forma tal que resultaban de imposible tránsito
22/03/1922	La Acción	Salado Desvío	“El señor Orsilli que llegó hasta Las Juntas nos informa que “...la obra de defensa hecha en el río Salado para evitar el desvío de ese afluente del Atuel tiene actualmente diversas filtraciones...”
05/01/1926	Los Andes	Diamante Desborde	<p>El aumento que ha experimentado el caudal del río Diamante desde que se acentuaron los calores, como consecuencia de los deshielos de la cordillera, ha puesto en serio peligro la estabilidad del canal matriz, que provee agua a una extensa zona de cultivos. La corriente ha carcomido las barrancas del río en un trayecto de varios kilómetros antes del punto donde Arranca el mencionado cauce y amenaza prolongar el desmoronamiento hasta el mismo sitio hasta donde este nace, lo que no sería difícil que ocurriera de un momento a otro, porque se porque el hecho que el trecho que queda sin derrumbar para que ocurra tal cosa es de sólo algunos metros. De acuerdo a esto, el canal matriz no podría alzando agua hasta tanto se construya una nueva toma y las propiedades que se riegan con él, permanecerían en seco por una larga temporada, ya que esos trabajos además de ser costosos exigirán un tiempo más o menos largo. La inspección del canal a cargo hoy del Sr. Otto Suter, hace grandes esfuerzos desde hace varios días para detener la obra destructiva de la corriente y que a ese fin esta construir algunos “pies de gallos” con el objeto de desviar el agua hacia el centro del río e impedir que se derrumben los palos. de barrancas que aún quedan sin ser alcanzadas. La tarea acometida por la inspección es ardua en vistas de la considerable distancia que media entre la población y la boca toma del canal, lo que dificulta el rápido transporte de los materiales que deben utilizarse. A estos inconvenientes hay que agregar el de escasez de personal para los trabajos, pues se hace difícil conseguir los brazos que se necesitan. Teniendo en cuenta los serios trastornos y perjuicios que acarrearía la actual boca toma del canal puesto que no solo se privaría de riego a extensos cultivos, sino que quedarán sin agua hasta para la bebida muchos habitantes del departamento, el señor Suter ha solicitado la colaboración de los soldados del regimiento séptimo de caballería y de los propietarios que cuentan con algún personal a fin de tratar de confinar el peligro a la mayor brevedad.</p> <p>Noviembre 17:La zona entre Malargüe y San Rafael se halla en peligro por las inundaciones del río Salado. El punto denominado de “Las Juntas” quedó aislado, apartando los efectos de las crecientes. Las autoridades de la provincia ordenaron el envío desde San Rafael de todas las fuerzas de socorro disponibles. En las primeras horas de la mañana del día de ayer la jefatura de la policía de esta capital recibió del comisario general de Malargüe, el siguiente telegrama en el que comunica el desborde producido en el río Salado y los efectos causados en parte de aquella zona: “Comunico a usted, que a causa de los deshielos, el río Salado desbordase en el paraje denominado Las Juntas, derramando la mitad de las aguas al campo, inundándolo y produciendo grandes perjuicios y</p>

			aislando esta villa de San Rafael. Como adelante, las crecientes serán más pronunciadas y el río Atuel también se desborda en ese punto en la margen izquierda, llevo esto a su conocimiento para que se tomen las providencias del caso, habiendo esta policía tomado medidas precautorias, con la ayuda de algunos vecinos para encauzar nuevamente el río". El jefe de la policía, en presencia de dicho telegrama, lo envió al ministro de gobierno, el que dio aviso oportuno al de industria y obras públicas a fin de que se tomen las medidas urgentes que el caso requiere. Por orden de la jefatura central, la jefatura política de San Rafael prestará todas las fuerzas de socorro disponibles a los puntos afectados por las inundaciones del río Salado.
17/11/1926	Los Andes	Salado Desvío y desborde	El desborde de los ríos. Con la crecida y desborde del río Salado, cuyas aguas han inundado una vasta zona en el sud de la provincia, ocasionando gravísimos perjuicios, originase para el gobierno otro gran problema público y para los intereses y seguridad colectivas, una amenaza natural constante, que no puede en ninguna forma pasar desapercibida por nadie. Los primeros copiosos deshielos, han producido pues, efectos realmente desastrosos. El cauce del Salado ha quedado roto en el paraje Las Juntas de Malargüe, y su caudal incontenible se ha vaciado sobre los campos, destrozando los cultivos y las carreteras que comunican la villa del distrito con San Rafael. El aislamiento de Malargüe dentro de la misma zona, comporta ya un caso grave desde el punto de vista que se lo considere, evidentemente las proporciones difíciles de la situación son más. En cuanto ese estado de aislamiento resulta práctico y materialmente más sensible con respecto a la interrupción de las comunicaciones por tierra entre la población del distrito afectado y la capital de la provincia. No se oculta ni disimula la magnitud del nuevo siniestro. Lo peor es que la crecida de los ríos Atuel y Diamante, en el sud y Tunuyán y Mendoza hacia el centro, este y norte de la provincia es inminente en la estación estival y el peligro de los desbordos parece tanto más inmediato cuanto que los fenómenos atmosféricos que han determinado el extraordinario descenso de la temperatura, acusan aumentos de nieves en la cordillera, y, por ende, mayores posibilidades de largo y abundante deshielo. Si en cada localidad ribereña y en cada extensión departamental ocurriese por desgracia, lo que ha pasado en Malargüe, inundándose las campiñas, malográndose los cultivos y perdiéndose los caminos bajo la acción de los torrentes desbordados, sería tarea harto dolorosa pretender cambiar las proporciones y consecuencias de un desastre sin precedentes en la historia de la provincia de Mendoza y habría que encarar seriamente la situación adjudicando al gobierno la responsabilidad de los perjuicios y destrucción. Porque al gobierno no le ha faltado el consejo o indicación de la prensa, ni el consejo reflexivo y atinado que surge de las informaciones generales acerca de los fundados temores de que se produjesen este año crecidas y desborde de ríos, canales y demás cauces, pero a cada reflexión y a cada motivo de alarma, la prensa y especialmente Los Andes ha sumado un espíritu amplio de optimista colaboración pública, en el sentido de recomendar la necesidad de construir obras defensivas sobre los ríos, canales, o mejorar el estado de capacidad de los cauces, o mantener siquiera los antiguos trabajos de hidráulica rudimentarios realizados antes que nada, con el propósito de salvaguardia pública. Es necesario reaccionar antes que un nuevo desborde, semejante o mayor que el producido en el río Salado agrave la situación de la provincia y del gobierno.
18/01/1931	Los Andes	Diamante y Atuel Desvíos	Todas las reparticiones públicas que tienen sus servicios en la campaña, están desde hace 15 días trabajando para defenderse del Diamante, que en todo su trayecto, desde Capitán Montoya hasta más debajo de Cañada Seca. Ha ocasionado daños y sigue ocasionándolos. Puentes y Caminos de la Nación tienen también su buena parte, pues el Diamante por un lado y el Atuel por el otro, están destruyendo los caminos cercanos a sus márgenes. El Diamante, el día de la creciente amenazó con un caudaloso brazo por el puente del sur, y las aguas llegaron hasta el camino que va a Cuadro Benegas, destruyéndolo en una extensión de más de 600 m. La seccional referida ha iniciado la reconstrucción que ya ha sido terminada y actualmente se está construyendo un espigón de más de 500 m de largo, para defender el camino de peligros futuros y a la vez evitar la desviación de las aguas hacia ese lado, pues corre el peligro de que el río, tal como

			<p>ocurrió hace años, llegue a tomar como cauce esa parte. <u>El Atuel amenazó cortar el camino a Las Malvinas.</u> El Atuel se ha desviado de forma tal, que más arriba del puente del camino a las Malvinas, ha destruido gran parte del camino, estando en inminente peligro de destruirlo totalmente en una buena extensión. El inspector de puentes y caminos de la Nación ha telegrafiado solicitando a Mendoza, se envíe un Ingeniero que estudie la mejor manera de defender el camino, considerándose que ha de resultar más económico y eficaz desviar el camino que repararlo, o tratar de apartar de él al río....Las aguas inundan un gran trecho en Las Juntas Cañada Seca- De Las juntas llega la noticia que las aguas se han extendido considerablemente.</p>
08/01/1941	Los Andes	Diamante Cambio de curso	<p>Peligrosas inundaciones ha motivado el río Diamante. Proporciones de vasta magnitud pudo alcanzar el cambio brusco originado en el cauce del río Diamante a la altura del puente nuevo en el distrito de Cañada Seca en el que el caudal de las aguas que se viene percibiendo desde los últimos días de diciembre, motivó que el material de sedimentos y piedras, que arrastraba la corriente fuera borrando el antiguo cauce y paulatinamente invadiendo zonas que aún perteneciendo al cauce, según expresan vecinos del lugar, hace más de 40 años no se habían invadido por las aguas y la correntada en los codos llegara a los extremos, que nunca se pensó fueran tan recientemente invadidas como ocurrió en las últimas horas de ayer en la tarde. Con que todo el caudal del Diamante fue socavando los postes con que la barrera estaba constituida, para ir así ganando más terreno hacia la derecha e invadiendo zonas que si antes estaban sobre el nivel del agua ahora con el elevamiento del cauce, quedaron muy por debajo del mismo. Ese proceso se realizó con rapidez y el río mediante infiltraciones fue en distintos lugares invadiendo zonas ya cultivadas y algunas casas y ranchos de gente humilde que estableció sus viviendas en una zona que jamás creyó fuera alcanzada por el río. Algunos vecinos y moradores de esas viviendas, advirtieron ayer el peligro y lograron ponerse en comunicación con el intendente que inmediatamente recorría el lugar y el mencionado funcionario adoptó las medidas del caso, tendientes a evitar la verdadera catástrofe que amenazaba ocurrir. las aguas en su acción hostil destruir una pequeña franja de tierra quepara que el río no cambiara totalmente su curso e invadiera una extensa zona de Cañada Seca, cuya área cultivada se hace alcanzar a más de 1.000 ha. Esta medida fue puesta en práctica esta mañana en que advertido el personal de la subdelegación de aguas y de la dirección de vialidad, del peligro que se cernía sobre la zona comprendida en la margen derecha del río a la altura de la bodega "La Pichona" en un área densamente cultivada y que podrá extenderse principalmente para la parte del camino que va a Goudge, procedió a tratar de salvar ese peligro. Para ello la Municipalidad aportó 80 obreros que sumados a más de 100 que destacara la Dirección de Vialidad, realizaron esta mañana una intensa labor consistente en poner barreras en una parte anterior del río, estabilizando un gran número de pié de gallo y tratando por todos los medios de enviar el cauce a su anterior curso distante del actual más de un centenar de metros. ,en las aforos se han registrado como término medio en el caudal del día 80 m³/s. <u>Daños causados por las infiltraciones:</u> Pese a que se ha logrado evitar el cambio de curso del río las infiltraciones invadieron como decimos en otro lugar, la parte que perteneciendo al cauce del río estaba tan lejos de los cursos de agua y en un nivel tan alto, que en ningún momento los moradores de esas viviendas pensaron pudieran ser alcanzadas las mismas por las aguas, sin embargo no fue así, las aguas invadieron esa zona y en forma paulatina fueron haciendo sentir su influencia a más de 500 m. Ya fuera del cauce en el camino que va a Goudge y que parte del que atraviesa el puente Nuevo a la altura de la bodega "La Pichona". Numerosas casas fueron así invadidas por las aguas, alcanzando en muchas de ellas alturas que se hacen oscilar entre 80 y 90 cm de agua, dañando seriamente los cimientos con el peligro que ello significa en construcciones rudimentarias en su mayoría de adobe. Afortunadamente los moradores advertidos a tiempo pudieron hacer abandono de sus viviendas, logrando salvar también muchos efectos por la forma lenta que fue aumentando las alturas de las aguas durante la creciente de la noche. En cambio los sembrados y cultivos, si bien en una zona pequeña fueron totalmente destruidos, habiendo ocasionado también el agua serios desperfectos al</p>

			<p>camino que va a Goudge que fue socavado en sus costados. Causas que habrían motivado el cambio de curso: Como expresamos en otro lugar, los técnicos que visitaron esta mañana el lugar y la gente conoedora del río está de acuerdo con manifestar que las causas a las cuales hay que atribuir el cambio del curso del río que en forma paulatina se ha venido registrando en los últimos días para convertirse anoche en un inminente peligro para una vasta zona de Cañada Seca, expresa que los sedimentos que ha venido arrastrando en zonas erosivas el agua lo que ha ido depositando en el mismo curso, motivo por el cual el mismo ha ido elevándose sobre el nivel de sus primitivas márgenes, las que ha ido invadiendo. Ello es dable aplicar en la actualidad en que se constata que el nivel de sus márgenes de los que está separada tan solo por los pie de gallo y trincheras de piedras. Dada la forma intensa en que se ha trabajado esta mañana y se prosiguió la labor esta tarde, el peligro inminente de inundación de las aguas ha desaparecido momentáneamente, pero las autoridades de Irrigación deberán a buen plazo realizar nuevas y más importantes defensas que tiendan a evitar las posibilidades en caso de grandes crecientes, el peligro no ha desaparecido aún en esta temporada en que puede decirse que los glaciares que alimentan el río, recién empiezan a derretirse sus nieves al efecto de los rayos solares. Por ello deberá encararse un plan de obras en la zona que ha estado invadida por las aguas, que tienda a la seguridad en los cultivos que en la misma se realizan.</p>
1940	Forti, Ángel	Cuenca Alta del Atuel Obstrucción de un arroyo en El Sosneado	<p>“En nuestra visita (<i>circa</i> 1940) a la alta cuenca del Atuel constatamos los signos dejados por un fenómeno análogo, ocurrido en el año anterior en la desembocadura del riacho, poco aguas arriba del Hotel Sosneado, donde se hallaba la toma para una pequeña usina hidroeléctrica. Dicha toma fue destruida por uno de esos aludes (lo describieron como un taponamiento en algún lugar y su posterior vaciamiento). En el edificio militar que hay poco aguas abajo se notaban todavía las marcas de barro hasta una altura de varios metros...”</p>
08/01/1941	Los Andes	Diamante Desvío	<p>El lecho del río Diamante afecta canales de riego. Comunicase al gobernador el peligro que amenaza a Cañada Seca el río Diamante. San Rafael: La serie de anomalías que han derivado del crecimiento registrado en el río Diamante durante los últimos días, que, como informamos, motivará su completa desviación hacia la margen derecha de su anchuroso cause, ha venido a complicarse ahora al hacerse más pronunciada esa desviación, que ha dejado casi sin agua a todas las tomas de los canales del costado norte. Lo que es dable imaginar ha ocasionado serios perjuicios para dotar de calidad a los canales de riego. Muchos de ellos están recibiendo en la actualidad una dotación escasísima, solo comparable a la que reciben en pleno invierno con el inconveniente que ello deriva en esta época en que los viñedos y cultivos en general, deben ser regados con regularidad, para atemperar los efectos de los grandes calores. A este efecto la subdelegación de aguas a tomado diversa medidas para permitir que a buen plazo pueda normalizarse la situación, procurando que pueda llegar sobre la margen izquierda una cantidad suficiente como para permitir el riego en condiciones normales lo que se procura realizar a buen plazo. El río amenaza peligro a Cañada Seca San Rafael: El intendente Municipal de esta ciudad, Sr. León Guillemont ha remitido en la fecha un despacho telegráfico al gobernador de la provincia, comunicando a dicho mandatario el peligro que rodea a una vasta zona del distrito de Cañada Seca, que según se expresa está ubicado en el antiguo cauce que el río Diamante tenía hace muchos años, con el fin de que el mismo adopte las medidas del caso. El citado despacho expresa: “A consecuencia de las grandes crecidas que ha tenido el río Diamante tenía hace muchos días se ha agravado en forma alarmante el peligro de que sean arrasados los pequeños obstáculos que están impidiendo que se desborde e inunde una gran parte del distrito de Cañada Seca, tomando el viejo cauce, con peligro para la vida de muchos pobladores y destrucción de una extensa zona de cultivos. Esta intendencia como primera medida de colaboración con el personal de la superintendencia de irrigación y vialidad de la provincia, ha enviado 60 obreros de la comuna a fin de adelantar los trabajos provisorios de defensa, impidiendo así el avance de las aguas “. “Comunico esta situación a S. E. En la seguridad de que conocida su constante preocupación por los problemas de interés público que atañen</p>

			al departamento, dispondrá las medidas necesarias sobre el particular para tranquilidad de la población amenazada.”
11/01/1941	Los Andes	Diamante Desborde y desvío	<p>El desborde del río Diamante.</p> <p>El río Diamante se ha desbordado en la zona de Cañada Seca, perteneciente al departamento de San Rafael ocasionando perjuicios a la edificación de la zona y a los cultivos, y destrozados en los muebles y enseres de los pobladores de la región. La acción de las aguas no ha tenido contornos de catástrofe, pero afectó seriamente muchos hogares y a un capital que realiza allí constantes esfuerzos. Desde hace mucho tiempo se viene luchando contra la tendencia del río Diamante a unirse en la zona afectada con el río Atuel, para formar un brazo que en épocas primitivas debió contar ambas corrientes de agua, pero la lucha no ha tenido aún la intensidad que las necesidades reclaman. De 8 Km de línea de defensa de ribera necesarias que se extienden desde la toma del canal Cejas del monte hasta la antetoma del canal Monte Comán sólo se han construido 1600 m por la Dirección Nacional de Irrigación y 200 por la Dirección Provincial de Vialidad en las defensas de los terraplenes del puente que se habilitó hace 2 años. Queda por construirse más del 70% de la obra total, que provocará a partir del tramo inicial el desvío de la corriente de agua hacia el norte, para encausarlo progresivamente evitando su tendencia de desplazarse hacia el sudeste como ocurrió recientemente. Por suerte las aguas del río no destruyeron las defensas cuya solidez pudo ser probada pero no pudo evitarse la filtración que a la larga originó las inundaciones en los campos adyacentes y la salida de las aguas por el camino a Goudge. Esa filtración se facilita en defensas nuevas, donde el asiento de los materiales que transporta el río no ha sido suficiente para impermeabilizarlos, como ha podido probarse en las situadas aguas abajo del puente nuevo, en que no se produjeron filtraciones. Sin perjuicio de la realización total del proyecto que cubriría algunos kilómetros de mayor peligro. se podrá contener la amenaza de las aguas en varios puntos de Cañada Seca, cercanos a la zona inundada . El río les ha indicado de manera realista a los técnicos y demostrado cabalmente el peligro. Por ello convendría modificar en algunos tramos el proyecto definitivo para defender los lugares más peligrosos y vulnerables. Al hacerlo en una extensión de 700 m aguas arriba del citado puente y 300 m aguas abajo, se conjugaría el peligro más serio ante futuras crecientes, ya que las inmediatas no pueden evitarse. Sin embargo, conviene estar alertas para desviar por los canales de la zona parte del exceso de agua que pueda producirse si la temperatura aumenta en el curso de este mes. El río se mantiene con un caudal de 60 a 70 m³/s y no es difícil que aumente a 100, que es el que se calcula al producirse la inundación. Ante la gravedad que la repetición de la creciente representa, todos los elementos de lucha deben prepararse con la colaboración de los gobiernos de la nación y de la provincia, para dar, mediante la acción legislativa, una efectividad amplia al proyecto de construcción de la totalidad de las defensas ribereñas, que han sido debidamente previstas y estudiadas.</p>
15/01/1941	Los Andes	Diamante Desvío	<p>Gran crecida registró ayer el río Diamante. Inminente peligro de inundación para las zonas vecinas. Con motivo de la fuerte tormenta de agua registrado en las últimas horas de antenoche, el río Diamante experimentó durante el día de ayer una considerable creciente, alcanzando sus aguas extraordinario nivel. Es así como según se informa, el caudal registrado por el río en las últimas horas de la mañana de hoy alcanzaba aproximadamente 400 m³, cifra realmente extraordinaria y que hacía mucho tiempo no se conocía en los aforos. Como decimos, la tormenta de agua y viento registrada en las primeras horas de la madrugada de hoy que alcanzó inusitada proporción, ha sido en especial el motivo determinante de la extraordinaria creciente registrada por el río Diamante en la mañana de hoy creciente que va paulatinamente en descenso. En una rápida visita que efectuamos al lugar con ese fin fue dable constatar, que efectivamente las aguas cubren totalmente el extenso lecho del río de un extremo a otro y que la correntada alcanza extraordinaria rapidez, motivo por el cual los conocedores manifiestan que el río aumentará más el volumen de sus aguas. Ese aumento ha determinado que los peligros que días atrás aparecieron vuelven en a sentirse sobre una extensa zona de cultivo de Cañada Seca, ya que las aguas corren por sobre la mayor altura de las defensas y ya han</p>

			<p>invadido los lugares que ocupan hace pocos días, es decir, lugares limítrofes al lecho del río y que se cree han sido antiguo lecho del mismo, afectando seriamente cultivos y las casas, especialmente éstas cuya construcción de adobe no resiste la acción erosiva de las aguas que van paulatinamente haciendo ceder los cimientos poniendo por ello a las construcciones en peligro de desmoronarse. Si bien el agua ha invadido también el camino que va a Goudge, en la zona de Puente Nuevo, lugar que facilita el desborde del río; en el caso que esto ocurriera, es aún muy extensa la zona hacia el lado este, que se ve ya invadida por las aguas que como decimos, han causado ya perjuicios de consideración. Afortunadamente no se tiene conocimiento de daños personales de ninguna naturaleza por cuanto los moradores de las construcciones afectadas pudieron abandonar las mismas ante el progresivo avance que viene registrando la creciente.</p>
18/01/1941	Los Andes	Diamante Desvío	<p>Las aguas del río Diamante han continuado descendiendo desde el miércoles último, manteniéndose en la actualidad en el nivel ordinario de días atrás, aunque si bien su caudal es considerable, resta importancia al hecho de un posible desborde, lo que pareciera muy factible por la extrema debilidad de las defensas de su costado derecho, completamente superadas en nivel por las aguas. Con todo, el peligro que se ha venido ocurriendo últimamente sobre una extensa zona de cultivos de Cañada Seca, está muy lejos de haberse esfumado totalmente, pues pese a que la D.P.V viene trabajando activamente para fortificar toda esa zona, para impedir la posibilidad de un desborde del río, que traería aparejado un cambio en su cauce actual para tomar uno que se cree fue anteriormente el lecho del río y que ahora ocupan importantes y extensos cultivos, éstos progresan con lentitud dada la calidad de los mismos.</p>
02/01/1942	Los Andes	Diamante Desvío	<p>Ha provocado alarma entre la población de la margen izquierda del Diamante el paulatino crecimiento de las aguas que invaden ya zonas de cultivo, y amenazan, ante la falta absoluta de defensas en ese costado, continuar su avance y obra destructiva. <u>Extendió su acción destructora el río:</u> La correntada de río Diamante extendiendo su obra destructora iniciada a la altura de puente Ballofet, alcanzó también a la zona de Cañada Seca. Se ha repetido en esta oportunidad lo acontecido el año pasado en la misma época, en que las aguas del río invadieron la zona de cultivos aguas arriba de Puente Nuevo. En el cabezal del costado sur el caudal comenzó una zona erosiva al alcanzar un acrecentamiento en su volumen. El camino ha quedado prácticamente cortado a la terminación misma del puente en un ancho de casi 2 m, rompiendo la carretera asfaltada que allí existe, la que ha sido prácticamente socavada por las aguas. Cañada Seca inundada: Trescientos metros aguas arriba del Puente Nuevo aproximadamente, es decir poco antes de las defensas que realizara la Dirección de Irrigación del M.O.P. de la Nación, las aguas irrumpieron hacia el sur, restando considerable fuerza al caudal que llegaba al puente, y salvando a éste y al camino de perjuicios más importantes. En cambio la zona de Cañada Seca que el año pasado sufriera serios inconvenientes por el avance de la corriente, soporta ahora idéntico problema, con el agravante que en esta oportunidad es más considerable la avalancha líquida, y ninguno de los trabajos realizados por las reparticiones públicas que tomaron injerencia inmediata en el hecho, han conseguido disminuir el ímpetu de las crecientes. Las aguas han invadido casas, terrenos y cultivos, llegando así a la Unión del Macadám que forma el circuito de los dos puentes y por este avanzaron rumbo a Goudge, para seguir hacia la estancia Babach, en la que se considera el antiguo lecho del río. Muchos vecinos quedaron sin techo y en situación dramática. Vialidad Provincial, la Municipalidad, la Subdelegación de agua e Irrigación Nacional colaboraron con hombres y elementos contrarrestando la acción destructiva de las aguas.</p>
12/01/1942	Los Andes	Diamante Cambio de curso	<p>Sin que las aguas del río Diamante aumentaran sensiblemente su caudal han vuelto a atacar una extensa área de cultivo de Cañada Seca, venciendo la débil resistencia que su margen derecha puede oponer a la correntada a la altura de Puente Nuevo. Poco después del medio día las aguas de la correntada da la margen derecha de río Diamante cambiaron bruscamente su curso e irrumpieron hacia lo que se considera el antiguo curso del río, llegando a la unión de la carpeta asfáltica que constituye el circuito de los dos puentes y por sobre todo se dirigieron usando por lecho</p>

			<p>el camino a Goudge, hacia la estancia Babache. Constituyendo ya el curso del nuevo cauce, las aguas avanzaron con velocidad formándose un nuevo brazo de regular caudal, arrastrando cultivos, propiedades y cuanto encontró a su paso, viñedos, plantaciones, casas, todo fue atacado con intensidad por el nuevo curso de las aguas. La irrupción de hoy de la correntada se ha producido a unos 1000 m aguas arriba de puente Nuevo, es decir a unos 200 m. al este de donde ocurriera igual hecho en los primeros días del mes <u>Existe peligro para Cañada Seca a causa del desborde:</u> La extensa área que fuera de su cauce normal, cubrieron las aguas de la correntada que irrumpirá por la margen derecha del Diamante en las primeras horas de la tarde de hoy, puede aún aumentarse. los destrozos y daños considerables que ha ocasionado el hecho pueden muy bien aumentarse hasta límites no previsibles en el caso de que las aguas logren hacer un lecho profundo en este nuevo brazo que se ha creado hoy. Por otra parte también los perjuicios materiales para los que resulta difícil hacer un cálculo aproximado. En caso de que el caudal del río Diamante aumente su volumen, que hoy se mantuvo en 180 m³/s. <u>Mantiénese el brazo en la zona de cultivos:</u> Hasta las primeras horas de la noche, la correntada que había invadido Cañada Seca rompiendo la margen del Diamante, no había podido ser encauzado nuevamente hacia el lecho del río, pese a las medidas que en ese sentido se adoptaron.</p>
13/01/1942	Los Andes	Diamante Desvío	<p>Ningún resultado positivo han tenido hasta las últimas horas de esta tarde las tentativas y esfuerzos del personal que trabaja en la rotura de la margen derecha del río Diamante donde escapa una correntada que cubrió una extensa zona de cultivos de Cañada Seca. Las aguas desde ayer al mediodía no han podido ser encauzadas al lecho del río y han desarrollado así una obra destructora que se considera de importancia. Luego de cubrir un área que comprende 1.000m, aguas arriba del carril que da al puente Nuevo, hasta el camino que pasa frente a la bodega La Pichana, la corriente avanzó por la prolongación de esta hacia Goudge, registrando una altura de medio metro y llegando hasta los campos de la estancia Babasi. Del camino a Goudge, que tomara por lecho, la correntada ha irrumpido a terrenos vecinos, inundándolo y afectando así a cultivos, casas y dependencias.</p> <p>El caudal no registró aumento alguno y se mantuvo dentro de los límites que le han venido caracterizando en los últimos días</p>
12/08/42	El Comercio	Grande Bardas Blancas Derrumbe de un cerro	<p>Trágicos contornos revistió el alud que sepulto en Río Grande a una familia. Derrumbe de un cerro en Bardas Blancas. "...Como es de dominio público, el viernes ultimo una lluvia torrencial se desencadenó en la zona sur adquiriendo por momentos gran intensidad. En un rancho, ubicado a unos 500 metros del río, precisamente al pie de un cerro de regular altura y hacia el sudoeste de la construcción, vivía la familia Villar..."</p>
03/12/1946	El Comercio	Laguna del Diamante Obstrucción por deslizamiento de piedras	<p>Sensible merma en las aguas del Diamante. "...La merma en el caudal del río Diamante se debe....a la obstrucción de la boca de la laguna donde el río tiene su fuente originaria. Los desprendimientos de piedras, motivados por movimientos sísmicos, han cubierto casi por completo la parte oriental de la laguna, por donde esta echaba sus aguas al citado río. De la abertura que alcanza aproximadamente 100m, solo resta una pequeña boca de alrededor de 5m, por donde el agua se vuelca torrenciosamente hacia el cauce que allí nace....Naturalmente que este hecho ha determinado la elevación del nivel de la laguna hasta que sus aguas sobrantes se evaden por otras aberturas situadas al sudoeste. Puede haber influido también...la escasa nieve acumulada durante el último invierno, pero esta causa también se presenta en otras temporadas sin que ella diera lugar al fenómeno actual...."</p>
05/01/1951	El Comercio	Grande	<p>"Amenaza salirse de su cauce el Río Grande, que se halla crecido desde hace tres días. La correntada esta carcomiendo el terraplén que da en una de sus márgenes a la ruta 40."</p>
06/12/1953	Los Andes	Malargüe Desvío	<p>"...nuevos aumentos de caudal (del río Malargüe) están provocando serios daños y amenazan con destruir la rudimentaria toma y, más abajo, invadir una propiedad privada" "La extraordinaria crecida amenaza con invadir la estancia "Las Chacras". "El río Malargüe está desviando su curso frente a la estancia "Las Chacras" de Ramón Lafuente Barros y corre peligro de adentrarse en su propiedad...."</p>
4/07/1954	Los Andes	Malargüe Desvío	<p>El río Malargüe ha inundado una inmensa superficie ocupada por puesteros, para pastoreo de la hacienda...con algunos trabajos por</p>

			medio de una maquina topadora consistente en la profundización del viejo cauce del rio, desaparecería esta situación. Se requiere además reforzar las riberas del lado sudeste.
16/08/1954	Los Andes	Malargüe Desvío	Problemas por cambio de curso del Río Malargüe, desde setiembre del año anterior (1953).
04/11/1958	Los Andes	Diamante Desvío	Las primeras crecidas del río Diamante están provocando preocupación entre los agricultores (continuar), especialmente aquellos que poseen propiedades en las zonas ribereñas sobre la margen sur. Todo permite establecer que han sido de gran magnitud las nevadas y se teme por ello que el caudal de los ríos Diamante y Atuel, especialmente el primero, por falta de dique de embalse, arrastre crecidas peligrosas como las de fines del 55...Este peligro ya se ha presentado a la altura de Cañada Seca ,frente a la propiedad de Alberto Julián, donde las aguas se han volcado en el grueso de su caudal y se encuentran a poco mas de 10 metros de los cultivos.
03/01/1960	Los Andes	Diamante Desvío en zona Rutas 40 y 143	Una importante precipitación pluvial registrada en la zona, pero en especial en la parte cordillerana determinó una crecida de las aguas del río Diamante y de numerosos canales de riego, planteando problemas a algunos pobladores ... desbordando un canal cuyas aguas invadieron la estación Pedro Vargas:...corriente de agua en la calle Las Malvinas. El río Diamante no alcanzara el [caudal] que registrara en noviembre de 1955. Se salió de madre en las zonas bajas que conducen a Malargüe y en las proximidades de la ruta 143.
04/01/1960	Los Andes	Diamante Desvío	Crecida del río Diamante. Entre las 17 y 18 horas (del 3) se registró una tormenta que dio origen a esta serie de contratiempos y desastres... Abarcó la cuenca del río Diamante dando lugar a una ponderada crecida en el caudal del citado río y en muchos zanjones de montaña. En Cuadro Benegas se registró la salida del río Diamante, tan pronto se produjo el primer golpe de la creciente. Afectó la zona de Los Coroneles y otros sectores ribereños. Más tarde, y a medida que la crecida iba venciendo las endeble defensas marginales de "pie de gallo" o arrancando la producción forestal consistente en sauces o álamos, se registró otra salida. Fue a la altura de Rama caída, en inmediaciones de Finca Bettiol. El torrente, luego de cubrir las fincas marginales, alcanzó la Ruta Nacional 143, cubriéndola totalmente con una altura de 80 cm. Varias propiedades [en Cañada Seca] quedaron seriamente perjudicadas por la correntada, que encontró cauce en la depresión que presenta el terreno hasta Salto de las Rosas. En este lugar, pese al descenso de las aguas, aun esta mañana a las 8, seguía cruzando 1 grueso caudal que se escurría en sectores agrícolas invadidos. En la Villa 25 de mayo ...daños... crecidas del río seco Salado, donde el agua socavó la plataforma de tierra de una vivienda. En los Maitenes [en Las Paredes] la lluvia provocó 1 aluvión. Zonas afectadas (comunicado policial) Desbordes en el río Diamante en el costado sud, en Rama Caída, Los Coroneles, Cuadro Benegas, Playa Estación Pedro Vargas.
14/12/1962	Los Andes	Diamante Desvío	En ... Isla Diamante... En el brazo norte corría anoche a las veintitrés una correntada impresionante que amenazaba con alcanzar el puente carretero. En la localidad de cuadro Benegas el río se ha salido de su cauce y las aguas han invadido las propiedades ribereñas. Es posible que el río superara los mil metros cúbicos por segundo. Problemas con viviendas precarias localizadas en el cauce del río. Trabajaron bien las defensas. Destrucción de la toma de obras sanitarias. Aluvión sobre ruta 40 bajó por Río Seco el Chancho.
12/02/1963	Los Andes	Diamante Desborde Ruta 40 y 143	Ningún año ha presentado problemas tan serios como éste al tránsito de la Ruta 40 y su derivación a San Rafael: la 143... A 2km. De cañada Seca por el puente nuevo y sobre el camino a Goudge se ha desbordado el Río Diamante debido a la crecida experimentada anoche por las precipitación pluviales que afectan la zona. El río Diamante ha interrumpido en un frente de 60 a 80 m. sobre la margen sur, invadiendo viñedos, frutales y otros cultivos.... En el presente año es la tercera vez que aluviones de este tipo desbordan el Río Diamante en ese lugar...
26/12/1963	Los Andes	Diamante Desvío	Abrió una brecha sobre la margen sur el río Diamante y buena parte de su caudal desbordó afectando las propiedades ribereñas del distrito Cañada Seca. El año pasado y en otras oportunidades anteriores se registró similar situación... Se calcula en unos 200 metros cúbicos por segundo el caudal del río Diamante que motiva esta inundación, creciente que se ha mantenido en estas últimas 48 horas... La brecha abierta sobre

			la margen sur, ubicada a unos 2000 metros de la bodega... La Toscana, abarca unos setenta metros de ancho. Si bien la disminuido el caudal del río Diamante, prosigue saliéndose por la brecha abierta en el camino a Goudge.
27/12/1963	Los Andes	Diamante Desvío	El Río Diamante rompió defensas e inundó propiedades en Cañada Seca... Todos los ríos cordilleranos, excepto el Atuel, controlado por el Nihuil, han conducido caudales que superan los normales a consecuencia de los intensos deshielos en alta cordillera, como así mismo por las lluvias caídas en la cordillera.
28/12/1963	Los Andes	Diamante Desborde Desvío	... a las tres de la mañana de hoy se ha producido una creciente... extraordinaria. Los efectos causados por los mayores caudales que circulan en el río Diamante al sistema de sus canales derivados son los siguientes: se encuentran embancados La totalidad de antecanales y tomas libres semi destruidas... La situación de mayor riesgo se localiza en correspondencia con el canal Elena, donde el río ataca el antecanal amenazando cortarlo. El día 27 a las 20 horas se consiguió cerrar la brecha que el río había abierto en su margen derecha aguas abajo del puente nuevo, existente en la ruta a General Alvear. Los grandes deshielos provocados por el intenso calor reinante 36,6 ° motivaron una crecida de tipo aluvional del río Diamante, con un caudal medio estimado en 300 metros cúbicos por segundo. Desde el 24 del corriente el río registraba un caudal varias veces superior a lo normal para esta estación, lo que ha originado la destrucción progresiva del sistema de defensas ribereñas. El día 25 el río desbordó en Goudge y esta mañana fue en cuadro Benegas provocando una inundación de magnitud en esta importante zona agrícola. Buena parte de su caudal se recostó peligrosamente en la margen sur, tomando por lo que fuera el antiguo canal Cortaderal... La correntada abrió un boquete de cuarenta metros de ancho justamente en la finca Bestiani hermanos y por allí penetró en varias propiedades ribereñas, inundándolas y saliendo el agua a la ruta nacional 144 que une San Rafael con Malargüe... Y formando allí su cauce vuelve a caer al río antes de llegar a calle Ballofet... Al anochecer... El río seguía creciendo y comenzaba a llover.
28/12/1963	Los Andes	Diamante Desvío	El Diamante inundó Cuadro Benegas. Gran cantidad de canales se hallan embancados. Se produjo por el intenso calor reinante. El caudal medio, estimado desde el 24 era de 300m ³ /s. La ruta 144 llevaba un caudal que oscilaba entre los 30 y 40 cm de altura, con unos 5m ³ /s el agua que circula por la calle; casa y viñas inundadas. Parece imposible que se pueda cerrar la brecha por la noche ya que el río seguía creciendo y había comenzado a llover.
29/12/1963	Los Andes	Diamante desborde y Desvío	Hasta las 22 se trabajo anoche en cuadro Benegas para disminuir el caudal que irrumpe por la brecha que desbordó el río Diamante. Desde hace doce días el río Diamante viene arrastrando caudales superiores al normal (160-180 metros mínima y de 200 a doscientos cincuenta máxima)... pese a la gran magnitud del caudal que ha estado desbordando en Cuadro Benegas, los daños serían inferiores a los registrados en Cañada Seca... Fuerte presión de las aguas, que no han disminuido en volumen y esta noche se registraba una fuerte tormenta en precordillera que hacía temer el incremento aún mayor del caudal del río.
30/12/1963	Los Andes	Diamante Desvío	El río Diamante no ha disminuido su caudal... Variantes que presenta su curso que se vuelca de un lugar a otro de la margen derecha. Peligro en Cañada Seca y... aguas abajo del dique, en la zona de Los Coroneles.
08/01/1964	Los Andes	Diamante Desborde	En varios puntos desbordó el río Diamante como consecuencia de una fuerte precipitación... por la tarde y que abarcó un amplio sector de la cuenca inferior. En la isla del río Diamante fue donde se vivieron momentos de mayor incertidumbre... Al registrarse el máximo nivel de las aguas, los jardines y patios que rodean al hotel se vieron rodeados por la correntada. Unas siete familias que viven junto al Cabezal del puente... Debieron abandonar sus casas con los enseres... También en la ribera sur del parque del Diamante las aguas invadieron numerosos casas en construcción. El río también salió de curso aguas abajo de calle Balcarce y luego de pasar algunas propiedades salió a la calle costanera del matadero, la que lleva unos treinta centímetros de agua. Sobre la parte superior de la calle Ballofet inundó con setenta centímetros. A las 22 descendía el nivel de las aguas.
09/01/1964	Los Andes	Diamante Desvío	La creciente registrada en la noche es considerada como una de las más grande desde el aluvión de diciembre de 1955. El hecho tan temido se

			<p>produjo al registrarse una lluvia torrencial en la zona alta de 25 de mayo, que provocó un torrente impetuoso en el río seco El Salado, el que vino a sumarse al que lleva el Diamante. La isla del río Diamante debido a la gran cantidad de viviendas precarias que han ido ocupando el lecho mismo del río o lugares inmediatos como el parque Manuel Belgrano. Nuevamente el río desbordó en Cuadro Benegas. El alud superó las endeble defensas y tomó cauce por la ruta nacional 144 a Malargüe. Serio peligro en la toma de Obras Sanitarias. Desborde del canal Pavez sobre la calle costanera o del matadero. Anoche llevaba treinta centímetros de agua. En Cañada seca... Unos 2000 metros Aguas arriba del puente nuevo se desbordó el río irrumpiendo un importante caudal que cruzó por varias propiedades ribereñas alcanzando a cubrir hasta mucho más de la bodega la Pichana. El agua pasaba sobre la ruta a General Alvear y proseguía por el camino hasta Goudge hasta llegar a la calle Castro por la cual derivó buena parte del caudal calculado en el momento hasta un metro de altura. Durante casi cuatro horas estuvieron numerosas propiedades cultivados con viñedos, frutales y hortalizas cubiertos por las aguas en niveles diversos. Las más bajas han sufrido seriamente los efectos de la inundación y parcialmente deberán soportar ahora los efectos del embanque. Se ha calculado que el río Diamante arrastró en el aluvión 2200 metros cúbicos por segundo de agua. La creciente tuvo formación por deshielo y la intensa precipitación pluvial formada en la cuenca desde Agua del Toro hasta 25 de mayo. ... es... la crecida más grave registrado por el Diamante en los últimos tiempos.</p>
17/10/1964	Los Andes	Diamante Desvío Desbordes	<p>Nuevamente los desbordes (del río Diamante) se registraron en Cañada Seca antes y después del Puente Nuevo. La salida de cauce se operó aproximadamente a las cinco de la mañana. Las aguas que irrumpieron antes de llegar al puente aludido, cruzaban a la altura de bodega la Pichana, sobre la ruta a General Alvear, proseguía por la ruta a Goudge hasta llegar a la calle línea ancha, que sirvió de desagüe general. Además, casi a un kilómetro aguas abajo del puente nuevo se produjo otro desborde del río... tomando como cauce la calle línea ancha, donde se juntaba con la del anterior desborde. Producido por una intensa precipitación pluvial que comenzó anoche y seguía esta mañana: 50,4 milímetros.</p>
19/11/1968	Los Andes	Atuel Salado Desvíos	<p>Notaron... Una apreciable pérdida de caudal en ambos ríos -Atuel y Salado-, la que se produce desde la ruta 40 hasta llegar al lugar conocido como Las Juntas, unión de los ríos Salado y Atuel. Esta pérdida estaría determinada al parecer por la gran permeabilidad del suelo. También se constató tres fugas de agua, dos sobre el Atuel y una en el Salado... Mereció especial importancia el problema de pérdida por infiltración en el lecho del río y el determinado por las fugas de agua y por divagaciones del lecho. La subdelegación de aguas del río Atuel tiene dispuesto controlar este problema de inmediato por medio de una máquina topadora que será trasladada al lugar para el reencauce de estos ríos.</p>
21/01/1970	Los Andes	Diamante Desvío	<p>El aluvión causó estragos en varias fincas y arrasó con varias obras de irrigación. Una intensa precipitación de tres horas sobre la cuenca del río Diamante y de uno de sus principales afluentes el arroyo del Tigre, provocó el aluvión que durante dos horas mantuvo en zozobra a los ribereños del río Diamante, y especialmente a los cientos de familias que ocupan viviendas inestables en la isla del río Diamante. Esta isla la forman dos sectores. Uno se ubica aguas arriba de la ruta nacional N° 143, de unas 150 Ha, en forma de triángulo agudo que da nacimiento a los dos brazos del Diamante, y el otro inferior de 350 Ha o poco más. Terrible aluvión. Las tres horas de lluvia formaron un torrente descomunal, solo se lo compara con el gran torrente que tubo este río en el año 1955, que obligó a evacuar la isla y produjo varios desbordes sobre ambas márgenes. El Salado no registró creciente y evitó males mayores, en especial en 25 de Mayo. Se calcula en 2500 m³/s el caudal que arrastró el río en sus máximas, el que volcó sobre la margen derecha al brazo derecho. Hubo momentos que resultó impresionante ese enorme paño de agua que cubría prácticamente todo el ancho del puente. Ese enorme caudal y su canalización en un solo brazo, llevaron a la destrucción de todo el sistema de tomas de canales de riego, provocó daños diversos en las propiedades ribereñas y fue el causante de la inundación de la isla del río Diamante. Destruyó la toma de OSN privando de agua potable al departamento hasta las 11 Horas. de hoy, en que se restituyó el servicio</p>

			<p>con una pequeña dotación. Desborde del río. La creciente anterior dejó a las propiedades ribereñas desprovistas de sus defensas, y ello causó un serio peligro a las tomas de los canales de riego, debido a que aplica el sistema de pie de gallos, para encausar el río hacia la orilla, y llevar el agua a la zona de cultivo. En Cuadro Benegas el río se había volcado peligrosamente sobre la margen sur a la altura de la propiedad del Sr. López. Ese peligro determinó a los vecinos requerir de Irrigación defensas inmediatas en resguardo de la zona. Esta propiedad está ubicada frente a la Horqueta, en donde se abre el río en dos brazos. Irrigación atendiendo el pedido de los vecinos, reunió madera para construir 25 pies de gallos, pero no alcanzó a realizar el trabajo, la correntada se llevó toda la madera. Además allí abrió un boquete el río y tras cruzar la propiedad del Sr. López tomó cauce por la ruta 144 en dirección al este. Pero más arriba abrió otro boquete similar sobre la boca de un canal de riego, por lo que se formó una correntada enorme. Isla del río. Por el río se vio pasar carros, caballos ensillados, algunas mulas, y muchos muebles, dando la sensación del daño. En la parte inferior de la isla, el río penetró en dos zonas. A doscientos metros aguas abajo, ingresó un gran caudal que se encauzó por la avenida lateral sud, dejando ese camino con el pedregullo a la vista en amplio sector, y en otros provocando cortes y embanques en las acequias de riego. Unos dos mil metros aguas abajo, por el mismo costado afectó la correntada a un vivero de álamos, donde gran parte de las plantas fueron volteada, ó embancadas, estimando la pérdida en unas cien mil plantas de un año.</p>
12/06/1986	Río Grande Deslizamiento de un cerro	Mendoza	<p>Por causas aún no determinadas, que de acuerdo a las hipótesis irían desde un movimiento sísmicos hasta el efecto de las abundantes lluvias de las últimas jornadas y la acción devastadora del agua, se produjo el deslizamiento de un cerro sobre la margen derecha del río Grande que en un primer momento ocasionó un taponamiento total, que llegado el caso de incalculable volumen de agua, sobrepasó esa cota y produciendo luego por los efectos de la presión una brecha de descarga que posibilitó el lento pero continuo escape del caudal hídrico. El entrevistado... Tomó conocimiento de este fenómeno natural en los últimos días del pasado mes de marzo. Sobre el endicamiento en sí... Es un volumen de sesenta metros de ancho por cincuenta metros de largo y poco más de tres metros de altura con un paro que supera los diez. Todo esto ha dado origen a la formación de un embalse que tiene no menos de 2000 metros de largo y un ancho variable de cincuenta a ochenta metros. El cerro desplazado en cuestión constituye la base del cerró Puntilla Huincán y que el efecto de las aguas continuara con su tarea de desgaste manteniendo la situación. Además como hecho asombroso, es fácil observar un agrietamiento vertical desde el nivel de las aguas hasta su cumbre entre unos cien metros y horizontal en un trayecto de unos 200 metros. Algunas de esas grietas tienen un ancho de un metro lo que demuestra la magnitud de los orígenes del hecho. Las manifestaciones climáticas que pueden evidenciarse como perjudiciales son las lluvias, bajas temperaturas y más adelante los deshielos que, a no dudarlo, serán de volúmenes insospechados debido a las abundantes nevadas en cordillera. También confesó que diecinueve kilómetros aguas abajo del dique natural se emplaza el puente conocido como El Zampal, que se verá perjudicado ante un ataque sorpresivo de las aguas.</p>

3.4.2.4. Consideraciones descriptivas sobre el sistema hidrográfico del sur de Mendoza

El objetivo de este apartado es tomar estas descripciones como un indicador más sobre variaciones en el caudal de los ríos en los últimos 130 años, verificando si los ríos y sus afluentes que se citan en los diferentes textos a través del tiempo siguen funcionando o han desaparecido. En una primera apreciación no se detectan diferencias apreciables. Esta información además, está sesgada por el desconocimiento de la región en el siglo pasado. En realidad, los dos textos más apropiados para comparar son los de Olascoaga y de G. Vitali. El resto da referencias muy aisladas y poco sistemáticas.

Cuadro 6. Descripción del sistema hidrográfico

Fecha	Fuente	Río	Apreciación cualitativa	Origen	Afluentes
1854	Parish, 1958	Atuel	Gran masa de agua		

		Salado		Sierra de las Yaretas	Alfalfito, Animas, Moros
		Chacay			
		Pichi-chacay			
		Malargüe		Sierra de las Torrecillas	
		Grande	El más impetuoso y caudaloso	Al interior de la Cordillera del Planchón	Cuenca Alta: Tordillo Vallas Valenzuela y Otros
		Diamante	Caudaloso		
1864	Ing. Dubois	Grande	Formidable, más ancho que el Maipo o que el Cachapoal		-Valenzuela -Arroyo del Valle de Las Cuevas -Arroyo del Valle Hermoso
1866	Strobel, P.	Grande	Aguas crecidas, fluían con vehemencia, oleaje		Cuenca alta -A de las Peñas -Tordillo -Cobre -A de las Cargas
		Atuel	Impetuosas olas, pero menos ancho y profundo que el Tordillo		
1867	Ing. Rossetti	Grande	Sumamente crecido, turbio y caudaloso. Anchura media de 20 m en Cuenca media		-Valenzuela - de las Peñas - de las Cargas
1878	Zeballos, E.	Diamante			
		Atuel		Recibe las aguas que bajan entre los pasos Tinguiririca y Las Damas	Salado
		Salado		Reúne los derrames de los Valles de Las Amarillas y de la sierra de Malargüe	
		Chacay	Sin importancia		
		Chacaicito	Sin importancia		
		Malargüe	Curso poco conocido		
1879	Uriburu, N.	Loncoche	Bastante pequeño		
		Grande	En Bardas Blancas: mucha agua, dividido en cuatro brazos, el principal de 25m de ancho y el menor de 16. Prof. 36 cm, lecho de piedra		Cuenca inferior: -Agua Botada -Michenquil

Fines siglo XIX	Olascoaga, M.J. 1935	Grande	Cuenca de 250 leguas, cuenta con 44 ríos y arroyos		<ul style="list-style-type: none"> -Tordillo y Cobre -A de V. Hermoso -A de las Cargas - de las Peñas - Valenzuela - Montañez -Montañecito --del Yeso -de los Angeles -A Trolón -A del Gancho -Río Chico -A Lagunitas (que sale de tres lagunas) -R Poti Malal Por su izquierda -Yerba Buena -Infiernillo -Bella Vista -Chacayco -Chenque có -Lonco-che
		Río Chico		bajando de la cordillera de la Choyca y Loncoche, Afluente del Grande	<ul style="list-style-type: none"> - Cajón Grande -Cajón Chico -Pehuenche -Cajón del Guanaco - Mallín Rosao
		-R Poti Malal		Afluente del Grande Los diez primeros afluentes nacen en la cord de Litrán Los dos últimos bajan de la Cord. De Palau Mahuida	<ul style="list-style-type: none"> - Hondo - Cerro Negro - Las Romazas - Bardas - Salinas - Las Gallinas - Ruca Milio - El Molle - Huanqui Milio - Rahue - ----- - A de la Guanaca -Ranquicó
		Malalhue			
1892	Bodenbender, G.	Salado		Se forma de dos arroyos que se unen en la estrechez de Los Morros	Abajo de los Morros: Margen S. -A Leñas Amarillas -A Alfalfito Margen N. -A Los Molles -Otro al frente de las L. Amarillas

1895	Lange et al.	Atuel		Sus vertientes entre los cerros más altos de la cordillera principal	Cuenca alta: -A de la Lágrimas Cuenca media N: -A Malo -A Blanco -A La manga C. media S -Paraguay -Terrón -Colorado del Sur Cerca Lag. Sosneado recibe gran cantidad de vertientes C.Inferior -Salado
		Salado	Bastante agua: caudaloso es dulce en su parte superior, pero pasando las salinas y baños de los Molles, recibe agua salada en cantidad suficiente para dar un gusto amargo al agua del río Atuel mismo.	nace en la falda oriental de una cadena secundaria al nacimiento del río Tordillo	
		Arroyo Chacay		Nace en la falda Este del cerro de La Hollada; riega el puesto de Chacay y muere en el campo antes de llegar a la laguna de Llanquanelo.	
		Malargüe	mucha agua en proporción a la extensión de los campos de los cuales recibe sus afluentes		A de Torrecilla (de agua salada)
1941	Vitali. G	Atuel			-
		Salado		Se forma en la Cord de Las Choicas con los arroyos Morros, Blanco y Salado	M. Izquierda - La Niña Encantad - Leñas - Alfalfarcit - Las Cabras M. Derecha -Ojos de Agua -Peralito
		Malalhue		Se forma en Las Choicas con los arroyos Pincheira, Serrucho, Torrecilla, Colorado, Piedras, Botavín y Las bardas	M. Izquierda -Alamito -Loncoche -Malal -Chacay

		Grande	El más caudaloso. Su caudal varía entre 160m³/s en el período de mínima y a veces excede de 1500 en igual tiempo durante el verano.	Se inicia a los 34 grados LS con los ríos Cobre y Tordillo, que reciben por el oeste mediante seis arroyos las vertientes de los glaciares del volcán Tinguiririca; por el centro las que le vienen del Cerro de Las Damas y del nacimiento lo poco que el vierte de los cordones de las cordilleras de Las Choicas y Paramillos.. El Río Grande es servido por una cuenca imbrífera de más de 7.600km2...”	M . Derecha -Las Cargas -Valenzuela -Las peñas -Montanez -Montañecito -del Yeso -Los Angeles -Trolón -del Gancho -Río Chico - Poti Malal - Ranquil Co - Cayhué Melehué -Chacay có - Challahuén - Manzano - Horqueta - Mechenquil M Izquierda -Yerba Buena -Infiernillo -Bella Vista -Chacay -Chequecó -Corrales -Loncoche -Malal -Carrizal Cajones de Palauco
		Río Chico		Afluente del Grande Ventisqueros del Cerro Campanario Y Cordillera Riscos Bayos	-Cajón Grande -Pehuenche -C. del Huanaco -Mallín Rosao - R. Poti Malal -
		R. Poti Malal		Afluente del Grande Colector de las Vertientes de la cordillera transversal Rahué	-
		A. Chacay	Es de cierta consideración en invierno conduce unos 300 litros de agua, pero en verano llega a los 1500 litros.	Nace de las vertientes de diversos manantiales situados en la primera precordillera,	-

3.4.2.5. Observaciones sobre Llancañelo y otras lagunas.

Se toma como indicador la presencia de espejos de agua en el pasado que en la actualidad , o no existen o se ha reducido su volumen. Se ha localizado (cuadro 7) la mayoría de las lagunas mencionadas en los textos, sobre todo las de mayor tamaño. Algunas, como la Laguna Blanca, en algunas descripciones son mencionadas como salinas.

Con respecto a Llancañelo, de acuerdo con las informaciones proporcionadas por los observadores, se verifican variaciones en el nivel de acuerdo con el caudal aportado por los cursos que la alimentan, relacionado con la nieve caída en la cordillera en cada período considerado. Las descripciones del siglo pasado, sin embargo coinciden todas en afirmar que antes debió ser más grande basándose en el tamaño de su cuenca. Existe coincidencia también en la enumeración de los arroyos y ríos que la alimentan: Malargüe, Chacay . Se agrega en algunas descripciones el Loncoche que no funciona en la actualidad.

De Moussy , afirma que en 1864 Chacay era una laguna, no un terreno cenagoso como en la actualidad. Zeballos dice que Llancañelo es un gran lago y lo mismo dice Olascoaga en 1878.

Hay que considerar que en este último año se produjo uno de los “El Niño” más fuertes de los últimos siglos, por lo que no es de extrañar que Llanquanelo tuviera un gran volumen de agua hacia fines del siglo XIX. En 1833 se la describe como una enorme ciénaga, aunque de gran profundidad.

Siempre se subraya la presencia de peces, pero no de aves.

Cuadro 7. Descripción de lagunas

1833	Velasco, J. 1833. Llanquanelo	" Nancanelo ...es una gran ciénaga casi toda rodeada de bajos y bonitos cerros; en el centro del valle hay unas grandes lagunas de agua exquisita, y tan cristalina que se ve todo el fondo de ellas, sin embargo de tener 6 varas medidas de profundidad, y tienen peces. El pasto es escaso y salitroso" .
Segunda mitad XIX	Damián HUDSON. En: Parish, W. 1958 Laguna Blanca Llanquanelo	"A corta distancia del Atuel se halla la Laguna Blanca , situada en el centro de una planicie agradable. los arroyos Chacay y Pichi-Chacay, que, corriendo entre los ríos Atuel y Malarqué, se pierden en unos grandes pantanos llamados Ciénaga Grande, al norte, y Ciénaga de Malarqué, al sud. El Malarqué, que corre como 28 leguas al sud del Atuel, nace en la sierra de las Torrecillas, y se pierde en la laguna y ciénagas de este nombre, después de fertilizar extensos campos.
1864	De Moussy, Martin. 1864. T.III Lag. Chacay y Llanquanelo	Los ríos al sur del Río Diamante son mal conocidos...sobre todo porque porque está ocupado por los indios Pehuenches y Aucas que se niegan a ceder sus tierras y si lo hacen por telas o licor, regresan incesantemente a ellas. Este país está perfectamente regado por el Atuel y sus tributarios, el Chacay, el Malargüe, de cuyas aguas se forman las lagunas del Chacay y Llanquanelo.
1866	STROBEL, P. 1866. Lagunas en Valles de la vertiente argentina. Paso del Planchón Arroyos tributarios del Grande	Al bajar se descubre a la izquierda, es decir al N-NO, en el fondo del valle al pie del paso una capa de nieve, que en tiempo de estío ... forma una pequeñísima laguna , dando así origen al arroyo de los Ciegos,... que describiendo una leve curva se dirige hacia el oriental río Grande...p.106... El valle de las Cargas se cierra en su parte superior (Cajón del Fierro) luego se ensancha y luego se estrecha nuevamente en ... la Angostura de las Vacas, abierta en el baluarte oriental que permite la salida de las aguas. Estas vienen... de una laguna que está en lo alto del valle; se juntan en un arroyo, el de las Cargas; salidas del Cajón, forman varias lagunitas o pequeños estanques en el fondo del valle...p.117 Valle Hermoso (?) Después de unas dos horas de camino...sobre la derecha... sobre la derecha percibí una pequeña lagunita ...cuyas olas...eran surcadas por una tropa de ...Piuquenes o Patos... y dominadas por un gigantesco cerro traquítico de cima dentellada y cubierta, en los surcos, por cándidas nieves Desde ese punto (la Pampa superior) pudimos percibir una laguna. Esta laguna lleva el nombre de Laguna Blanca , porque cuando está seca, como parecía que lo estaba precisamente en esta estación, que es la de las grandes secas, presenta su fondo un color blanco deslumbrador, que es cabalmente lo que la hace visible desde lejos, como si estuviera llena de agua.p.149
1869	Censo Nacional de 1869, p. 339 Chacay y Llanquanelo	"Los ríos del sud del Diamante son poco conocidos, porque la región habitada de Mendoza cesa al sud de esa corriente de agua y en cuanto al sud...Esta parte es perfectamente regada por el Atuel y sus tributarios, por el Chacay, por el Malargüe, cuyas aguas van a formar las lagunas de Chacay y de Yancanelo ..."
1878	Estanislao Zeballos. La conquista de las 15000 leguas. Buenos Aires, 1878. Llanquanelo	...al sur del río Salado corren algunos arroyitos sin importancia como El Chacay y El Chacaycito perdidos en grandes esteros extendidos al sudeste de la laguna Llanquanelo , orillando al oeste el gran lago, que se halla en la pampa limitada al este por el cerro Nevado y al oeste por las sierras de Malargüe. El río de este nombre tiene un curso poco conocido y creemos sin importancia aunque la tiene sin duda, militarmente estudiado.
22/04/1879	Uriburu, N. Llanquanelo Llanquanelo	A la salida del sol...se distinguió al este el vislumbre de las aguas del lago Yancanelo . Estábamos a catorce o quince leguas de este gran depósito de aguas, enriquecido por las del Malal-hué, Loncoche, Chacay y otros arroyos que descendiendo de las cumbres cercanas van a morir en su seno.
28/04/1879	Uriburu, N. Laguna seca	: Frío excesivamente fuerte...Después de atravesar una sierra alta entré en el valle de Cahihue-có (Agua de la Jarilla), arroyo de ese nombre. Pasando el Michenqueil, pequeña corriente que se remontó cruzamos el

		Malal-Huaca su tributario y el mismo Micheuqueil subiendo a una laguna que estaba seca y que dicen tiene bastante agua en época de lluvias. 1310msm
29/04/1879	Uriburu, N. la Laguna de Huaca – Lauquen	Llegan a la Laguna de Huaca – Lauquen a las 2 de la tarde tras 22 km por camino malo. A la 1 se tocaron los primeros hielos. El campo de Huaca- Lauquen, 1590msm es una olla profunda rodeada de cerros. Laguna grande, de buena agua y pantanosa por la parte del oeste. Mejor leña porque los molles son algo más corpulentos. Pasto malo
30/04/1879	Uriburu, N. Coipo Lauquen	Acampados en Coipo Lauquen (laguna de la nutria) , luego de pasar por el arroyo Calmucó (agua de la garrapata) que tiene bastante agua. Coipo Lauquen esta a 1280msm. Son dos lagunas de regular tamaño , una al sur y otra al norte del campo. Esta tiene agua salobre. La rodea una ancha faja de salitre espeso y solidificado.
1884	Villanueva, C.. 1980. Llancanelo...	El río Malalhue ...más abajo del Alamito se derraman a sus costados formando grandes ciénagas que al fin hacen la Laguna de Llancanelo..."
1892	Bodenbender, G . 1892. Lag. Las Animas Lag. La Niña Encantada	Al lado austral, entre Los Molles y el arroyo de las Leñas Amarillas, se encuentran dos importantes hundimientos del suelo, llamados "Los Pozos" ó "Los Hoyos" de forma casi circular, como de 50 metros de diámetro y con paredes verticales de 25 metros de profundidad, compuestas de aluvión, de arena y rodados. ... la linda laguna de las Piedras Negras, abajo de Los Molles , al lado de la corriente basáltica y en inmedita cercanía del yeso. Un hundimiento semejante al de Los Pozos del valle del río Salado, dentro de aluvión y de toba basáltica forma el "Pozo del Gualiche" en la pendiente occidental del río Agrio, entre Campana Mahuida y Fortín Codihué. p.11.
1895	Lange, G., Hauthal, R. y E. Wolff. 1895. Llancanelo Laguna Amarga Lag. El Sosneao	Lagunas: - la región de que tratamos contiene muy pocas lagunas, y las pocas que existen merecen mejor el nombre de estanques. La única laguna de alguna extensión es la laguna salada de Llancanelo , en la parte Noroeste de la salina del mismo nombre; es ésta una laguna de poca profundidad y de extensión muy variable según el tiempo del año y la cantidad de agua que trae el río Malargüe. Laguna Amarga al Norte de Ramaditas, Laguna Sosneao y Laguna Blanca al Oeste del cerro de Coegüeco son lagunitas insignificantes de algunas cuadradas de extensión; la Laguna Blanca rara vez tiene agua y está rodeada por terrenos salitrosos; en el campo, al Sur del río Malargüe y cerca de la salina de Llancanelo hay varias vertientes abundantes de agua dulce y fresca , y en todas partes el agua está muy "encimita", como dicen los paisanos; basta cavar dos o tres metros para llegar a agua buena.
Fines del siglo XIX	Olascoaga, Manuel J., 1941 Llancanelo	p. 147. "En Mendoza, el lago pantanoso y amargo de Llancanelo , que ya se extiende en un largo de 50 km con un ancho medio de 5 ó 6, se bebe íntegro el río Malargüe, como también los fuertes arroyos Alamito, Chacay y Loncoche. p. 185 y ss. Obras de canalización navegable: La profundidad del lago es muy considerable en su parte media.... "
1910	Latzina, F. y A. Martínez. 1909.	"Agua mineral del Sosneao: ...son varios arroyos nacidos de vertientes y una hermosa laguna visitada por innumerables aves que acusan abundancia de pescado, ...
1913	Stappenbeck, R . 1913.	La Laguna de Llancanelo es una cuenca larga, poco honda, de 60 km de largo más o menos de norte a sud y un ancho máximo de 15 km, rodeada por cerros en su parte meridional. En la parte noroeste de esta cuenca desemboca el río Malargüe, que viene de la Cordillera, formando bañados y lagunas. Generalmente existe agua sólo en esta parte y en el centro de la laguna Llancanelo; la mayor parte de la región está tapada por una costra de barro y de eflorescencias de sal. En épocas de grandes lluvias puede ocurrir también que toda la laguna se cubra de con agua. Resulta de estos hechos que la laguna Llancanelo es la cuenca colectora sin desagüe de más de 1800 km cuadrados...una gran cantidad de agua acumulada se evapora en el gran receptáculo, cuya área es de 700 km cuadrados aproximadamente.
1922	Kühn, 1922 p. 137.	" En el pie de la cordillera al sur del Río Atuel, ...se halla la cuenca de la laguna de Llancanelo, de una extensión de 60 km. de largo en dirección N-S

	Llancanelo	y un ancho máximo de 15 km. En su rincón NW entra el río Malalhue formando lagunas y pantanos. Sólo en ese punto y en el centro de la cuenca hay agua, pero después de las grandes lluvias en la cordillera se suele llenar la cuenca entera; por lo general su suelo consiste en fangos secos y salitres”
1941	Vitali, Galileo, Hidrología Mendocina. Llancanelo L. Blanca L. Malalhué (Sosneao?) L. del Valle	Este río (Malalhue) suministra riego a unas 1800 ha. En la Cañada Colorada, 200 en Las Chacras, 100 en Las vegas, y más o menos 500 en Llancanelo. Sus sobrantes van a perderse en Llancanelo. p. 159. Laguna de Llancanelo. Abarca una superficie de 370 km ² De lago actualmente sólo tiene el nombre y su figuración en los mapas, tratándose de una amplia planicie perfectamente horizontal, sin desagüe por ninguna parte...A él vierten los sobrantes del río Malalhué y arroyos del Alamo y El Chacay que le vienen del oeste y norte respectivamente, pero sólo en años de excepcional abundancia de nieve o lluvias, dispone de agua por parejo, en años de pocas pp no pasa de ser un gran bañado que puede ser recorrido a pie en muchos kilómetros sin que el agua llegue a las rodillas; en parte su profundidad llega a un metro y sólo en contados puntos llega a dos. Según se ve en sus contornos, en algún tiempo tuvo en media una altura de tres metros de agua, pero nunca más, porque en el costado sudoeste hay una cantidad de sumideros...por donde las aguas toman la vía subterránea...”. p. 162. Laguna Blanca. Está emplazada esta laguna en la primera precordillera en la porción comprendida entre los ríos Atuel y Salado, identificada con el nombre de Coyhueco, ...se alimenta de las aguas que descienden del arroyo El Durazno que baja del cordón de Los Penitentes. Su superficie no excede de 250 has. Es bastante profunda y carece de desagüe superficial. p. 162. Laguna Malalhué. De unas 200has. Ubica en la segunda precordillera de Los penitentes a 2500msm. p. 162. Laguna del Valle . Se encuentra en el Valle Hermoso, algo al sur del río Salado, superficie de 200 has....se alimenta de las vertientes de los Paramillos, desagua por un arroyo que vierte al río Grande... p. 162. Laguna Tranquimalán. De unas 500 has. Desagua al río Lancoche, afluente del río Grande; ubicada en la falda oriental del Cerro de la Ventana. p. 162. Laguna de los Pajaritos: enclavada en el bajo valle que circunda a los cerros Lletas, Ranquil y bayo; tiene unas 400has. y gran profundidad, carece de desagüe; aumenta y disminuye hasta 20m de nivel según sea el año de mucha o poca nieve.
24/12/1952	Los Andes Llancanelo	“...en el río Malargüe se ha dispuesto la creación de un dique que procura la captación de las aguas de la precordillera...sus aguas hasta ahora dan formación a la laguna de Llancanelo , extenso lago o bañado salobre , donde por periodos aislados alcanzó importancia la riqueza ictícola... es el río de menor caudal de la provincia estimado en 15m ³ por segundo y la mínima en 3.5 litros que se registra en invierno...”

4. 2.6. Aguas termales

Se han hallado diversas descripciones condensadas en el cuadro 8

Cuadro 8. Descripción de las aguas termales

Año	Fuente	Texto
1827	Carta de Gillies a W. Parish, con descripción del paso del Planchon. (en Parish, W.)	En la parte superior de este valle examinamos algunas fuentes termales, cuya temperatura subía a 170 °F. De allí...para visitar un volcán que se nos dijo estaba en erupción, como a 10 leguas de distancia... habíamos llegado como a media legua de la cumbre cuando sobrevino una tan grande tormenta de nieve, que tuvimos (que regresar)... en tres días nos encontramos en el mismo lugar en donde antes habíamos cruzado el río Atuel. Después de recorrer las grandes salinas que hay por aquellos alrededores, de donde se surte de sal la provincia, dimos la vuelta a Mendoza. p.506
1866	STROBEL, Peregrino. Escursion desde el Paso del Planchon, en los Andes Meridionales, hasta San Rafael, en	Valle de los Ciegos...p.107...A la derecha del arroyo que lo riega se levanta (al sud) el cono del volcán ya descrito en cuyas grietas acumúlanse montones de nieve; al oriente se abre un vallecito (donde) había aguas sulfúreas (valle del azufre?) . Baños de los Molles ...dos fuentes de 1 a 2 pies de ancho y más o menos igual profundidad con agua salada sulfhídrica, de 48°C...donde se reúne

	la Pampa del Sud; hecha en Febrero de 1866, por el Profesor D. Peregrino	todos los días mucha gente a bañarse. La investigación del agua, de la que he sacado algunas botellas para su análisis, no la he practicado todavía, pero parece contener mucho cloruro de sodio y sulfatos. De aquí el agua se pierde poco a poco en el valle, formando un terreno pantanoso con eflorescencias....a estos baños se atribuye gran poder medicinal. Una fuente semejante hay cerca de media legua arriba de Los Morros en la vertiente oriental del arroyo Alberjillo. El camino pasa en el valle un arroyo que nace en esta fuente y en el cual los rodados están cubiertos de azufre...p.10
1895	LANGE, G., HAUTHAL, R. Y E. WOLFF. Exámen topográfico y geológico de los Departamentos de San Carlos, San Rafael y Villa Beltrán. Provincia de Mendoza. Revista del Museo de La Plata, 1895.	"... vertientes de aguas termales que se encuentran en varios puntos. En el Arroyo Azufre , afluente al Arroyo Manga, hay vertientes de un agua azufrada tibia, y en Agua Caliente existen ojos de aguas minerales no muy calientes; en el Baño del Sosneao, al Norte de río de Atuel, se observan dos vertientes de un caudal de uno a dos metros de agua, bastante caliente... 32°, mientras que la temperatura del aire era de 17°; el Baño de los Molles tiene poca agua, pero es más caliente: 45°, siendo la del aire 14°..." Los Molles: Buena Vega. Arroyo con agua dulce. Río Salado, agua bastante Salada. Los baños de Los Molles son una vertiente con poca agua azufrada (temp. Agua 45°).
1910	LATZINA, F. Y A. MARTÍNEZ. Censo General de la provincia de Mendoza, levantado el 18 de agosto de 1909.	" Agua mineral del Sosneao: ...son varios arroyos nacidos de vertientes y una hermosa laguna visitada por innumerables aves que acusan abundancia de pescado, ...el baño del Sosneao está servida por dos arroyos de agua sulfurosa que despiden brumas de gas, ácido carbónico y sulfídrico: temp. 32° y medio. Fuente de Los Molles: (el análisis de las aguas) arroja una fuerte saturación de ácido sulfúrico, asociados a ella el sulfídrico y silícico y los óxidos de calcio, magnesio, ferroso y potasio. La temperatura en sus diferentes pozos es de 42, 45 y 46°, su sabor, por supuesto, muy salado. Su situación internada en la cordillera, al pie de la serranía que costea por el norte el río Salado, afluente del Atuel
1936	Las fuentes termominerales de San Rafael. Artículo de la Revista Nihuil. Comercio,- Agro- Industria- Turismo. San Rafael.	Sosneado: Temperatura: 52°; residuo seco (sales, etc.) 10 gramos por cada mil de agua; ácido sulfídrico 0.0630, óxido ferroso 0.0620; sodio 2.5 gramos; óxido de sodio combinado al cloro 2.58 gramos; gas anhídrico carbónico 92.5; ácido sulfúrico 1.9. Los Molles: Temperatura: de 36 a 48 grados; residuo seco (sales, etc) 54.9 gramos por cada mil de agua; ácido sulfídrico 0.0440; óxido ferroso 0.0960; óxido de sodio: 19.8, óxido de sodio combinado al cloro 19.8; gas anhídrico carbónico 1/9.4; ácido sulfúrico 2.4.

3.4.3. Flora

En relación a la vegetación del área de estudio no se observan diferencias entre las especies existentes en la segunda mitad del siglo XIX y las especies que se encuentran en la actualidad. Sin embargo, es notoria la disminución cuantitativa dentro de algunas especies como las de chañar, molle, chacay y leña amarilla. Estas últimas han sido utilizadas en forma continua como combustible. Se condensan los textos en el cuadro 9-

Cuadro 9. Descripción de la vegetación

Año	Fuente	Lugar	Texto
1864	J. Llerena	Sur de Mendoza	...los bosques y matorrales enanos que cubren la tierra, se componen de jarillas, chañares, espinos y molles, pero mucho más densos y frondosos, levantándose sobre un suelo cubierto de herbajes de flores y arbustos olorosos...
1866	Strobel.	Valle de la Vallas	...rica vegetación herbácea... el arroyo que lo riega se estanca allí en ciénagas, y en rededor de ellas, hasta sobre los flancos de los cerros orientales, crecen pastos abundantes... El arroyo de las Vallas también desemboca en el río Grande...
		Valle de las leñas Amarillas	...En el fondo del valle, cerca del vado, vi los segundos pastos...Leña amarilla, el género Adesmia y Yareta... (no hay suficiente leña y juntan boñigas)... donde el terreno es húmedo crecen también acá y allá

	mamelones de las indicadas Gramíneas...Muy escasa es la vegetación del valle de las Leñas Amarillas, pero en esta su porción inferior y más larga, se presta para pasto de las ovejas...
Los Morros	...me ví enfrente de un grupo de arbustos, entre los cuales reconocí especialmente la conocida Leña amarilla y el retamo, representado por individuos algo enanos...
Fondo Valle Los Queñes	...el fondo del valle se transforma en una pequeña pampa, privada de arbustos; pero enseguida, otra media hora más tarde, en el punto llamado Agua amarilla, ella presenta montes o bosquecillos de arbolitos, no espesos pero si bastante estensos... saliendo, se llega al mencionado fondo del valle, casi llano y por lo mismo cenagoso, denominado Los Queñes (cañas). Aquí, entre elevadas y tupidas haces de Cortadera...
Valle del río Salado, después de las Animas	...Su llano, está revestido de una vegetación herbácea y uliginosa, como antes, y sembrado de Cortadera, ...que vegetan y prosperan en los parajes abundantemente regados, y contribuyen a componer la flora de los manantiales, como las siguientes plantas compuestas: la blanquilla; la amarillenta chilquilla, especie de <i>Bacharis</i> ...y el oloroso Pájaro Bobo... de flores violáceas...
Valle del Chacay	...algunos bosquecitos de un arbusto de igual nombre <i>Colletia</i> (sp.) rodean los verdes pastos que embellecen su fondo... entre los cuales sobresalen abundantes arbustos de leña amarilla...
Valle del Chacay piedemonte al NE	...la vegetación es bastante escasa: pequeñas Gramíneas componen la alfombra general, el pasto, seco y gastado... blanquillas... <i>Portulaca</i> ... asomaban aquí y allá arbustos enanos de leña amarilla y de retamo, cesando empero hacia el N, después de los fosos. Del último de estos adelante, por un cuarto de hora, no crecía más que pasto; en seguida, por otro cuarto de hora, esparcidos entre éste, se levantaban haces de Cortadera, á pesar de que el terreno fuese seco, él sentía probablemente todavía la influencia de una masa de agua cercana, es decir, del río Atuel...
Río Atuel	...los arbustos de leña amarilla y de retamo, que crecen sobre la loma meridional, de la que bajamos, desaparecen, mientras que abundan por el contrario, y prosperan las Gramíneas y Cortaderas a derecha e izquierda, o sea a levante y poniente, cubriendo, sobre una vasta extensión, el terreno en la orilla derecha con una risueña alfombra verde. En la orilla izquierda vuelve a aparecer, la Blanquilla y el Retamo, enano y mezquino; y se presenta por vez primera el Alpataco (<i>Prosopis alpataco</i>), también enano; las gramíneas pierden su tinte verdoso...; la orilla izquierda del río, más elevada y ascendiente al N, queda en seco...bosque de haces de cortadera alta dos ó más metros...entre los cuales se recoge ...en fosos pequeños el agua que filtra del torrente...
Atuel rumbo este y noreste	...el retamo crece en dimensiones mayores, y aumenta allí el número de las especies de Mimosas armadas de espinas. Después de un corto trecho, a esta vegetación de arbustillos de las comarcas áridas, sucede, durante media hora la flora de la húmeda orilla derecha del río Atuel; luego vuelve la primera...
Agua Caliente a San Rafael	...reaparecen allí la Cortadera y el Alpataco...y la Jarilla de la Sierra... en el Cerro del Diamante..... los arbustos se presentan ...más espesos, formando matas o bosquecillos raros...varias Jarillas de la Sierra. Al pié de los arbolillos ...esta parte de la Pampa es casi espoblada de arbustos, y los poquísimos que logran vegetar...son pobres y enanos...escasas y agotadas Gramíneas, es decir de pasto ordinario...
Lecho del río Diamante	...chilquillas...
Cerro Diamante y el Cerro Chico y el Morado	...la vegetación del trecho de Pampa recorrido hasta aquí, es raro y escaso pasto de Gramíneas bajas con arbustos muy escasos y enanos....
Río Diamante	...sobre las peñas (de la barranca) por las que habíamos bajado, volví a ver los <i>Cereus</i> ó quiscos (cactus) columnares...

		Colinas a media hora de San Rafael	...están cubiertas de bosquecillos de arbustos más o menos altos. Entre ellos volví a ver el chañar de la ampa septentrional...otras leguminosas... el Mal de Ojo...la Jarilla hembra... el Cereus columnar... Opuntia de flores amarillas, y el Cactus pequeño...
1867	Rossetti,E.	Valle del Azufre y Valle de los Ciegos	...esta poca pendiente produce fácilmente ciénagas y hace que el mucho pasto que crece vigorosamente en el verano ...
1879	Olascoaga,M	Agua Botada, tributario del Río Grande	...Pasto regular y buena aguada...Vegetación muy pobre: molle, sutupe y otros arbustos raquíticos.. La paja brava crece con lozanía en la proximidad de los abundantes hilos de agua...
		Río Grande al sur	...Pajonales altos y cortaderas... Leña : molle y jarilla abundante en el alto...
		Michenquil	...Molle y arbustos de varias clases, sólo utilizables para leña. En las orillas del Michenquil varias fajas de chacay de tres metros de alto...
		Huaca- Lauquen	...Mejor leña porque los molles son algo más corpulentos. Pasto malo...
		Campo de Vuta-mallín	Vasto mallinal
		Chihuio.	...el pasto de hoja y otro de semilla (no se cuenta el coirón)...
Fines siglo XIX	Olascoaga,M.	Arroyo Chacay	...Todo este campo, antes y después del arroyo, tiene un tupido monte de chacayes, madera utilísima-como el algarrobo-para durmientes y otras construcciones...
1895	Lange,G, Hauthal, R. y Wolff,E.	Valle del río Salado	...pastoso con bastante leña... de cuerno de cabra y molle...
		Vega de Las Leñas	...Buen agua y pasto, muy poca leña...
		A.Loncoche	...cardones bajos...
		Sur del Atuel	... hay poca leña y algunos árboles en la falda del cerro Aguadita...
1913	Stappenbeck, R.	Río Salado Superior	...Tupe...Junquillo...Molle...Chañar...Jarilla...Piquillín...Algarrobo... Alpataco...y las plantas más halófilas, como Jume...Retortuño...
		Río Salado Superior : Médanos entre el Atuel y el Salado	...se observa a menudo el olivo (Plazea argentea (Don) Ok.), por lo demás las gramíneas son las plantas principales. Diseminadas se ven pequeñas islas de montes, sobre todo de algarrobo (Prosopis algarrobo), muy raras veces también Caldén (Prosopis algarrobilla), Atamisquea emarginata Miers, el Usillo (Tricomaria usillo Hook),Jarilla (Larrea divaricata Cav. y L. cuneata Cav.), Retamo (Bulnesia retamo Griseb.), Piquillín, Molle, Chañar y otros...
		Río Salado Superior: valles de los ríos y las orillas de las lagunas	...se encuentran con frecuencia las siguientes plantas características: Cortadera ... Pichana... Chilca... Junco..., En los médanos, a lo largo de los ríos, se encuentra el mismo monte que en los médanos internos, además Prosopis seliquastrum D:C:, Pr. algarrobilla Griseb, Adesmia trijuga Gill., Proustia ilicifolia H, et A., Verbena Ceratophylla Gill et H...
		Laguna de LLancanelo	...hay totora (Typha dominguensis Pers.) en grandes cantidades, lo mismo en las lagunitas en el centro y en el sud de esta cuenca...

		Montaña entre la Pampa y la Cordillera	...tipos de vegetales subandinos. Los más importantes son: Larrea nítida Cav., Gochnatia glutinosa Don., en los valles especialmente Atamisquea, Retamo, Piquillín, Molle, Caldén, Chañar Brea, ...Cassia aphylla cav. Jarilla macho... Altepe...
1933	Storni, C.	N. del curso medio del río Diamante	...asociaciones de arbustos; se presentan por lo general en las terrazas de los arroyos principales y las constituyen el Chacay (Colletia Doniana.-Clos.), el piquillín...las jarillas...el molle... el Montenegro, el Neneo y las Stipas. Estas últimas muestran cierta tendencia a agruparse según círculos o líneas poligonales, lo que sin duda se halla vinculado al clima...
		Norte del Cerro Diamante	...donde el terreno es más arenoso y existen médanos, las plantas predominantes son la zampa, el montenegro y las Stipas...

3.4.4. Fauna

Los datos sobre la fauna avistada por científicos y viajeros desde 1864 son muy escasos y esporádicos. Llama la atención que no hay referencias a aves en la laguna de Llananelo cuando existen de otras lagunas, como en el Valle de los Ciegos (Valle del Valenzuela), donde se alude a la existencia de flamencos. **Cuadro 10.**

Cuadro 10. Descripción de la fauna.

Año	Fuente	Texto
1864	Dubois, E. (1875): Informe del Ingeniero Don E. Dubois sobre el paso de Los Andes por El Planchón, 1864.- En: B. Vicuña Mackenna (comp.), Viaje a través de Los Andes, doc. 8:317-326, Santiago de Chile. (P. 325)	"...El valle del río Grande tiene un declive de 25 pies o cinco por ciento...Su ancho es de media a una legua y las escarpas suaves de las numerosas ramificaciones de sus quebradas ...duplican su área...en todas partes está cubierto por gran abundancia de pasto silvestre, dando manutención a millares de guanacos..."
1864	Censo Provincial de 1864. Producciones Naturales (AHM, C. 15, D.14)	FAUNA DE SAN RAFAEL (COMPRENDE TAMBIÉN MALARGÜE)"...consiste en las cordilleras en el huanaco, que vaga en las altiplanicies andinas en manadas de 5 a 7.000 y el cóndor; en las llanuras del naciente vaga el avestruz en manadas numerosas; los campos se ven cruzados por bandadas de perdices; ...en los bosques se siente gruñir a un puerco silvestre algo parecido al puercoespín y se escuchan los aullidos melancólicos de la chuña.
1866	Strobel, Peregrino. Escursion desde el Paso del Planchon, en los Andes Meridionales, hasta San Rafael, en la Pampa del Sud; hecha en Febrero de 1866, por el Profesor D. Peregrino	"...En el valle (de los Ciegos) el arroyo principal, con los varios arroyuelos, sus afluentes, estancándose forma ciénagas,...en uno de los estanques estaba pescando, en fila, una familia de rosados flamencos, compuesta de seis a siete individuos...p.108 Durante la bajada vimos... (del Valle de las Cargas) hacia el Cajón los primeros guanacos...p.117 Después de unas dos horas de camino...sobre la derecha... sobre la derecha percibí una pequeña lagunita...cuyas olas...eran surcadas por una tropa de ...Piuquenes o Patos... y dominadas por un gigantesco cerro traquítico de cima dentellada y cubierta, en los surcos, por cándidas nieves. (Valle Hermoso). ...llegamos a un arroyuelo que...se dirige hacia el Tordillo. A su orilla...las aguas meteóricas se juntan en un pequeño cenagal en el que se arrastraban algunos anélidos y nadaban...crustáceos Gamarinos. Valle de las Leñas Amarillas...desembocando en el valle del Río Salado... por los peñascos enriscados...pacía una numerosa tropa de guanacos, de los que entre jóvenes y adultos contamos como sesenta.p.127 aves de rapiña... lagartijas... nidos de hormigas... tábanos...pasada la lomita septentrional descendimos al ancho valle del río Atuel,... cruzan el Atuel a caballo...pudimos percibir desde lejos algunos avestruces de América o Ñandúes..."

		<p>...el Cerro del Diamante... veía una cantidad de surcos superficiales, dirigidos en todo sentido, parecidos a carriles...hormigas... Burmeister las observó (termites) en la campaña de Mendoza... cavaron sus cuevas los quirquinchos...hallamos varios por el camino, los cazamos y tomamos más de media docena.p.179</p> <p>el Cerro Diamante. Casi todo este trecho de pampa, de la bajada hasta el cerro que acabo de mencionar, hállase subminado por animales que me dijeron ser Vizcachas, las que allí construyeron, por debajo de la tierra, galerías o vizcacheras...cantidad infinita de cuevas de vizcacha...p.181</p> <p>camino para San Rafael: pareja de liebres de la Pampa (maras)... la Jarilla de la Sierra... quirquinchos...p.202... loros o Thecau, ó papagayos estantes.</p>
1884	<p>Villanueva, C.. De Mendoza a Ñorquín". 1980. Rev. Junta de Est. Hist. de Mendoza, Sección Documental .Segunda Epoca, II, N° 9:595-642, Mendoza.</p>	<p>P. 207. "Entre el Diamante y el Atuel, especialmente en un lugar llamado Leñas Amarillas, se ven siempre en una extensión de diez leguas o más de pampa...inmensas manadas [de guanacos]...Cuéntanse por miles y miles y cuando el viajero...se pasa a contemplarlos o bien cuando los perros de los cazadores se lanzan en su persecución, la gran masa, avisada por uno o más machos que parecen dirigirla, se pone en fuga al mismo tiempo...Es entonces cuando puede apreciarse ...las cantidades enormes de guanacos que pueblan sus campos, sirviendo de alimento a casi todas las gentes que viven en ellos.</p> <p>"...en Río Grande, es fama que había mayor número de guanacos que los que se ven en la sección del río Diamante ya citada. Los indios lo dominaban todo entonces y poblaban indistintamente donde querían nadando en la abundancia; de manera que no necesitaban apelar a recursos extremos para vivir y se regalaba desde el Diamante hasta el Neuquén comiendo carne de vaca o de yegua.</p>
1895	<p>Lange, G., Hauthal, R. y E. Wolff. Exámen topográfico y geológico de los Departamentos de San Carlos, San Rafael y Villa Beltrán. Provincia de Mendoza. Revista del Museo de La Plata, 1895.</p>	<p>Laguna del Sosneao abajo del cerro del mismo nombre... Estaba cubierta de miles de patos,</p>
02/02/1948,	<p>El Comercio</p>	<p>Comisión Río Grande: Expedición. Cajón Grande a las vegas del arroyo del Pedrero, descendiendo el Valle del Regazo en las nacientes del Cajón Chico, de allí a través de las estribaciones del Campanario. Se divisó gran número de chinchillones. Se bajó por el Cajón del Pehuenche hasta el Real de Letelier.</p>

4. CONCLUSIONES

Desde el punto de vista del uso de los recursos, se puede inferir de los estudios realizados, que ha existido siempre una ocupación permanente, aunque muy dispersa, del área estudiada.

El uso del ecosistema se concentró desde sus comienzos especialmente en la ganadería bovina, ovina y caprina (desde su introducción en la región en el siglo XVI) y en la minería. La región también fue utilizada como medio de comunicación y comercio ganadero con Chile desde el período indígena, principalmente a través de los carreteros de los ríos Grande y Salado. Se ha podido inferir a través de los documentos, que en estos valles se desarrolló un proceso de uso, y consecuentemente de degradación constante, lo mismo que en los valles interandinos correspondientes a la mayoría de los afluentes del río Grande, llamados desde la Colonia "Potrereros de Cordillera".

El proceso ambiental de degradación se aceleró a partir del último cuarto del siglo XIX, con la expulsión de sus territorios de los indígenas y el afianzamiento de la colonización europea. Se intensificó el uso de los recursos hídricos para la agricultura, con su secuela de suelos salinizados, y se ocupó la mayor parte de las unidades ambientales del área. Se extendió la tala masiva de los bosques para disponer de tierras agrícolas y proveer de combustible a las explotaciones mineras en auge a fines del siglo XIX. El comercio con Chile de ganado en pie durante el período estudiado, contribuyó a la desertificación de los valles debido al pisoteo y al sobrepastoreo.

Con respecto a los factores naturales, aunque en general se han cumplido los objetivos planteados, algunos puntos no han sido cubiertos en su totalidad debido a la escasez de fuentes históricas adecuadas. Esta falencia se ha evidenciado mayormente en la reconstrucción de fenómenos climáticos, ya que la carencia de datos continuos y homogéneos para todo el período estudiado, no permitió la confección de series de precipitación de nieve ni la expansión de series de caudales de los ríos involucrados.

Sin embargo han sido detectados algunos periodos con ocurrencia de grandes nevadas, como los que se extienden entre 1870 y 1899, 1910 y 1919, 1940 y 1962, 1973 y 1983, fecha esta última en la cual finaliza nuestro estudio. Estos períodos podrían presentar algunas similitudes con las variaciones observadas en la serie de frecuencia anual de nieve en el paso de la Cumbre, cuenca del río Mendoza, haciendo la salvedad de que en el caso del sur de Mendoza se trata de datos cualitativos que deben ser manejados con precaución.

Con respecto a episodios secos, es decir con escasas precipitaciones nivales y bajos caudales de los ríos, se pueden citar tres momentos que presentaron una amplia distribución espacial: 1907-1909, 1948-1960, y 1965-1971.

En general, Según los indicadores considerados, como ser presencia o ausencia de los mismos cursos de agua en el pasado y en el presente y el tamaño actual de los humedales con respecto al siglo XIX, cabría pensar más que en una disminución de la disponibilidad hídrica en el área, en fenómenos relacionados con la variabilidad natural del clima sumada a un uso más intensivo del recurso hídrico en algunos sectores.

5. BIBLIOGRAFÍA

- ABRAHAM Elena Y PRIETO, María del R. 1992. Vulcanismo y procesos de desertificación en el sur de Mendoza. La erupción del Quizapu en 1932 y sus efectos ambientales. Actas Simposio Vulcanismo y Medio ambiente. Malargüe, Mendoza.
- AMAT Y JUINENT, Manuel de.(1765) 1926. Descripción geográfica e hidrográfica...que remite a Ntro. Monarca el Señor Don Carlos III...su gobernador y Capitán General. Revista chilena de Historia y Geografía, año XIV, T.I, 2do. semestre de 1924, nro. 54. Santiago. de Chile.
- ANÓNIMO. 1912. Compendio de la Historia Geográfica, Natural y Civil del Reino de Chile, 1776. Col. Hist. Chile, T. de Medina, Comp. V:298.350, Santiago de Chile.
- BAROCCHI DE VIDAL, M. Cristina. 1980. La Frontera Interna de Mendoza (1561-1810). Serie Investigaciones 1: 53-66; Archivo Histórico de Mendoza, Mendoza.
- BÜCHI, Juan F. 1945. "Las fuerzas hidráulicas de la República Argentina". José Mondesó ed, Buenos Aires.
- BURKHARD, L. La Cordillère. Anales del Museo de La Plata, MCMI.
- BISTUÉ, Noemí y Beatriz CONTE DE FORNÉS. 1980. La guerra contra el indio hasta la fundación del Fuerte de San Carlos. La Frontera Interna de Mendoza (1561-1810). Serie Investigaciones 1: 21-52; Archivo Histórico de Mendoza, Mendoza.
- BODENBENDER, Guillermo 1892. Sobre el Terreno Jurásico y Cretáceo en los Andes Argentinos entre el río Diamante y el río Limay. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias, Buenos Aires, T. XIII, 5-31,.
- CABRERA, P. 1929: Los aborígenes del país de Cuyo, s/d.
- DAWE, Oliver. Piedras de Aflar. 1988.The Unfulfilled Dream of a 19th-century Scottish Botanist in South America. Great Britain,
- DEL CERRO Y ZAMUDIO, José Santiago.(1802) 1969: itinerario de un camino desde Buenos Aires hasta Talca. Colección De Angelis, Ed. Plus Ultra, Buenos Aires.T.V.
- DE LA CRUZ, L. (1806). 1969: Viaje desde el fuerte Ballenar hasta Buenos Aires, Col. De Angelis Ed. Plus Ultra, 11:9-491, Buenos Aires.
- DE MOUSSY, M. 1864. Description Geographique et Statistique de la Confédération Argentine: Didot, Paris.
- DIFRIERI , Horacio, 1980 Historia del río Atuel, Bs.As.
- DUBOIS, E. (1864) 1875: Informe del Ingeniero Don E. Dubois sobre el paso de Los Andes por El Planchón. En: B. Vicuña Mackenna (comp.), Viaje a través de Los Andes, doc. 8:317-326, Santiago de Chile.
- ESPEJO, Juan Luis. 1954. "La Provincia de Cuyo del Reino de Chile". 2 vol. Fondo histórico y bibliográfico "José T. Medina". Santiago, Chile.
- FORTI, Angel. 1944. "Posibilidad de fuerza motriz de los ríos andinos de la República Argentina entre los paralelos 31° y 36° " Kraft, Buenos Aires.
- GIL DE BARRAQUERO, María del Carmen. 1980. La Frontera Interna de Mendoza (1561-1810). Serie Investigaciones 1: 67-87; Archivo Histórico de Mendoza, Mendoza.
- HOST, F. Exploraciones en los Andes. Las últimas operaciones militares de 4° División, al sud del río Neuquén, contra los Pehuenches, batiendo las sinuosidades de la cordillera de los Andes. BIGA N°2.
- KENNEDY, R.G. 1909. Proyecto de Irrigación del Río Atuel. Buenos Aires. Compañía Sudamericana de Billetes de Banco,
- KÜHN, Franz. 1922. Fundamentos de Fisiografía Argentina. Biblioteca del Oficial. Buenos Aires.
- KÜHN, Franz. 1930. Geografía de la Argentina, Labor, Barcelona.

- KURTZ , H. Dos viajes botánicos al río Salado Superior. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba (tomo XIII, p. 171)
- LAGIGLIA, H. 1991. El fuerte de San Rafael del Diamante. Boletín del Instituto de Ciencias Naturales, Museo Municipal de Historia Natural, San Rafael, Mendoza.
- LAGIGLIA, H. 1994. El Paleoindio del Atuel (Una puesta al día). Actas y Memorias del XI Cong. Nac de Arqueol. Argentina (Resúmenes). Rev. del Museo de Hist. Nat. de S. Rafael, XIII (1/4):29-30, Mendoza
- LANGE, G., HAUTHAL, R. Y E. WOLFF 1895. Examen topográfico y geológico de los Departamentos de San Carlos, San Rafael y Villa Beltrán. Provincia de Mendoza. Revista del Museo de La Plata.
- Las fuentes termominerales de San Rafael. 1936. Artículo de la Revista Nihuil. Comercio,-Agro-Industria- Turismo. San Rafael,
- LATZINA,F. Y A. MARTÍNEZ. 1910. Censo General de la provincia de Mendoza, levantado el 18 de agosto de 1909.
- LLERENA, Juan. 1864. Cuadros descriptivos estadísticos de las tres provincias de Cuyo. (Continuación). Provincia de Mendoza.
- MARCÓ DEL PONT, A. 1994. San Rafael. La región del Porvenir, 1928.- Impr. Best, Mendoza.
- MAZA, Juan I. 1991. Malargüe. Ed. Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo, Mendoza.
- MAZZEI, Stella Maris. 1980. Efectos de la araucanización sobre las tribus del sur. La Frontera Interna de Mendoza (1561-1810). Serie Investigaciones 1: 9-20; Archivo Histórico de Mendoza, Mendoza.
- MOLINA, J. I. DE 1937. Compendio de la Historia del Reino de Chile, 1783.- RJEHM, VIII: 252-278, Mendoza.
- MORALES GUIÑAZÚ, F. 1937. Primitivos habitantes de Mendoza.- Anales 1° Congr. Hist. de Cuyo. Ed. La Facultad, II, Buenos Aires.
- OLASCOAGA, Manuel J. 1930. Estudio Topográfico de La Pampa y Río Negro. Taller gráfico de Luis Bernard, Buenos Aires.
- URIBURU, Napoleón. 1878. Itinerarios de la 4° División de operaciones a órdenes del Teniente coronel D... en OLASCOAGA, Manuel J. 1935. Topografía Andina. Aguas perdidas. Biblioteca de la JEHM . Buenos Aires.
- PARISH, Woodbine.(1854) 1958. Buenos Aires y las Provincias del Río de La Plata. Buenos Aires, Hachette.
- PRIETO, María del R. 1983."El clima de Mendoza durante los siglos XVII y XVIII". En: Meteorológica, Vol. XIV, N° 1 y 2. Buenos Aires, p. 165.
- PRIETO, María del R. 1984. "Métodos para derivar información sobre precipitaciones nivales de fuentes históricas en la Cordillera de los Andes". En: Zentralblatt fur Geologie und Palaontologie (11/12). Rca. Fed. de Alemania.
- PRIETO, M. del R. (1985). Relaciones entre clima, condiciones ambientales y asentamientos humanos en la provincia de Mendoza en los siglos XVI, XVII y XVIII.- Revista de Historia de América, 100: 79-118, México.
- PRIETO, M. del R. (1989): La frontera meridional de Mendoza durante los siglos XVI y XVII.- Xama, 2:117-131, Mendoza.
- PRIETO, María del R. y Elena ABRAHAM. 1999 "Historia ambiental del sur de Mendoza (siglos XVI al XIX). Los factores críticos de un proceso de desertificación". "Bamberger Geographische Schriften", BD. 15. Bamberg, Alemania.
- PRIETO, María del R. y HERRERA, R. G. 1991."Perturbaciones climáticas en el área andina sudamericana y planicies adyacentes, durante el siglo XVIII". En : " El Noroeste Argentino como región histórica. Integración y desintegración regional. Conformación del país interior", ed. Universidad de Sevilla-Junta de Andalucía., España.

- PRIETO, M. y P. DUSSEL. 1999. Relaciones interétnicas en Mendoza: los pehuenches y el poder colonial entre 1780 y 1810. Informe Proyecto subsidiado por Universidad Nacional de Cuyo.
- PRIETO, M., R. HERRERA y P. DUSSEL. 1999 a. "Historical Evidences of the Mendoza River Streamflow Fluctuations and their Relationship with ENSO". *Holocene*, Volume 9, Issue Nº 5, UK.
- PRIETO, R. HERRERA y P. DUSSEL. "Variaciones climáticas recientes y disponibilidad hídrica en los Andes Centrales Argentino-chilenos (1885-1996). El uso de datos periodísticos para la reconstitución del clima". En prensa en *Meteorológica*, Buenos Aires.
- RODRIGUEZ, C. (1875). Leguario del río Atuel por el caudillo pampeano Rodríguez, 1845. Viaje a través de Los Andes, B. Vicuña Mackenna (comp.) doc. 9:327-335, Santiago de Chile.
- ROIG, F.; GONZALEZ, M.; ABRAHAM, E.; MENDEZ, E.; ROIG, V. Y MARTINEZ, E. 1991 Maps of desertification hazards of Central Western Argentina (Mendoza Province). Study case.- *World Atlas of Thematic Indicators of Desertification*, UNEP, E. Arnold Ed. London.
- ROSALES, D. 1937 *Historia General del Reino de Chile, 1674*. RJEHM, VIII:231-252, Mendoza,
- ROSETTI, Emilio. 1867 Informe pasado al gobierno Argentino el año 1867 por el Ingeniero Don Emilio Rossetti. Sobre la practicabilidad de un ferrocarril transandino en dirección al paso llamado del Planchón en el sur de la Provincia de Mendoza. PROYECTOS DE FERROCARRIL A CHILE En: Camino internacional Ramón Freire por el paso Vergara. Recopilación de antecedentes. Curicó- San Rafael, 1998. Atención del Dr. Pablo Lacoste.
- SEGURA, J.1.1970 El Fortín de Malargüe. RJEHM, 2ª época, 6, II: 583.597, Mendoza.
- SOURRIERE DE SOUILLAC, J.(1805) 1969. Descripción Geográfica de un nuevo camino de la Gran Cordillera...En: De Angelis, T.V, Buenos Aires, Ed. Plus Ultra.
- STAPPENBECK, Richard. 1913. Apuntes hidrogeológicos sobre el Sud-este de la Provincia de Mendoza. Boletín del Ministerio de Agricultura, Dirección General de Minas, Geología e Hidrología. Serie B (Geología), Nº6, Buenos Aires, 31
- STORNI, Carlos D.. 1933. Rasgos fisiográficos de la región situada al N. del curso medio del río Diamante (Mendoza). *Revista Geográfica Americana*, Vol.I: 171-180, Buenos Aires,.
- STROBEL, Peregrino 1866 . "Escursion desde el Paso del Planchón, en los Andes Meridionales, hasta San Rafael, en la Pampa del Sud; hecha en Febrero de 1866, por el Profesor D. Peregrino..."
- TORRE REVELLO, J. 1958. Aportación para la biografía del Maestro de Campo de Milicias y Comandante de Armas y Frontera Don José Francisco de Amigorena. *Revista de Historia Americana y Argentina*, Números 3 y 4, Mendoza, UNC, FFy L.
- UNDIANO Y GASTELU, Sebastiano. 1969. Proyecto De Traslación De Las Fronteras De Bs.As. Al Río Negro Y Colorado. Col. De Angelis, T.I, Buenos Aires, Ed. Plus Ultra, 1969.
- VELASCO, J 1937. Expedición sobre los indígenas del sur, 1833. RJEHM, V:75-164, Mendoza.
- VILLANUEVA. C. 1980 .De Mendoza A Ñorquín Junta de Estudios Históricos de Mendoza: Sección Documental. *Revista Junta de Est. Históricos de Mendoza*, Segunda Epoca , Nº 9:595-642, Mendoza.
- VITALI, Galileo, 1941. *Hidrología Mendocina*, D'Accurzio, Mendoza.
- ZEBALLOS, Estanislao. 1978. *La conquista de las 15000 leguas*. Buenos Aires,

Anexo

Reconstrucciones históricas para el Paso de la Cumbre, alta cuenca del río Mendoza, entre 1885 y 1995.

(de Prieto, Herrera & Dussel, en prensa)

Figura 4. Cantidad de meses anuales con nevadas en el paso de la Cumbre, entre 1885 y 1990.

Figura 5. Cantidad de días anuales con nevadas en el paso de la Cumbre, entre 1885 y 1996.

Figura 6. Frecuencia media de días anuales con nevadas en el paso de la Cumbre.

Figura 7. Cantidad de días por década con nevadas en el paso de la Cumbre entre 1886/95 y 1986/95.

Figura 8. Relación por década entre la acumulación de nieve por encima de la media en el paso de la Cumbre, y años con eventos El Niño, entre 1885/94 y 1975/84.

Figura 9. Relación entre la altura máxima de nieve en el paso de la Cumbre, con la ocurrencia de eventos La Niña, entre 1885 y 1996.